

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Bewegung und Kognition

**Die bedeutsame Förderung
exekutiver Funktionen
mittels körperlicher Aktivität.**

Eine Literaturarbeit mit Ansätzen zur
Gestaltung (heil)pädagogischer Arbeit auf der
Kindergartenstufe.

eingereicht von: Cornelia Sharma-Fischer
Begleitung: Dr. phil. Marianne Wagner Lenzin
Datum der Abgabe: 23.06.2019

Abstract

Die vorliegende Arbeit basiert auf der Hypothese, dass ein positiver Zusammenhang zwischen Bewegung und Kognition besteht. Es wird den Fragen nachgegangen, welche Einflüsse exekutive Funktionen auf das Lernen haben und wie eine Förderung dieser unter Einbezug körperlicher Aktivität aussehen könnte. Die Arbeit untersucht mittels einer umfangreichen Literaturrecherche wissenschaftliche Sichtweisen in Bezug auf das Lernen, wobei der neurowissenschaftliche Ansatz fokussiert wird. Bezugnehmend auf das Zusammenwirken von körperlicher Aktivität und exekutiven Funktionen werden neuste Forschungsergebnisse und kritische Überlegungen dargelegt, sowie Schlussfolgerungen aus Theorie und Praxis hinsichtlich einer wirksamen Förderung präsentiert. Bei der Darstellung der Ergebnisse steht der Praxisbezug im Zentrum. Die Arbeit kommt zum Schluss, dass in der Praxis bereits schulische Gestaltungsmöglichkeiten bzw. Projekte bestehen. In Bezug auf das wissenschaftlich begründete Ursache-Wirkungsgefüge hinsichtlich Bewegung und Kognition ist das Treffen einer allgemein gültigen Aussage aber schwierig, da die Zusammenhänge noch nicht endgültig geklärt sind.

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	5
1.1.	Ausgangslage / Begründung der Themenwahl	5
1.2.	Heilpädagogische Relevanz	6
1.3.	Ziele der Arbeit	7
1.4.	Fragestellungen	7
1.5.	Projektplanung / Art und Weise des Forschungshandelns	8
1.6.	Aufbau der Arbeit	8
2.	Fachliche Grundlagen / Klärung bedeutsamer Zusammenhänge	9
2.1.	Theoretische Auseinandersetzung: „Lernen“	9
2.1.1.	Begriffsklärung und Definitionen	10
2.1.2.	Aktuelle Forschungsansätze und Perspektiven	10
2.1.3.	Grundlagen des Lernens	13
	Gedächtnis und Gedächtnisprozesse	13
	Neurowissenschaftliche Grundlagen	16
	Der Einfluss von Aufmerksamkeit, Motivation und Emotion	21
2.1.4.	Schule und Lernen / Erkenntnisse, Ansichten und Einflussfaktoren	22
	Erkenntnisse aus der Lernforschung	23
	Lernen aus Sicht des Gehirns	24
	Lernen im schulischen Setting / Wissensvermittlung und Wissenserwerb	25
	Lehr-Lern-Forschung versus Neurowissenschaft	27
	Neuropädagogik	29
2.1.5.	Relevante Erkenntnisse dieses Kapitels / Persönliches Statement	30
2.2.	Theoretische Auseinandersetzung: „Exekutive Funktionen“	33
2.2.1.	Begriffsklärung / diverse Sichtweisen und Erklärungsansätze	33
	Beschreibung der drei Kernkomponenten	36
2.2.2.	Entwicklung exekutiver Funktionen	38
	Einflussfaktoren in Bezug auf die Entwicklung der exekutiven Funktionen	39
	Störungen der exekutiven Funktionen	40
	Nutzen der exekutiven Funktionen	41
2.2.3.	Bedeutung der exekutiven Funktionen für erfolgreiches Lernen	41
2.2.4.	Mögliche Förderansätze und Interventionen	44
	Bekannte Förder- bzw. Interventionsmöglichkeiten	44
	Grundsätze bei der Förderung	44
	Beschreibung vier wichtiger Förderbereiche	46
2.2.5.	zusammengefasste Erkenntnisse dieses Kapitels und weiterführende Überlegungen	49
2.3.	Theoretische Auseinandersetzung: „Bewegung und Kognition“	50
2.3.1.	Grundlagen der Bewegung und Kognition	51
	Exekutive Funktionen	51

visuell-räumliche Fähigkeiten und Raumwahrnehmung / visuelle Aufmerksamkeit	51
Sinnes- und Wahrnehmungsfunktionen	52
zentrale motorische Fähigkeiten und Fertigkeiten	53
Motorische Entwicklung	54
Bedeutung von Bewegung	54
2.3.2. Einfluss von Bewegung auf kognitive Fähigkeiten	55
Verarbeitung von Bewegung im Gehirn	55
Zusammenwirken von Bewegung und Kognition / forschungsbezogene Erkenntnisse	57
Einfluss von Bewegung auf die schulische Leistung	58
Bewegung als Förderzugang für das Lernen - warum?	59
2.3.3. Bewegung und Schule - von der Theorie in die Praxis	60
Bewegter Alltag, bewegter Unterricht - wozu?	60
Möglichkeiten und Integration von Bewegung in der Schulpraxis	61
Laufende bzw. bestehende Konzepte und Projekte	62
2.3.4. zusammengefasste, relevante Erkenntnisse dieses Kapitels	64
3. Fazit	65
3.1. Ergebnisdarstellung	65
3.1.1. Zusammenfassung gewonnener Erkenntnisse	65
Zusammenhang Lernen - Exekutive Funktionen	66
Zusammenhang Bewegung – Kognition	67
3.2. Interpretation hinsichtlich einer wirksamen Förderung im Kindergartenalltag	69
3.3. Praxisbezug / Beschreibung dreier Standardsituationen	70
4. Diskussion / Evaluation	72
4.1. Reflexion des methodischen Vorgehens	72
4.2. Einschätzung des Entwicklungsprozesses	73
4.3. Beantwortung der Fragestellungen	74
4.4. Schlussfolgerungen	78
5. Ausblick	79
5.1. Relevanz für die Berufspraxis	79
5.2. Zukunftsperspektive	80
5.3. Persönliches Schlusswort	80
6. Verzeichnisse	81
6.1. Abbildungsverzeichnis	81
6.2. Tabellenverzeichnis	82
6.3. Literatur- / Medienverzeichnis	82
7. Anhang	88

1. Einleitung

Im Rahmen meines Studiums an der Hochschule für Heilpädagogik wurde ich ein erstes Mal mit dem Begriff „Exekutive Funktionen“ konfrontiert. Mein Interesse an dieser Thematik war schlagartig geweckt, weshalb ich mich mit viel Elan und Enthusiasmus in eine erste Literaturrecherche begab. Je mehr Einsicht ich in die Thematik erhielt, desto klarer war, dass ich mich vertiefter, in Form einer Masterthese, damit auseinandersetzen wollte. Denn bereits ein erstes Erforschen diverser Literatur zeigte mir die Relevanz der exekutiven Funktionen als Grundlage für Erfolg in der Schule und im Leben. Nach ersten Literaturrecherchen entdeckte ich, dass exekutive Funktionen neben kognitivem Training oder spielerischer Förderung in Form von pädagogisch wichtigen Gesellschaftsspielen auch durch körperliches Training (z. Bsp. durch sportliche Aktivität) gefördert werden können. Auf der Suche nach einem geeigneten Förderzugang, der mich zum Erforschen einlud, besann ich mich auf meine langjährige Kindergarten- und Lebenspraxis. Ich beobachtete in meiner beruflichen Vergangenheit beispielsweise oft, dass Kinder mehr Spaß, Freude und Ausdauer zeigten, sobald sie Lernaufträge in körperlicher Aktivität bzw. in Bewegung ausführen konnten. Ihre Lernleistung schien sich dadurch nachhaltig zu verbessern. Zudem erfuhr ich von meinem Mann, der in Indien aufwuchs, dass dort jeder Schultag mit Yogaübungen beginnt. Dafür versammeln sich alle Kinder auf dem Schulhof und führen unter Anleitung gemeinsam die Yogaübungen aus. Bewegung (hier in Form von Yogaübungen) ist in Indien fester Bestandteil während des Schulalltages. Und auch da scheint sich Bewegung positiv auf die Aufmerksamkeit auszuwirken. Auf meinen subjektiven Erfahrungen und Erkenntnissen basierend und in einer ersten Auseinandersetzung mit der Literatur, manifestierte sich mein Interesse in der Bedeutung der Bewegung im Zusammenhang mit der Förderung exekutiver Funktionen. Damit war die richtungsweisende Thematik für meine Masterarbeit favorisiert.

Ein weiterer Entscheidungsfaktor, eine Masterarbeit zur vorliegenden Thematik zu schreiben, war deren Aktualität im Schulkontext. Zurzeit wird das Wissen um die Bedeutung der exekutiven Funktionen für das Lernen und für die sozial-emotionale Entwicklung sowie der Einfluss von Spiel bzw. Bewegung auf kognitive Fähigkeiten viel diskutiert. Zudem scheinen wissenschaftlichen Erkenntnisse bereits auf das Bildungssystem einzuwirken. Dies zeigt sich zum Beispiel dadurch, dass vermehrt schulische Weiterbildungen zur Thematik stattfinden, die einerseits die Wichtigkeit der exekutiven Funktionen im schulischen Kontext aufzeigen und andererseits auf deren Förderung mittels Spielempfehlungen (vgl. Anhang D) hinweisen. Dieser aktuelle Boom macht den Anschein, dass man sich der Dringlichkeit in Bezug auf die Einbettung einer geeigneten Förderung von kognitiven Funktionen im Schulalltag bewusster ist.

1.1 Ausgangslage / Begründung der Themenwahl

„Lernen ist Erfahrung, alles andere ist einfach nur Information.“ Dieses Zitat von Albert Einstein (www.zeitbluten.com) widerspiegelt für mich, wie Lernen auf der Kindergartenstufe statt zu finden hat: Handelnd. Lernen soll etwas bewegen; Lernen soll etwas in Gang bzw. in Bewegung setzen. Und Bewegung oder körperliche Aktivität (damit meine ich nicht ausschließlich sportliche Aktivität) wiederum ist ein kindergartenaltersgerechter Zugang zum Lernen. Unsere Schule widerspiegelt ein komplexes Lernfeld in welchem sozial, emotional und kognitiv gelernt wird. Mit dem Wissen, dass die exekutiven

Funktionen großen Einfluss auf das schulische Lernen haben, scheint es unumgänglich, diese bereits im Kindergarten zu fördern. Diverse Lernforscher gehen davon aus, dass Lernen nicht nur im Kopf geschieht. Hannaford (2008) beispielsweise beschreibt dies so: „*Lernen, Denken, kreatives und intelligentes Handeln sind nicht nur Prozessabläufe des Gehirns, sondern des ganzen Körpers.*“ (Hannaford, 2008, S. 9). Sie charakterisiert drei unterschiedliche, aber miteinander verbundene Arten von körperlich-geistigen Abläufen: die Wahrnehmung, die Emotion und das Denken. Den Körper sieht sie als Medium für eine Art von Lernen, bei dem er alle Wahrnehmungen sammelt, die uns über die Welt und uns selbst Aufschluss geben. Aus der Gehirnforschung ist bekannt, dass Kinder besonders gerne und gut lernen, wenn sie aktiv sind. Bewegung schließt demnach Lernen nicht aus, sondern scheint eher förderlich und unterstützend zu sein. Bewegung und Kognition scheinen eng miteinander verknüpft zu sein und wirken aufeinander ein. Dieses Zusammenspiel interessiert mich. Mein Forschungsinteresse geht mit der Meinung einher, dass wir Menschen (insbesondere Kinder) Bewegung nicht nur als körperliche Aktivität brauchen, sondern auch dazu, um unsere (ihre) Gedanken zu ankern (vgl. Hannaford, 2008, S. 11). Darüber hinaus bin ich der Meinung, dass körperliche Aktivität gezielter im Schulalltag eingesetzt werden und eben nicht nur auf Bewegungs- oder Turnlektionen beschränkt werden sollte. In Bezug auf den Schulalltag wäre es wünschenswert, dass das Zusammenwirken von Lernen und Bewegung mehr Gewicht erhält, bzw. eine andere Rolle einnimmt. Dafür scheint es zentral, Bewegung als Förderzugang zu betrachten, der nicht nur motorische sondern auch kognitive Effekte bringt und sich nachhaltig auf die Lernleistung auswirkt. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Grundlagen von Lernprozessen, erforscht die Einflüsse und die Förderungsmöglichkeiten exekutiver Funktionen in Bezug auf die Lernleistung und diskutiert den Zusammenhang zwischen Bewegung und Kognition.

1.2. Heilpädagogische Relevanz

Bereits im Kindergarten werden die Kinder mit einem ersten schulischen Setting bzw. mit verschiedener Lerninhalten und Aktivitäten konfrontiert. Dabei bringen sie unterschiedliche Entwicklungs- und Umweltvoraussetzungen mit, die ihrerseits Einfluss auf ihr Lernen haben. Viele Kinder zeigen in diesem Alter einen spielerischen Umgang mit Lerninhalten. Ihre Neugierde, ihr Interesse und ihr Impuls zu handeln und auszuprobieren sind dabei ständige Lernbegleiter. Und dennoch birgt das schulische Lernsetting bereits im Kindergarten seine Tücken: Langes Stillsitzen, dem Lehrer zuhören, abwarten, bis man an der Reihe ist, bei einer Aufgabe bleiben und sich nicht ablenken lassen, etc. Die Liste solcher Situationen, bei denen exekutive Funktionen gefordert sind, ist endlos. In meiner Tätigkeit als Heilpädagogin im Kindergarten begegne ich immer wieder Kindern, die sich beispielsweise schnell ablenken lassen, Anweisungen sofort wieder vergessen oder hilflos sind, wenn sich gewohnte Abläufe plötzlich ändern. Sie zeigen meistens Schwierigkeiten, sich selber zu regulieren bzw. sind überfordert und reagieren mit Rückzug oder Verweigerung bzw. stören den Unterricht. Aufgrund dieser Störungsbilder scheint es naheliegend, sich mit den exekutiven Funktionen und ihre Einflüsse auf das Lernen zu befassen. Laut neuester Forschungsergebnissen bilden gut ausgebildete exekutive Funktionen eine Basis für kognitive Fähigkeiten. In vielen Situationen des täglichen Lebens entscheiden sie darüber, ob ein Kind erfolgreich ist oder nicht bzw. ob es sein Denken und Handeln „im Griff“ hat. (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 17). In

der Praxis sollte es also ein wichtiges Ziel sein, die exekutiven Funktionen mit geeigneten Fördermassnahmen zu unterstützen. Im Kindergarten scheint der Förderzugang Bewegung dafür als geeignet und ebenso durchführbar.

1.3. Ziele der Arbeit

Die vorliegende Arbeit basiert auf der Hypothese, dass ein positiver Zusammenhang zwischen Bewegung und Kognition besteht. Es wird das Ziel verfolgt, neuste Erkenntnisse zu erfassen, die dieses Zusammenwirken belegen. Die theoretischen Auseinandersetzungen mit den umfassenden Begriffen Lernen, exekutiven Funktionen und Bewegung sollen dabei zielführend sein, wobei der neurowissenschaftliche Ansatz fokussiert wird. Es soll die Bedeutung der exekutiven Funktionen in Bezug auf den Lernerfolg dargelegt werden. Zudem soll aufgezeigt werden, wie diese im schulischen Alltag gefördert werden können. Dabei liegt der Fokus auf dem Zusammenspiel von Bewegung (bzw. körperlicher Aktivität) und den exekutiven Funktionen. Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, Zusammenhänge zwischen körperlicher Betätigung und kognitiver Leistungsfähigkeit zu beleuchten und die Bedeutsamkeit von Bewegung und Kognition sichtbar zu machen. Abschließend soll aufgezeigt werden, welche Grundsätze beachtet werden sollen für eine wirksame Förderung der exekutiven Funktionen unter Einbezug von körperlicher Aktivität. Diese Erkenntnisse sollen in der Arbeit zielweisend für einen wirksamen Unterricht sein.

1.4. Fragestellungen

Meine Forschungsfragen ergaben sich aus dem Interesse zu erfahren, welche Bedeutung exekutive Funktionen bzw. Bewegung für das Lernen, die Lernprozesse und die Lernleistung haben und wie sich diese im Zusammenspiel in einer wirksamen Förderung zeigen könnten. Kurz gesagt, galt bzw. gilt mein Interesse der Bedeutung von Bewegung im Zusammenhang mit der Förderung exekutiver Funktionen. Folgende drei Fragestellungen liegen dieser Masterarbeit zugrunde. Die aus den Fragestellungen abgeleiteten Teilfragen waren beim Recherchieren und Verfassen der Arbeit als roter Faden dienlich:

1. Welche Einflüsse haben exekutive Funktionen auf das Lernen?

Was ist mit Lernen gemeint (diverse Sichtweisen)? Welche Faktoren haben Einfluss auf das Lernen? Was geschieht, wenn das Gehirn lernt? Welche exekutiven Funktionen gibt es? Welche exekutiven Funktionen sind beim Lernen zentral? Was wirkt sich fördernd auf die exekutiven Funktionen aus? Welche Fördermöglichkeiten gibt es?

2. Welchen Einfluss hat die körperliche Aktivität in Bezug auf die Förderung kognitiver Fähigkeiten?

Gibt es einen Zusammenhang zwischen körperlicher Aktivität und Gehirnleistung? Welche Effekte übt die körperliche Aktivität auf die exekutive Funktionen aus? Können exekutive Funktionen durch Bewegung gefördert werden? Weshalb eignet sich eine Förderung der exekutiven Funktionen mittels Bewegung?

3. Wie könnte eine wirksame Förderung exekutiver Funktionen unter Einbezug körperlicher Aktivität aussehen?

Wie können exekutive Funktionen durch und mit Bewegung gefördert werden? Welche Fördermöglichkeiten, Konzepte, Projekte gibt es bereits? Wie kann bewegtes Lernen im alltäglichen Unterricht eingesetzt werden? Welche körperlichen Übungen und Bewegungsspiele wirken sich fördernd auf die exekutiven Funktionen aus?

1.5. Projektplanung / Art und Weise des Forschungshandelns

In diesem Abschnitt werden kurz die Projektplanung sowie die Forschungsmethoden beschrieben. Die vorliegende Literaturlarbeit bezieht sich auf aktuelle Theorien und wissenschaftlichen Erkenntnissen. In meiner Arbeit geht es um die vertiefte Auseinandersetzung mit verschiedenen Sach- und praxisnahen Themenbüchern bzw. damit, diese zu analysieren und miteinander in Bezug zu setzen. Beim Forschungshandeln verfolge ich den Aspekt des hermeneutischen Zirkels, der von einem Vorverständnis ausgeht, welches durch die Bearbeitung und unter Einbezug neuer Informationen und Interpretationen jedoch laufend korrigiert bzw. erweitert wird (vgl. Mayring, 2016, S. 30).

Abbildung 1: Der hermeneutische Zirkel (vgl. Mayring, 2016, S. 30)

Nachfolgend möchte ich die geplanten Projektphasen und die darauf basierenden Forschungsmethoden kurz beschreiben. In einer ersten Phase bzw. in der theoretischen Auseinandersetzung befaße ich mich mit fachlichen Grundlagen und mit dem aktuellen Forschungsstand hinsichtlich der drei thematischen Schwerpunkte „Lernen“ / „exekutive Funktionen“ / „Bewegung und Kognition“. In dieser grundlegenden Phase sollen zentrale Schlüsselbegriffe in Bezug auf die thematischen Schwerpunkte erforscht werden, wobei ich induktive Forschungsarbeit in Form einer umfassenden Literaturrecherche und einer vertiefter, analytischen Lektüre leiste. In einer zweiten Phase geht es um die Ergebnisdarstellung in Form von zusammenfassenden Erkenntnissen hinsichtlich der Fragestellungen sowie auch in Bezug auf die Praxis. Hier wird sozusagen die Hypothesenüberprüfung fokussiert. Die dritte und letzte Phase resultiert in einer Diskussion, wobei die Fragestellungen beantwortet und der Prozess sowie der Entwicklungserfolg der vorliegenden Arbeit dargelegt werden.

1.6. Aufbau der Arbeit

Wie die Arbeit aufgebaut ist, kann aus dem Inhaltsverzeichnis abgeleitet werden. In diesem Abschnitt soll der Inhalt der einzelnen Kapitel kurz beschrieben und damit einen groben inhaltlichen Überblick gegeben werden. Das erste Kapitel befasst sich mit der Ausgangslage und beinhaltet die Begründung

der Themenwahl und die heilpädagogische Relevanz. Es werden die Ziele erläutert, die Fragestellungen formuliert und die Art und Weise des Forschungshandelns beschrieben. Das zweite Kapitel umfasst einen großen Teil der vorliegenden Arbeit. Hier findet eine vertiefte theoretische Auseinandersetzung sowie eine theoretische Positionierung in Bezug auf die drei, dieser Arbeit zugrundeliegenden thematischen Schwerpunkte statt. Diese Unterthemen wurden unter Einbezug diverser Fachliteratur bearbeitet. Dieser Literaturarbeit basiert auf einer reichhaltigen Büchervielfalt (vgl. Literaturliste), wobei Bezug auf eine umfangreiche thematische Auswahl genommen wurde. An dieser Stelle möchte ich auf einige wenige Bücher hinweisen, die für das Erstellen dieser Arbeit sehr relevant waren. Zentral war einerseits die Auseinandersetzung mit dem neu erschienenen Buch von F. & U. Petermann, welches neueste Erkenntnisse zum Thema Lernen liefert. Zudem setzte ich mich stark mit der Literatur von M. Spitzer, P. Gasser, S. Kubesch und M. Brunsting auseinander, da diese in den vergangenen Jahren einerseits die neurowissenschaftliche Sicht auf das Lernen und andererseits den Einfluss körperlicher Aktivität auf exekutive Funktionen erforschten. Auch die Literatur von L. Walk & W. Evers vom „TransferZentrum für Neurowissenschaften und Lernen“ bietet durch ihre Aktualität und durch die Verbindung von wissenschaftlichen Erkenntnissen und Praxis eine wichtige Grundlage für die vorliegende Arbeit. Weitere wichtige Erkenntnisse liefern P. Jansen & S. Richter mit ihrem Buch zum Thema Bewegung und Kognition. Erkenntnisse aus den Büchern von C. Hannaford, D. Högger und R. Zimmer bereicherten diesen thematischen Schwerpunkt. Im dritten Kapitel wird die Ergebnisdarstellung in den Fokus gerückt. Hier werden die gewonnenen Erkenntnisse reflektiert bzw. diskutiert und einen Praxisbezug in Form von Standardsituationen hergestellt. Das methodische Vorgehen, der Entwicklungsprozess sowie der -erfolg und die Beantwortung der Fragestellungen werden im vierten Kapitel diskutiert und beschrieben. Die Arbeit endet einerseits mit einem Rückblick auf die gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen. Andererseits wird in jenem fünften Kapitel Raum für Schlussfolgerungen in Bezug auf die zukünftige Praxis in Form eines Ausblicks gegeben.

2. Fachliche Grundlagen / Klärung bedeutsamer Zusammenhänge

In diesem umfassenden zweiten Kapitel geht es darum, Begriffe zu klären und Zusammenhänge darzulegen, welche für die Beantwortung der Fragestellungen relevant sind. Das Kapitel umfasst drei umfangreiche Theorieteile mit diversen Unterkapiteln zu den Themen Lernen (2.1.), Exekutive Funktionen (2.2.) und Bewegung und Kognition (2.3.) Damit wird ein wichtiger Überblick über diejenigen Bereiche geschaffen, die zentral sind für die vorliegende Arbeit. In der jeweiligen theoretischen Auseinandersetzung werden einerseits fachliche Grundlagen erarbeitet sowie die aktuellen, diese Arbeit betreffenden Forschungsstände dargelegt und endet in einem Fazit bezüglich der gewonnenen Erkenntnisse. Dabei werden zudem bedeutsame Zusammenhänge geklärt hinsichtlich der Beantwortung der Fragestellungen.

2.1. Theoretische Auseinandersetzung: „Lernen“

Im alltäglichen Sprachgebrauch setzt man Lernen oft mit Aneignung von Wissen gleich: man lernt durch Instruktion oder Schulung. Um den Begriff Lernen verstehen zu können, muss er erweitert und spezifi-

ziert werden. Denn Lernen ist weit mehr als nur schulische Wissensaneignung: Lernen stellt ein allgegenwärtiges Phänomen dar und beeinflusst unser Leben wesentlich. Lernen passiert demnach dauernd beziehungsweise immer und begleitet uns ein Leben lang.

In der nun folgenden thematischen Auseinandersetzung soll dieses umfassende Phänomen aus verschiedenen Sichtweisen beleuchtet werden. So soll einerseits geklärt werden, was unter dem Begriff „Lernen“ verstanden werden kann. Anschließend werden aktuelle Forschungsansätze erläutert sowie unterschiedliche Perspektiven aufgezeigt. Des Weiteren werden Grundlagen des Lernens thematisiert, wobei neurowissenschaftliche Erkenntnisse fokussiert werden. Ein weiterer Teil dieses Kapitels gewährt Einblicke in die Bildungsinstitution Schule und schildert Erkenntnisse, Ansichten und Einflussfaktoren in Bezug auf das schulische Lernen. Diesbezüglich werden kontroverse Meinungen präsentiert. Abschließend sollen die wichtigsten Erkenntnisse zusammengetragen und hinsichtlich der Beantwortung der Fragestellungen diskutiert werden. Das Kapitel endet mit einer Zusammenfassung relevanter Erkenntnissen und mit einem persönlichen Statement.

2.1.1. Begriffsklärung und Definition

Der Begriff „Lernen“ gehört zur Wortgruppe „Leisten“. Seine Wurzel gehen auf die gotische Sprache zurück. „Lais“ bedeutete im Gotischen „ich weiß“ beziehungsweise „ich habe nachgespürt“ und „laists“ meinte „Spur“. Somit hat der Begriff „Lernen“ schon von seiner Herkunft her mit „Spuren hinterlassen“, aber auch mit „Nachspüren“ zu tun. Es gibt viele wissenschaftliche Teildisziplinen (Pädagogik, Philosophie, Biologie, Psychologie...), die sich mit dem Begriff „Lernen“ befassen. Eine einheitliche, präzise Begriffsklärung gestaltet sich als fast unmöglich, da die Definitionen mit den jeweiligen theoretischen, wissenschaftlichen Sichtweisen einhergehen. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit psychologischem Gedankengut (v.a. aus der Lern- und Neuropsychologie) in Bezug auf den Lernbegriff und fokussiert den neurowissenschaftlichen Zugang (vgl. 2.1.2).

2.1.2. Aktuelle Forschungsansätze und Perspektiven

Aus der Sicht der Lernpsychologie bezieht sich Lernen auf Veränderungsprozesse des Individuums. Diese Lern- bzw. Veränderungsprozesse können als umfassendes Gesamtkonzept dargestellt und als eine Grundvoraussetzung für angepasstes und erfolgreiches Handeln angesehen werden. Von Lernen spricht man dann, wenn gegenüber einem früheren Zustand eine Veränderung eingetreten ist (vgl. Petermann & Petermann, 2018, S. 12). Petermann & Petermann (2018) definieren Lernen wie folgt: *„Lernen bezieht sich auf relativ dauerhafte Veränderungen im Verhalten oder den Verhaltenspotenzialen eines Lebewesens in Bezug auf eine bestimmte Situation. Es beruht auf wiederholten Erfahrungen mit dieser Situation und kann nicht auf angeborene bzw. genetisch festgelegte Reaktionstendenzen, Reifung oder vorübergehende Zustände (z.B. Müdigkeit, Krankheit, Alterung, Triebzustände) zurückgeführt werden.“* (vgl. Petermann & Petermann, 2018, S. 12). Diese Definition beinhaltet charakteristische Kriterien in Bezug auf den Lernbegriff. Verhaltensveränderungen beispielsweise implizieren, dass sich Lernen in irgend einer beobachtbaren Form äußert beziehungsweise der Lernzuwachs in Form einer Verhaltensveränderung messbar ist. Von Veränderungen in Verhaltenspotenzialen spricht man dann, wenn neu gelerntes Verhalten nicht unmittelbar gezeigt wird, das Potential jedoch vorhanden ist und zum

Beispiel später in einer passenden Situation zum Ausdruck kommt. Veränderung durch Erfahrungen bezieht sich darauf, dass entwicklungsbedingte Veränderungen, die alle Kinder durchlaufen, auf universelle Lernerfahrungen basieren (vgl. Petermann & Petermann, 2018, S. 12). Diese finden meistens während sensibler Phasen statt (vgl. 2.1.3.) und sind von individuellen Lernerfahrungen klar abzugrenzen. Ein weiteres Kriterium bezieht sich auf die Stabilität der Veränderungen. Damit von einem Lernvorgang gesprochen werden kann, muss eine Veränderung im Verhalten oder im Verhaltensrepertoire über eine bestimmte Zeit hinweg stabil bleiben (vgl. Petermann & Petermann, 2018, S. 12).

Dieses Unterkapitel thematisiert einen aktuellen Forschungswandel und beschreibt darauf basierende Forschungsansätze sowie die jeweiligen Perspektiven. Laut Edelman & Wittmann (2012) haben sich die traditionellen Grenzen in Bezug auf die Lernpsychologie verändert. Die verschiedenen Bereiche in der Lerntheorie können und sollen in der heutigen Zeit nicht mehr klar getrennt betrachtet werden. Von einer Lerntheorie wird gesprochen, wenn das Ziel verfolgt wird, Lernprozesse zu erklären oder Lernverläufe und Lernergebnisse vorherzusagen (vgl. Edelman & Wittmann, 2012). Petermann & Petermann (2018) stellen die Veränderung in der modernen Lernpsychologie durch die Vereinigung verschiedener wissenschaftliche Zugänge dar. Sie weisen darauf hin, dass die Lernforschung heute im Wesentlichen von drei Ansätzen dominiert wird. Den behavioristische und den kognitiven Ansatz sehen sie auch heute noch als Hauptströmungen. Durch den zunehmenden Einfluss der Neuropsychologie beziehungsweise der Neurobiologie kommt die Neurowissenschaft als dritter wesentlicher Ansatz hinzu (vgl. Petermann & Petermann, 2018, S. 12). Gasser (2010) hält fest, dass sich mehrere Wissenschaften mit dem Forschungsgegenstand „Lernen“ befassen. *„Das Gehirn „verstehen“ ist natürlich ein komplexes und anspruchsvolles Vorhaben, an dem mehrere Wissenschaften (Neurobiologie, Neurophysiologie, Neuropsychologie, Neuropfarmakologie usw.) arbeiten.“* (Gasser, 2010, S. 18). Auch er geht von drei wesentlichen Zugängen zum wissenschaftlichen Verstehen des Lernens aus (vgl. Abbildung 2). In Anlehnung an die Abbildung 2 möchte ich die drei Ansätze aus heutiger Sicht der Lernpsychologie unter Einbezug von Zitaten kurz erläutern.

Der behavioristische Ansatz setzt den Schwerpunkt auf der Beobachtung von Verhalten. Hier befasst man sich mit den Zusammenhängen zwischen beobachtbaren Verhalten, vorausgehenden Reizen und nachfolgenden Konsequenzen. *„Dieser Ansatz fragt danach, welche Eigenschaften oder Veränderungen der Umwelt Verhalten auslösen und auf welche Weise unterschiedliche Konsequenzen das Verhalten beeinflussen. Er zielt dabei auf die Vorhersage und Kontrolle von Verhalten ab. Der behaviorale Ansatz fokussiert sowohl tierisches als auch menschliches Verhalten. Durch die Konzentration auf Möglichkeiten der Verhaltenskontrolle und -modifikation findet der behaviorale Ansatz in verschiedensten Bereichen Anwendung (z. Bsp. im Unterricht, in der Psychotherapie, im Straßenverkehr oder im Umweltschutz).“* (Petermann & Petermann, 2018, S. 22). Im Gegensatz zu früher beschränken sich moderne Lernforscher auf die Untersuchung messbarer Reizen und beobachtbarer Verhaltensweisen. Verhalten wird als Indikator für die Art und Ausprägung innerer Zustände und Prozesse (z. B. der Gang zum Kühlschrank als Verhalten ist Indikator für den Zustand „Hunger“) verstanden (vgl. Gasser, 2010). Auch der kognitive Ansatz berücksichtigt diese inneren Prozesse. Bei diesem Ansatz geht es vorwiegend um den Aufbau innerer Strukturen und mentaler Repräsentationen. Dabei werden Prozesse der Informationsverarbeitung fokussiert. Petermann & Petermann (2018) verdeutlichen dies in folgendem-Zitat: *„Statt mit dem Erlernen von Verhaltensweisen befasst sich der kognitive Ansatz mit dem Erwerb*

von Wissen, seiner Enkodierung, Umwandlung, Speicherung und seinem Abruf. Die Grundannahme dieser Ansatzes besteht darin, dass Organismen kognitiven Repräsentationen ausbilden, die letztlich auch das Verhalten steuern. Da solche Repräsentationen und kognitive Prozesse nicht direkt beobachtbar sind, müssen sie aus Verhaltensweisen (z. B. verbalen Äußerungen, Bewegungen) erschlossen werden. In diesem Aspekt überschneiden sich der behaviorale und der kognitive Ansatz. Die Orientierung am Verhalten erlaubt kognitive Lernforschung sowohl beim Menschen als auch bei Tieren.“ (Petermann & Petermann, 2018, S. 22). Der neurowissenschaftliche Ansatz befasst sich mit biologische und physiologische Wechselbeziehungen von Lernprozessen. „In den Neurowissenschaften wird untersucht, welche neurophysiologischen und neuropsychologischen Vorgänge dem Lernen zugrunde liegen.“ (Petermann & Petermann, 2018, S. 23). Auf diesen Ansatz wird später vertieft eingegangen (vgl. 2.1.3.).

Abbildung 2: Drei Zugänge zum Lernen (Gasser, S.19).

In der theoretischen Auseinandersetzung fällt auf, dass die drei erwähnten Ansätze im Alltag sowie auch in der Wissenschaft oft vermischt und/oder verknüpft werden. Sie lassen sich nicht immer klar voneinander trennen bzw. korrelieren miteinander. Petermann & Petermann (2018) bringen dies auf den Punkt: „Im Gegensatz zu früher ist die Lernpsychologie heute stärker an differentiellen Effekten interessiert und versucht, verschiedene theoretische Positionen zu verbinden, und bemüht sich um einen starken Anwendungsbezug.“ (Petermann & Petermann, 2018, S. 25). Zudem können in diesen drei Forschungshauptrichtungen unterschiedliche Perspektiven eingenommen werden. So wird z. Bsp. unterschieden, ob mehr nach universellen oder individuellen Unterschieden gesucht werden soll. Oder es wird unterschieden, ob der Fokus eher auf die Grundlagenforschung oder auf die Anwendungsorientierung fällt. Und es wird berücksichtigt, in welchem Ausmaß die jeweiligen Ansätze ausfallen (vgl. Petermann & Petermann, 2018). Die aktuelle Forschung weist darauf hin, dass die heutige Lernpsychologie sehr anwendungsorientiert ist. Lernpsychologische Erkenntnisse sollen in der Pädagogik und Therapie

einfließen und auch umgesetzt werden (vgl. Petermann & Petermann, 2018). Man ist sich heute der Komplexität des Lernen bewusster und bemüht sich um eine Integration der verschiedenen Richtungen. So schreiben Petermann & Petermann (2018): *„Insbesondere der behaviorale und der kognitive Ansatz stellen nicht länger unvereinbare Positionen dar, sondern ergänzen einander sinnvoll. Die Neurowissenschaften haben zur Vereinbarkeit des behavioralen und kognitiven Ansatzes beigetragen, indem gezeigt wurde, dass im Gehirn Systeme für das Erlernen von Verhaltensgewohnheiten (behavioral) und von internen Repräsentationen (kognitiv) nebeneinander existieren.“* (Petermann & Petermann, 2018, S. 24). Eine weitere wichtige Aktualisierung in der Lernforschung bezieht sich auf die Rolle des Lernenden. So wird der Lernende als aktiver Gestalter seiner Lernprozesse gesehen. Zudem wird bei Lerndefiziten nach Wirkfaktoren gesucht, die dem Lernenden das Lernen erleichtern und die ihn hinsichtlich Lernerfolg unterstützen sollen (vgl. Petermann & Petermann, 2018).

2.1.3. Grundlagen des Lernens

Lernen und Gedächtnis beschreiben in der Lernpsychologie eine grundlegende Thematik. Dementsprechend geht man davon aus, dass Lernen und Gedächtnis eng miteinander verbunden sind und in der menschlichen Informationsverarbeitung resultieren (vgl. Petermann & Petermann, 2018). Dieses Unterkapitel setzt sich einerseits mit den Gedächtnisprozessen auseinander und beschreibt ausführlich neurowissenschaftliche Grundlagen des Lernens. Abschließend werden motivationale und emotionale Einflüsse in Bezug auf das Lernen erläutert.

Gedächtnis und Gedächtnisprozesse

„Während Lernen dem Erwerb von Fakten (Wissen) oder Fertigkeiten (Können) dient, stellt das Gedächtnis eine Struktur dar, die gewährleistet, dass Informationen (Gelerntes) gespeichert und abgerufen werden können. Wissen und Fertigkeiten bilden die Ergebnisse des Lernens und damit die Inhalte des Gedächtnisses.“ (Petermann & Petermann, 2018, S. 27). Dieser Merksatz im Buch von Petermann & Petermann (2018) beschreibt den Zusammenhang von Lernen und Gedächtnis aus der Sicht der Lernpsychologie. Das Gedächtnis nimmt beim Lernen eine wichtige Rolle ein. Wir lernen nur dann etwas Neues, wenn wir es uns durch Wiederholungen einprägen und uns zu einem späteren Zeitpunkt an das Gelernte erinnern können. Das Gedächtnis weist also Speicherstrukturen auf. Diese Speicherfunktion wird auch kognitive Struktur genannt und führt dazu, dass Informationen aufgenommen, entschlüsselt, gespeichert und bei Bedarf wieder abgerufen werden können. (vgl. Petermann & Petermann, 2018).

Der folgende Abschnitt soll dazu dienen, vier für das Lernen zentrale Gedächtnisprozesse näher auszuführen. Am Anfang steht die Informationsaufnahme, welche eine intakte Wahrnehmung durch die Sinnesorgane voraussetzt. Dieser sehr wichtigen Bereich wird nachfolgend neurowissenschaftlich beleuchtet. Ein für die Informationsaufnahme bedeutsamer Parameter ist die Aufmerksamkeit. Es scheint für den Lern- bzw. Gedächtnisprozess zentral, wieviel Aufmerksamkeit dafür aufgewendet, bzw. welche emotionale Bedeutung einer Information geschenkt wird. An eine für ihn emotional bedeutsame Information erinnert sich der Lernende später besser und kann diese detailgetreuer wiedergeben (vgl. Petermann & Petermann, 2018). Ein weiterer Aspekt ist die Einspeicherung. Dieser Prozess wird auch als Enkodierung bezeichnet (vgl. Petermann & Petermann, 2018). Er ereignet sich dann, wenn die von den

Sinnesorganen registrierten Informationen in eine entsprechende Form (z. B. Bilder, Sprache...) umgewandelt wird. Es wird sozusagen ein Informationsabbild (auch mentales bzw. kognitive Repräsentation genannt) erstellt, welches für die weiterführende Verarbeitung maßgebend ist. Darauf folgt die Informationsfestigung, sprich Speicherung. Diese wird auch Konsolidierung genannt (vgl. Petermann & Petermann, 2018). Damit ist jener Prozess gemeint, bei dem das Gelernte dauerhaft gefestigt wird. Dabei kommt das Modell der Verarbeitungstiefe zu tragen, welches auf Craik und Lockhart (1972) zurückgeht. Dieses meint, dass die Gedächtnisleistung je nach Anzahl und Art mentaler Operationen (z. Bsp. Assoziationen bilden) mehr oder weniger beeinflusst wird. Je intensiver und häufiger die Informationen verarbeitet werden, desto höher ist die Verarbeitungstiefe bzw. die Erinnerungsleistung. Diejenigen Informationen können später leichter abgerufen werden (vgl. Petermann & Petermann, 2018). Beim Abruf handelt es sich um das Aktivieren von gespeicherten Informationen und Inhalten. Dem liegt eine Erinnerungsleistung zugrunde, der als aktiver Prozess beschrieben werden kann. Informationen können aber auch vergessen werden. In Vergessenheit geratene Inhalte sind auf Abrufschwierigkeiten zurückzuführen (vgl. Petermann & Petermann, 2018).

Das Gedächtnis lässt sich in drei Gedächtnissysteme unterteilen, die sich hinsichtlich ihrer Speicherkapazität unterscheiden. Im Zusammenhang damit wird oft der Begriff Mehrspeichermodell oder Drei-Speicher-Modell verwendet (vgl. Petermann & Petermann, 2018). Dabei handelt es sich um ein Modell, bei dem beim Lernen relevante Prozesse verdeutlicht werden. Wie auf der Abbildung 3 zu erkennen ist, gibt es im Gedächtnissystem drei Speicher.

Abbildung 3: Drei-Speicher-Modell (Petermann & Petermann, S.33)

Aufgenommene Informationen müssen diese drei Speicher nacheinander durchlaufen. Dies ist ein wichtiger Prozess, damit Informationen dauerhaft behalten werden. In den folgenden Abschnitten geht es darum, diese drei Speicher (sensorische Speicher, Kurzzeitspeicher, Langzeitspeicher) zu charakterisieren.

Sensorisches Gedächtnis: Dieser Speicher kommt einer Schnittstelle zwischen Wahrnehmung der Sinnesorgane in Form von Sinnesinformationen und Gedächtnis gleich. Das Sensorische Gedächtnis hat eine kleine Speicherkapazität und eine sehr kurze Speicherdauer, die nur wenige 100 Millisekunden beträgt. Hofmann & Löhle (2004) beschreiben seine Funktionsweise so: „Der Sensorische Speicher enthält das genaue Bild der Welt, so wie es von den Sinnesorganen wahrgenommen wurde. Der allergrösste Teil der Information im Sensorischen Speicher ist es jedoch nicht wert, längerfristig behalten zu

werden. Daher findet im Gedächtnis eine strenge Selektion statt. Die Information, die dabei vom Sensorischen Speicher nicht in den Kurzzeitspeicher gelangt, ist dem Vergessen hilflos ausgesetzt.“ (Hofmann & Löhle, 2004, S. 15)

Kurzzeitgedächtnis: Jene Informationen, auf die genügend Aufmerksamkeit gerichtet wurde, gelangen in das Kurzzeitgedächtnis. Die Speicherdauer im Kurzzeitgedächtnis beträgt nur einige Sekunden. Zudem kann nur eine geringe Anzahl von etwa sieben Informationseingängen gespeichert werden. Jedoch können gerade aufgenommenen Informationen durch Wiederholung im Kurzzeitgedächtnis gehalten werden. Das Kurzzeitgedächtnis wird oft auch als Arbeitsgedächtnis bezeichnet. Dieser Arbeitsspeicher ist in drei wesentliche Teile gegliedert, die unterschiedliche Aufgaben übernehmen. In der Phonologischen Schleife beispielsweise werden akustische und verbale Informationen verarbeitet. Der visuell-räumliche Notizblock ist für das Verarbeiten und Erinnern räumlicher und bildlicher Informationen zuständig. Die Zentrale Exekutive wird als Koordinierungszentrale bezeichnet, welche Informationen je nach Priorität bearbeitet, Prozesse überwacht sowie Handlungsmöglichkeiten überprüft (vgl. Petermann & Petermann, 2018). Die Rolle des Arbeitsgedächtnisses wurde hinsichtlich seiner Aufgaben in den vergangenen zehn Jahren genauer erforscht. Die Gehirnforschung geht davon aus, dass es sich beim Kurz- bzw. Arbeitsgedächtnis um einen wichtigen Bereich beim Lernen handelt (vgl. Gasser, 2008, sowie 2.2.).

Langzeitgedächtnis: Sobald sich eine Information häufig wiederholt, werden diese als Gedächtnisinhalte gefestigt und führen zu dauerhaften strukturellen Veränderungen (vgl. Petermann & Petermann, 2018). Dann ist von einer Speicherung im Langzeitgedächtnis die Rede. Das Langzeitgedächtnis besitzt eine fast unbegrenzte Speicherkapazität bzw. eine sehr lange Speicherdauer. Die Konsolidierung (Speicherung) beispielsweise ist eine Leistung, die im Langzeitgedächtnis stattfindet. Das Langzeitgedächtnis ist wiederum in zwei Systeme unterteilt. Einerseits ist da das explizite (deklarative) Gedächtnis, welches dem Bewusstsein direkt zugänglich ist. Jene Inhalte sind einem also bewusst und können sprachlich berichtet werden (z. Bsp. allgemeines Wissen über die Welt oder spezifische Erinnerungen aus dem eigenen Leben). Andererseits spricht man vom impliziten (nicht deklarativen) Gedächtnis, welches nur schwer zugänglich ist. Hier finden Lernprozesse statt die „...ohne willentlichen Anstrengungen und nicht bewusst erfolgen.“ (Petermann & Petermann, 2018, S. 34).

Die zuvor beschriebenen Prozesse (Speichern und Abrufen von Informationen) finden im Kurz- und im Langzeitgedächtnis statt. Lernen und Gedächtnis sind in ihrer Funktion dicht miteinander verbunden. Die Begriffe werden darum häufig als Synonyme verwendet. Die Neuropsychologie hat das Verständnis von Gedächtnisprozessen revidiert. Sie verweist darauf, dass das Gedächtnis nicht nur aus diversen Speichern besteht, sondern als „...assoziatives, höchst dynamisches Netzwerk, das zeitsensibel und inhaltsdifferent, sowohl explizit als auch implizit funktioniert...“ (Gasser, 2010, S. 33) bezeichnet werden kann. Es ist daher wichtig zu wissen, dass das Gedächtnis keinen festen Platz im Gehirn hat, sondern ein Ergebnis der Zusammenarbeit verschiedener neuronaler Strukturen ist (vgl. Petermann & Petermann, S. 42). Das Gedächtnis ist in diverse Gehirnareale eingeteilt, die für bestimmte Gedächtnisprozesse und -inhalte eine besondere Rolle spielen (vgl. Abbildung 4).

Neurowissenschaftliche Grundlagen

In diesem Abschnitt soll auf die Funktionsweise des Gehirns und seine Areale eingegangen bzw. die im Gehirn ablaufenden Prozesse sowie die am Lernen beteiligten Strukturen aus neurowissenschaftlicher Sicht beschrieben werden. In Bezug auf die Neurobiologie wird zuerst auf die Bestandteile des Gehirns eingegangen, um danach den Aufbau und die Funktionsweise von Nervenzellen (Neuronen) zu vertiefen. Ein wichtiger Platz wird die Erläuterung neuronaler Plastizitätsmechanismen einnehmen, welche grundlegende Funktionen für das Lernen darstellen. Abschliessend soll auf die entwicklungspezifische Bedeutsamkeit der sensiblen Phasen eingegangen werden. Zudem sollen in diesem Abschnitt neuropsychologische Aspekte in Bezug auf das Lernen erläutert werden. Leitfragen wie „Was geschieht, wenn das Gehirn lernt?“ und „Wie sieht Lernen aus Sicht des Gehirns aus?“ nehmen dabei eine zentrale Stellung ein.

Wie eben geschildert, handelt es sich beim Gehirn in erster Linie um ein Informationsverarbeitungssystem. Ayers (2016) beschrieb dies folgendermassen: *„Verhalten und Lernen sind der sichtbare Ausdruck der unsichtbaren Aktivitäten des Gehirns. Im Lernen und Verhalten wird sichtbar, wie das Gehirn Sinnesinformationen verarbeitet.“* (Ayers, 2016, S. 38).

Hirnbereiche und ihre Funktion

Um herauszufinden, wie das Gehirn arbeitet, muss es detaillierter betrachtet werden. Das menschliche Gehirn ist in fünf Hirnbereiche unterteilt. Diese sollen nachfolgend in Einbezug ihrer Funktionalität beschrieben werden. Das Großhirn (Telencephalon) ist der am höchsten entwickelte Bereich des Gehirns, deren Oberfläche aus Windungen und Furchen besteht. Es lässt sich durch zwei Großhirnhälften (rechte und linke Hemisphäre) unterteilen, die über den Balken verbunden sind. Im Großhirn werden die von den Sinneszellen eintreffenden Informationen ausgewertet (=bewusste Empfindungen) und die Befehle an die Muskeln formuliert. Zudem ermöglicht das Großhirn vielfältige geistige Funktionen wie zum Beispiel Denken, Kombinieren, bewusstes Handeln, Lernen usw. Ein Teil des Großhirns ist die Großhirnrinde (Cortex oder Neocortex). Dieser Teil kann als 2-5 mm dickes Tuch beschrieben werden (vgl. Gasser, 2010). Der Neocortex besteht aus etwa 15 Millionen Neuronen, wobei die Gesamtheit aller synaptischen Verbindungen auf eine halbe Trillion geschätzt wird (vgl. Roth, 2009). Der Neocortex kann in vier Areale, sogenannte Lappen, eingeteilt werden, welche vielfältige Funktionen hinsichtlich Lernen aufweisen. Jedem Lappen wird ein gewisses Assoziationsareal zugewiesen. Ein Areal wird als präfrontaler Cortex (auch Stirn- bzw. Frontallappen) bezeichnet. Der präfrontale Cortex befindet sich auf der Stirnseite des Gehirns. Ihm wird ein hoher Zusammenhang mit der Handlungsplanung und der Emotionskontrolle zugesprochen und gilt als Sitz der allgemeinen Intelligenz und des Arbeitsgedächtnisses (vgl. Spitzer, 2002). Die Fähigkeit sein eigenes Denken, Handeln und seine Aufmerksamkeit sowie seine Emotionen kontrollieren zu können, werden im präfrontalen Cortex gesteuert. Ein zweites Areal ist der Parietal- bzw. Scheitellappen, der für die symbolisch-analytische Informationsverarbeitung zuständig ist. Er spielt daher eine wichtige Rolle in der Verarbeitung von Sprache, Symbole und in der Anwendung von Mathematik. Zudem fügt er einzelne Sinnesinformationen zusammen, bewertet diese und lenkt die Aufmerksamkeit (vgl. Roth, 2009). Ein drittes Areal sind die Temporal- bzw. Schläfenlappen. Dieses Areal wird auch als auditorisches Assoziationsareal bezeichnet und beinhaltet das Sprachzentrum, die Amygdala und den Hippocampus (vgl. Roth, 2009). Der Temporallappen ist unter anderem zuständig

für komplexes Hören und Verstehen von Sätzen. Zudem spielt er eine bedeutende Rolle bei Lernprozessen und emotionalen Reaktionen (vgl. limbisches System). Ein viertes Areal sind die Okzipital- bzw. Hinterhauptslappen. Hier sitzt das Sehzentrum, welches für einfaches Sehen und komplexes visuelles Erkennen zuständig ist (vgl. Roth, 2009). Das Kleinhirn (Cerebellum oder Metencephalon) ist der zweitgrößte Teil des Gehirns. Es ist zuständig für die Steuerung der Motorik (d.h. für die Koordination und die Feinabstimmung von Bewegungsabläufen) und für die zeitliche Abstimmung von Gedankenketten sowie für Befehlsformulierungen bzgl. Körperaktivitäten. Es besitzt die höchste Neuronendichte, weshalb ihm eine wichtige Rolle zugeschrieben wird, sobald es um höhere kognitive Prozesse geht (vgl. Roth, 2009). Das Zwischenhirn (Diencephalon) besteht aus dem Epithalamus, dem dorsalen und ventralen Thalamus, dem Hypothalamus und dem Subthalamus. Allgemein gesagt ist der Thalamus die zentrale Schaltstation bei sensorischen und motorischen Funktionen sowie eine Steuerzentrale des vegetativen Nervensystems, welches an der Schlaf-Wach-Steuerung sowie am Schmerzempfinden beteiligt ist. Der Hypothalamus (plus Hypophyse) wird als Schaltzentrale zwischen Nerven- und Hormonsystems bezeichnet. Er ist einerseits die wichtige Zentrale des Hormonsystems (in dem er beispielsweise die Temperatur und den Blutdruck kontrolliert) und zugleich Schaltstelle zu anderen Gehirnzentren. Die Epiphyse ist für unsere biologische Uhr zuständig (vgl. Roth, 2009). Der Hirnstamm bildet zusammen mit dem Hypothalamus die Grundlage unserer biologischen Existenz. Er besteht aus dem Mittelhirn (Mesencephalon), der Brücke (Pons) und dem verlängertem Rückenmark (Medulla oblongata). Das Mittelhirn liegt zwischen Zwischenhirn und der Brücke und ist die Verarbeitungszentrale für sensorische Information. Es gilt als Umschaltstation zwischen Sinnesorganen und Muskulatur (Bsp. Koordination von Augenbewegungen) und wird als Reflexzentrum bezeichnet (vgl. Roth, 2009). Das Nachhirn (Myelencephalon) verbindet das verlängerte Rückenmark mit dem Mittelhirn. Das verlängerte Rückenmark ist für die Signalverbindung zwischen Körper (Peripherie) und dem Gehirn zuständig. Die Brücke enthält Kerne aus dem limbischen System und den motorischen Bereichen (vgl. Roth, 2009). Das Nachhirn kontrolliert mit der Brücke und dem verlängertem Rückenmark grundlegende Funktionen wie zum Beispiel Blutzirkulation, Herzschlag oder Lungenaktivität. Es wird als Kreislauf- und Atmungszentrum bezeichnet (vgl. Roth, 2009).

Abbildung 4: Einteilung der Großhirnrinde (Petermann & Petermann, S. 43).

Das menschliche Gehirn hat lebenswichtige Funktionen zu erfüllen. Dafür ist das Zusammenspiel von Tausenden oder Millionen anderer Nervenzellen wichtig, welche dieselbe Funktion haben.

Nach Roth (2009) lassen sich diese Bereiche in fünf neuronale Systeme einteilen (vgl. Abbildung 5), die unweigerlich zusammenspielen.

Abbildung 5: Fünf neuronale Bereiche (konzipiert nach Roth, 2009)

Der sensorische Bereich ist für die Wahrnehmung zuständig. Der motorische Bereich steuert den Bewegungsapparat. Ein weiterer Bereich beinhaltet die vegetativen Funktionen. Der kognitive Bereich ist für Denk- und Erinnerungsabläufe da. Der hier als emotionales System betitelte Bereich, der alle anderen Systeme verbindet, kommt dem limbischen System gleich. Das limbische System ist Ursprung der Gefühle und wird oft auch als „Gefühlshirn“ bezeichnet. Das limbische System (bestehend aus dorsalem Thalamus, der Amygdala und dem Hippocampus) liegt im Innern des Großhirns. Es hat eine zentrale Bedeutung für unser Gedächtnis und unser Lernvermögen. Das limbische System reagiert unmittelbar auf Wahrgenommenes (Gefühle und Gedachtes) und bewertet diese blitzschnell und völlig unterbewusst. Danach sendet es diese Informationen an den Hirnstamm, was im Körper verschiedene Reaktionen auslöst (vgl. Roth, 2009). Dabei spielen drei Bereiche, die nachfolgend beschrieben werden, eine wichtige Rolle. Die Amygdala hat die Form eines Mandelkerns. Sie ist wesentlich beteiligt an der Entstehung von Angst, emotionaler Bewertung, Wiedererkennung von Situationen und der Analyse möglicher Gefahren. Ebenso ist sie für das emotionale Lernen, das Erkennen von Gestik und Mimik sowie für Stressreaktionen zuständig. Die Informationsverarbeitung erfolgt nach einem einfachen Muster: Freund oder Feind bzw. Angriff oder Flucht (vgl. Spitzer, 2002). Im Hippocampus (wegen seiner Form auch Seepferdchens genannt) fließen verschiedene sensorische Informationen zusammen, die verarbeitet und weitergeleitet werden. Er ist daher vor allem an der Speicherung von Empfindungen und am Abrufen von Erinnerungen beteiligt. Aufgrund dieser Aufgabe ist der Hippocampus enorm wichtig für die Überführung von Gedächtnisinhalten aus dem Arbeits- bzw. Kurzzeitgedächtnis in das Langzeitgedächtnis, womit er auch an der Strukturierung des Gedächtnis beteiligt ist (vgl. Spitzer, 2002). Der dorsale Thalamus wird als Tor zum Bewusstsein bezeichnet und ist über zuführende (afferente) und ausgehende (efferente) Fasern mit dem Neocortex verbunden. Als Tor zum Bewusstsein fungiert er als Filter, welcher Wesentliches von Unwesentlichem trennt bzw. nur Informationen weiterleitet, welche für den zeitlichen Kontext relevant sind (vgl. Spitzer, 2002).

Informationsverarbeitung im Gehirn

Unser Gehirn verarbeitet täglich Unmengen an Informationen und führt zahlreiche Befehle aus. Es setzt sich aus Nervenzellen (Neuronen), Nervenzellverbindungen und Gliazellen (Neuroglia) zusammen. Die

Aufgabe der Nervenzellen ist es, Informationen aktiv aufzunehmen und zu übertragen. Sie sind auf die Übertragung von elektrischen Erregungen spezialisiert. Gliazellen haben eine Stütz-, Schutz- und Ernährungsfunktion für die Nervenzellen und helfen bei der Kommunikation zwischen den Nervenzellen. Das Gehirn besteht aus etwa 100 Milliarden Nervenzellen, die miteinander verknüpft ein großes Netzwerk bilden. Die Nervenzellen besitzen einen Zellkern (Soma), Nervenfasern bzw. Zellfortsätze (Axone), mehrere Dendriten sowie Synapsen, die oft auch als Axonendknöpfchen bezeichnet werden (vgl. Petermann & Petermann, 2018).

Abbildung 6: Aufbau Nervenzelle (vgl. Petermann & Petermann, 2018, S. 37)

Und so funktioniert die Informationsverarbeitung (vereinfacht geschildert):

Sobald unser Gehirn arbeitet, und das tut es ja ständig, feuern Nervenzellen elektrische Signale ab. Auf der Oberfläche der Nervenzellen befinden sich die Dendriten. Diese kann man sich wie Antennen vorstellen, die die als Sinneseindrücke eintreffenden Informationen aufnehmen.

Als Ausgangslage für die Signalübertragung zu anderen Neuronen dienen Zellfortsätze (Axone). Diese sind mit einer Myelinhülle umzogen, welche dazu für die Beschleunigung der elektrischen Signale dient. Die eingehenden Sinnesinformationen werden als elektrische Impulse über lange Zellfortsätze (Axone) schnell und zielgenau übermittelt. Der Zellfortsatz (Axon) endet an der Kontaktstelle mit den Dendriten der anderen Nervenzelle. An dieser Kontaktstelle findet eine Verbindung statt, die sogenannte Synapse. Die Synapsen bezeichnen diejenigen Stellen einer neuronalen Verknüpfung, über die eine Nervenzelle in Kontakt zu einer anderen Zelle (Sinnes-, Muskel-, Drüsen- oder Nervenzelle) steht. Sie gelten als Schaltstellen im Gehirn. Denn dort findet die Weitergabe von Informationen an der nachgeschalteten Nervenzelle statt. Dieser Vorgang kann auch als Kommunikation zwischen einer präsynaptischen und einer postsynaptischen Nervenzellen bezeichnet werden (vgl. Petermann & Petermann, 2018). Meistens handelt es sich um chemische Synapsen. Diese werden so bezeichnet, weil das ankommende elektrische Signal (das sogenannte Aktionspotential) in ein chemisches Signal umgewandelt wird. Der synaptische Spalt (vgl. Abbildung 7) verhindert, dass die beiden Nervenzellen direkt miteinander verbunden sind. Vereinfacht gesagt, wird das umgewandelte chemische Signal über den synaptischen Spalt getragen, um dann an der nachgeschalteten Nervenzelle wieder in ein elektrisches Signal zu resultieren (vgl. Petermann & Petermann, 2018).

Für den Vorgang elektrische Signale in chemische Signale umzuwandeln, sind Botenstoffe nötig. Diese werden als (Neuro)Transmitter (=Erregungsübertrager) bezeichnet, die auch dafür sorgen, dass der Impuls an den Rezeptoren der empfangende Zelle andocken kann oder eben nicht.

Vereinfacht gesagt: Sofern der elektrische Impuls groß genug ist, kommt es zur Weiterleitung der Erregung. Dann spricht man von aktivierenden synaptischen Verbindungen (wie z. Bsp. bei Gefahr). Es gibt jedoch auch hemmende Synapsen, die überstarke Impulse dämpfen oder Verhalten hemmen. Dabei

hängt es vom beteiligten (Neuro)Transmitter ab, ob eine Synapse eine aktivierende oder eine hemmende Funktion besitzt (Petermann & Petermann, 2018).

Abbildung 7: Synaptischer Spalt (vgl. Petermann & Petermann, 2018, S. 38)

Erläuterung neuronaler Plastizitätsmechanismen und Bedeutung der sensiblen Phasen

„Das Gehirn ist weitgehend das Ergebnis seines Gebrauchs.“ (Gasser, 2010, S. 13). Das Gehirn optimiert sich ständig und passt sich der Umgebung und ihren Anforderungen an. Das Gehirn merkt sich diejenigen Verbindungen, die häufig aktiviert werden und reagiert darauf. Somit kommen neue Verknüpfungen hinzu, bestehende werden verstärkt und nicht oft benutzte verschwinden wieder bzw. werden abgebaut. Diesen Vorgang wird auch als synaptische Plastizität bezeichnet. Das neuronale Netzwerk verdichtet sich so ein Leben lang. Jedoch ist die Hirnentwicklung in der frühen Kindheit besonders ausgeprägt, wobei von einer hohen Plastizität gesprochen werden kann. Sie nimmt mit zunehmendem Alter ab. Doch auch im erwachsenen Alter kann sich das Gehirn verändern und anpassen. Diese Plastizität lässt sich aber nicht nur auf der Ebene der synaptischen Verbindungen beobachten, sondern auch auf der Ebene der ganzen Gehirnregionen. Bei solchen Vorgängen spricht man von kortikaler Plastizität (Petermann & Petermann, 2018, S. 44). Gewisse Bereiche können durch Nichtnutzung infolge von angeborenen oder erworbenen Funktionsverluste oder erhöhter Nutzung beeinflusst werden. Eine Nichtnutzung kann dazu führen, dass Neuronen anderer Gehirnregionen diese Funktionen übernehmen. Die Gehirnforschung hat erkannt, dass es in Bezug auf die Gehirnentwicklung bestimmte Phasen (d.h. sensible Phasen) gibt, die besonders prägend sind und in denen es möglich ist, überlebenswichtige Lernerfahrungen zu machen. Petermann & Petermann (2018) definieren diese wie folgt: „Unter sensiblen Phasen versteht man umgrenzte Zeiträume in der Entwicklung, in denen ein Lebewesen bereit dafür ist, bestimmte Reize wahrzunehmen, zu verarbeiten und mit Änderung seines Verhaltens zu beantworten sind (also: zu lernen). Gerade in den ersten Lebensjahren basieren viele Entwicklungsprozesse eines Kindes auf solchen universellen Lernerfahrungen.“ (Petermann & Petermann, 2018, , S. 49). Laut Petermann & Petermann, (2018) bereitet sich das Gehirn durch ein besonders starkes Synapsenwachstum (Booming) auf Sinneseindrücke und Erfahrungen optimal vor. Während des Lernens werden jedoch

diese gestärkt, die intensiv genutzt werden; wenig bzw. nicht gebrauchte Synapsen werden eliminiert (Pruning). Sensible Phasen sind aber zeitlich begrenzt. Man spricht auch von Zeitfenstern, die nur kurze Zeit offen sind bzw. in denen Lernerfahrungen gemacht oder versäumt werden können. Jene versäumten Lernerfahrungen können meist nicht mehr vollständig nachgeholt werden.

Der Einfluss von Aufmerksamkeit, Motivation und Emotion

Im folgenden Abschnitt werden drei wesentliche Faktoren beschrieben, die das Lernen beeinflussen. Spitzer (2002) schreibt in diesem Zusammenhang: *„Wer beim Lernen aufmerksam, motiviert und emotional dabei ist, der wird mehr behalten.“* (Spitzer, 2002, S. 139). Unter Aufmerksamkeit kann vereinfacht die selektive Wahrnehmung von Reizen verstanden werden. Aus neurologischer Sicht wird die Aufmerksamkeit in zwei voneinander unabhängige Prozesse unterteilt. Und zwar in die allgemeine Wachheit und in die selektive Aufmerksamkeit. Die allgemeine Wachheit beschreibt einen zeitlichen Prozess bzw. die allgemeine Aktivierung des Individuums. Die selektive Aufmerksamkeit wird als räumlicher Prozess gesehen, welcher Informationen fokussiert, die durch gewisse Hirnareale aktiviert werden. Der dorsale Thalamus lenkt die Aufmerksamkeit und fungiert dabei als Filter, der Wesentliches von Unwesentlichem trennt. Die selektive Aufmerksamkeit bestimmt oder begrenzt demnach die Menge bzw. die Informationskapazität (vgl. Petermann & Petermann, 2018). Nach Spitzer (2002) bedeutet Lernen *„...Modifikation synaptischer Übertragungsstärke. Solche Modifikation findet nur an Synapsen statt, die aktiv sind. Je aktiver neuronales Gewebe in einem bestimmten Bereich der Gehirnrinde ist, desto eher findet in ihm Veränderung von Synapsenstärken und damit Lernen statt.“* (Spitzer, 2002, S. 146). Spitzer (2002) meint damit, dass die Kombination von Input bzw. Informationsaufnahme und die darauf gerichtete Aufmerksamkeit Lernspuren neu bilden oder verstärken. Beim Lernen soll die Aufmerksamkeit darauf gerichtet werden, was die Sinne erregt. Denn damit wird die Aktivierung jener neuronalen Strukturen bewirkt, die für die Verarbeitung des Ausschnittes zuständig ist (vgl. Spitzer, 2002). Der Begriff Motivation leitet sich vom lateinischen „movere“ also von „bewegen“ ab. Motivation wird auch als die „innere Triebkraft“ bezeichnet, die unser Streben nach Zielen und Wünschen steuert (vgl. Spitzer, 2002). In der Kognitionspsychologie wurde der Einfluss von Motivation und Emotion auf das Lernen gründlich erforscht. Lernforscher gehen davon aus, dass die Motivation die Auswahl von Lerninhalten und die Effektivität des Lernens beeinflussen (vgl. Petermann & Petermann, 2018). Es werden dabei zwei Konzepte unterschieden (vgl. Abbildung 8). Bei der intrinsische Lernmotivation lernt man, weil das Bedürfnis nach Wissen einen leitet (Neugier) oder weil man sich mit einem bestimmten „Lern“Gegenstand auseinandersetzen möchte (Interesse). Lernende mit intrinsischen Motiven sehen der Zielsetzung neugierig und optimistisch gegenüber (vgl. Petermann & Petermann, 2018). Dem gegenüber sind extrinsisch motivierte Lernende dem Lernen gegenüber eher passiv eingestellt. Da hängt die Motivation von äußeren Verstärkungen ab (Belohnung oder Bestrafung); das heißt, dass hier das Lernen eher auf einen zu erreichenden Nebeneffekt basiert und nicht aufgrund einer inneren Initiative geschieht (vgl. Petermann & Petermann, 2018). Heute kennt man auch die neuronalen Grundlagen von Motivation (vgl. Spitzer, 2002 sowie Roth, 2009). Man weiß, dass das Motivationssystem durch die Belohnungserwartung angetrieben wird. In diesem Zusammenhang spielt der Neurotransmitter Dopamin eine wichtige Rolle. Dopamin aktiviert das Belohnungssystem im Gehirn und veranlasst, jenes Verhalten, welches die Belohnung verursacht hat, zu wiederholen. Spitzer (2002) führt diese Erkenntnis folgendermaßen aus: *„Man weiss, dass*

die Begegnung mit Neuem zu einer Freisetzung von Dopamin in diesem System führt. Dopamin wurde daher als Substanz der Neugier und des Explorationsverhaltens, der Suche nach Neuigkeit (englisch: *novelty seeking behavior*) bezeichnet. Ein Dopaminmangel im Belohnungssystem wird daher mit Interesse- und Lustlosigkeit, sozialem Rückzug und teilweise auch mit gedrückter Stimmung in Verbindung gebracht. Umgekehrt führt eine Überaktivität dieses Systems dazu, dass belanglose Ereignisse oder Dinge eine abnorme Bedeutung erlangen, als besonders hervortreten und einen nicht mehr loslassen. Beides, zu viel und zu wenig Dopamin in diesem System, führt also zu krankhaften seelischen Zuständen.“ (Spitzer, 2002, S. 181).

Zusammengefasst steht fest, dass die Dopaminfreisetzung zu einer besseren Klarheit des Denkens führen kann. Bei Aktivierung von Nucleus accumbens (einer Kernstruktur im unteren Vorderhirn) werden sogenannte Opiode (vom Hirn selbst produzierte, opiumähnliche Stoffe) ausgeschüttet, die für ein subjektives Wohlfühl sorgen (vgl. Spitzer, 2009). Der Begriff Emotion benennt ein Gefühl oder eine Gemütsbewegung. Emotionen haben einen großen Einfluss auf das Lernen. Je nachdem, ob Emotionen positiv oder negativ gedeutet werden, können sie förderlich oder hinderlich sein. Dazu kommt, dass Gedächtnisinhalte, die an Emotionen geknüpft sind, eine bessere Haftung im Gedächtnis haben. Mit neurowissenschaftlichen Untersuchungen konnte die Beziehung zwischen emotionalen Kontexten und bestimmten Hirnregionen gezeigt werden. So wird der Hippocampus beispielsweise bei positiv-emotionalen Kontext aktiviert und damit kann die Merkfähigkeit besser gefördert werden. Demgegenüber wird die Amygdala durch negativ-emotionalen Kontext und der frontale Cortex durch neutral-emotionalen Kontext aktiviert (vgl. Spitzer, 2009). Das Gehirn steht bei Angst- oder Stresssituationen unter besonderem Einfluss der Amygdala, die einerseits dafür sorgt, dass eine unangenehme Erfahrung zukünftig vermieden wird. Andererseits blockiert sie das freie Denken und gibt den Impuls, sofort den einfachsten Lösungsweg zu suchen.

Abbildung 8: Motivationssystem nach Edelman & Wittmann (2012)

2.1.4. Schule und Lernen / Erkenntnisse, Ansichten und Einflussfaktoren

In diesem Kapitel werden Forschungserkenntnisse beschrieben sowie zwei Forschungsrichtungen und deren Ansichten in Bezug auf das schulische Lernen verglichen. In diesem Zusammenhang wird der Begriff Neuropädagogik definiert und dessen möglichen Einfluss auf die Bildungseinrichtung Schule bzw. auf das schulische Setting dargelegt. Zum Schluss des Kapitels werden Einflüsse, Möglichkeiten und Grenzen in Bezug auf das schulische Lernen aufgezeigt.

Erkenntnisse aus der Lernforschung

Lerntheoretiker gehen davon aus, dass Kinder lernen wollen. Es gibt viele Wirkfaktoren, die die Lernfähigkeit, die Lernbereitschaft und den Lernerfolg beeinflussen (vgl. Abbildung 9). Neben den lernförderlichen, stimulierenden Bedingungen (Umweltvariablen) haben auch subjektive Variablen des Organismus wie zum Beispiel Motivation, Gedächtnis, Intelligenz, etc. Einfluss auf die Lernvoraussetzungen. (vgl. Bodenmann et al., 2016).

Abbildung 9: Voraussetzungen für das Lernen (Bodenmann et al., 2016, S. 25)

Richtungsweisend sind dabei vor allem auch motivationale bzw. emotional Aspekte. „*Ein Minimum an Motivation stellt eine Grundvoraussetzung für Lernen dar, Emotionen wiederum stoßen Lernprozesse an und begleiten diese.*“ (Petermann & Petermann, 2018, S. 51). Nach der lerntheoretischen Perspektive werden Lernen und Verhalten durch externe Stimulusbedingungen beeinflusst (Petermann & Petermann, 2018). Daher gilt es, der Gestaltung einer optimalen Lernumgebung und der Berücksichtigung der Lernziele (wie z. Bsp. Erwerb von Fertigkeiten, Wissensaneignung, usw.) Rechnung zu tragen. Petermann & Petermann (2018) beschreiben drei Prinzipien, die es vor allem bei jungen Schülern zu berücksichtigen gibt (vgl. Petermann & Petermann, 2018, S. 18):

1. Kinder lernen im Spiel und durch Freude am eigenen Tun (motivationaler bzw. emotionaler Aspekt).
2. Kinder benötigen zum Lernen vielfältige und immer neue Anregungen (Umweltaspekt).
3. Kinder brauchen Möglichkeiten zur selbständigen Wiederholung von Erfahrungen oder Tätigkeiten, um Gelerntes einzuüben (Aspekt des Gedächtnisses).

Es gibt diverse Lerntheorie bzw. Modelle, die sich auf unterschiedliche Annahmen über Lernprozesse und Lernbedingungen stützen (vgl. 2.1.2.). Im pädagogischen Kontext scheint die dualistische Lerntheorie (vgl. Edelmann, 2010) zielführend. In dieser lassen sich zwei Hauptkategorien von Lernprozessen bzw. vier grundlegende Lernformen unterscheiden. Einerseits ist von einer Außensteuerung die Rede, bei der entweder ein vorausgehender Reiz eine Reaktion auslöst (=Reiz-Reaktion-Lernen) oder die den dem Verhalten nachfolgenden Reiz (z. Bsp. Konsequenzen) bestimmen (=instrumentelles Lernen). Andererseits spricht die dualistische Theorie von einer Innensteuerung, bei der entweder der Erwerb von Sachwissen (=kognitives Lernen) oder die Ausbildung von Handlungswissen (=Handeln und Problemlösen) im Vordergrund steht. Die Auseinandersetzung mit der Umwelt ist entweder mehr außen- bzw.

innengesteuert. Lernen dient aus der Sicht der pädagogischen Psychologie der Optimierung von Entwicklungsprozessen (vgl. Edelman & Wittmann, 2012, S. 207/208).

Im schulischen Kontext setzt man Lernen häufig mit Wissenserwerb gleich. Hierbei lassen sich zwei Arten unterscheiden: beim sinnvollen, einsichtigen Lernen, bei dem das Erkennen von Ursache-Wirkung zentral ist, wird das Vorwissen verankert. Es handelt sich um ein Lernen mit großer Verarbeitungstiefe. Beim rezeptiven, mechanischen Lernen steht das Auswendiglernen im Zentrum. Entwicklungspsychologisch wird Lernen erst dann interessant, wenn seine Ergebnisse erhalten bleiben bzw. das Lernen nachhaltig ist. Edelman & Wittmann (2012) schreiben dazu: „*Mit Nachhaltigkeit sollen im Rahmen der Lernpsychologie beständige und anwendungsfähige Wissens- und Könnensstrukturen bezeichnet werden, die den Lerner in die Lage versetzen, diese über große Zeiträume und verschiedenen Anforderungssituationen hinweg aufgaben- und zielangemessen abzurufen.*“ (Edelman & Wittmann, 2012, S. 220). In diesem Zusammenhang verweisen sie auf drei Prozesse, die nachhaltiges Lernen unterstützen (vgl. Edelman & Wittmann, 2012, S. 220):

1. das Automatisieren von prozeduralem Wissen (Verhaltens- und Handlungswissen) und Festigen von deklarativem Wissen durch Übung.
2. der Aufbau von konzeptuellen Wissens (komplexes Wissen für einen bestimmten Bereich) durch Expertisenerwerb.
3. das Übertragen von Wissen auf andere Anwendungsbereiche durch Transfer. Übung spielt dabei eine übergeordnete Rolle, denn weder Expertise noch Transfer sind ohne Übung denkbar.

Betrachtet man Lernen aus lerntheoretischer Sicht wird klar, dass das Individuum sein Lernen lebenslang optimieren kann.

Lernen aus Sicht des Gehirns

Der zentrale Sitz des Lernens ist unser Gehirn; damit lernen wir (vgl. Spitzer, 2002). Aus kognitiver Sicht geht es beim Lernen um den Aufbau innerer Strukturen und mentaler Repräsentationen, welche von neuronalen Prozessen (d.h. durch Aufbau, Stärkung bzw. Erweiterung synaptischer Verbindungen und Netze) aktiviert werden (vgl. Gasser, 2010). Es liegt auf der Hand, dass Lernen das Gehirn verändert. Dazu meint Gasser (2010): „*Auf das praktische Lernverhalten bezogen heißt das: Man muss an der Sache etwas tun.*“ (Gasser, 2010, S. 17).

In seinem Buch (vgl. Gasser, 2010, S. 20 - 21) beschreibt er einige Aspekte des Lernens aus neuropsychologischer Sicht folgendermaßen:

- Lernen bewirkt, dass sich gleichzeitig aktivierte Neuronen funktionell verbinden.
- Beim Lernen wird das Aktionspotenzial der Synapsen erhöht. Dabei bilden sich immer mehr Synapsen und die empfangenden Anschlüsse werden vergrößert.
- Neuronale Areale werden durch häufiges Üben bzw. durch den häufigen Gebrauch erweitert.
- Durch vielfältige musikalische Aktivität entstehen in den relevanten Arealen fast unbegrenzte Netze von Anschlussstellen für Neues.
- Eine große bzw. vielfältige neuronale Vernetzung ist störungs- bzw. zerstörungsresistenter.
- Nachhaltiges Lernen bewirkt einen internen Umbau neuronaler Netze (= Langzeitpotenzierung).

- Gefühle beeinflussen das Lernen.
- Hemmend oder gar schädlich ist es, wenn das Lernen angstbelastet ist.

Laut Spitzer (2002) rechnet unser Gehirn kontinuierlich aus, was demnächst eintreten wird. Sofern das Erwartete eintritt, wird es als unbedeutend verbucht und nicht weiter verarbeitet. Es muss also nicht abgespeichert werden, da das Gehirn es ja bereits kennt (implizites Wissen). Manchmal treten jedoch auch unerwartete Ereignisse ein, welche das Gehirn als positiv heraushebt. Sobald dieses Signal im Gehirn produziert wird, sorgt es dafür, dass gelernt wird und das aufgrund einer positiven Konsequenz. Aus neuropsychologischer Sicht kann Lernen verschiedenartig ablaufen und es wird erst dann gehirngerecht gelernt, wenn verschiedene Lernaktivitäten berücksichtigt werden (vgl. Spitzer, 2002). Gasser (2010) fügt an, dass bis heute keine neuropsychologische Lerntheorie existiert. Jedoch scheint die neuropsychologische Forschung kognitions- und lerntheoretisches Wissen vorauszusetzen und kann in diesem Spannungsfeld vermittelnd wirken.

Lernen im schulischen Setting / Wissensvermittlung und Wissenserwerb

Dieses Kapitel befasst sich mit Erklärungsansätzen aus der Lernpsychologie und der Hirnforschung hinsichtlich der Möglichkeiten und Grenzen von Wissensvermittlung und Wissenserwerb. Es werden Faktoren zusammengefasst, die beim Lehren und Lernen eine wichtige Rolle spielen sowie Kriterien für ein gehirngerechtes Lernen dargestellt. *„Konzepte der Pädagogik und Didaktik greifen in aller Regel Vorstellungen aus Wissenschaftsdisziplinen auf, die sich mit Wahrnehmung, Lernen, Gedächtnisbildung und Motivation beschäftigen.“* (Roth, 2012, S. 55). Roth (2012) beschreibt das gängige Modell der Informationsverarbeitung. Dieses Modell begreift Lernen vorwiegend als Verarbeitung und Abspeicherung des angebotenen Wissens (vgl. Roth, 2012). Roth (2012) stellt zwei Behauptungen auf, die diesem Modell widersprechen, die jedoch neuro- und kognitionswissenschaftlich belegt werden können.

Im folgenden Abschnitt werden diese zitiert und kurz erläutert:

- *„Wissen kann nicht übertragen werden; es muss im Gehirn eines jeden Lernenden neu geschaffen werden.“* (Roth, 2012, S. 55)
- *„Wissensaneignung beruht auf Rahmenbedingungen und wird durch Faktoren gesteuert, die unbewusst ablaufen und deshalb nur schwer beeinflussbar sind.“* (Roth, 2012, S. 55)

Laut Spitzer (2002) setzt das Lernen einen wachen Geist voraus. Der Fokus liegt dabei bei der Aufmerksamkeit. Denn die ist stets darauf gerichtet, was die Sinne erregt. Folglich werden diejenigen neuronalen Strukturen aktiviert, die für die Verarbeitung dieses Ausschnittes zuständig sind. Je mehr Informationsverarbeitungskapazität einer bestimmten Aufgabe zugewiesen wird, desto mehr wird anderswo abgezogen. Ein Faktor beim Lehren und Lernen stellt zudem der Bedeutungskontext dar (vgl. Spitzer, 2002, S.144). Roth (2012) legt dar, dass Bedeutungen nicht vom Lehrenden auf den Lernenden übertragen werden können, sondern vom Gehirn des Lernenden konstruiert werden müssen. Diese Konstruktionen laufen hochautomatisiert und völlig unbewusst ab (vgl. Roth, 2012, S. 56). Es ist wichtig zu wissen, dass keine Bedeutungskonstruktionen stattfinden können, sofern kein bestimmtes Vorwissen im Gehirn existiert. Diese unbewusst ablaufenden Prozesse der Bedeutungs- oder Wissenskonstruktion sind von vielen Faktoren abhängig. Eine entscheidende Rolle dabei spielt das limbische System (vgl.

2.1.3.). Diesem System werden intellektuelle Leistungen zugesprochen und es hat einen entscheidenden Einfluss auf den Lernprozess (vgl. Spitzer, 2009 sowie Roth, 2012). Lernen hat demnach viel mit Aufmerksamkeit, Motivation und Emotion zu tun. Vereinfacht gesagt, werden Lernsituationen unbewusst ständig bewertet und enden in einer Lernerfahrung, die positiv oder negativ ausfällt. Das limbische System prüft dabei, ob die Situation bekannt oder neu ist und welche Lernerfahrung (Erfolgs- oder Misserfolgserfahrung) damit verbunden ist. Sofern das System zu einem positiven Ergebnis kommt, entsteht, vereinfacht gesagt, neues Wissen (vgl. Roth, 2012, S. 60).

Roth (2012) benennt weitere Einflussfaktoren, die beim Lehren und Lernen eine Rolle spielen. Folgend sind diese stichwortartig zusammengefasst ohne näher darauf einzugehen. Wichtige Einflussfaktoren beim Lehren und Lernen sind (vgl. Roth, 2012, S. 60):

- die Motivation und Authentizität der Lehrperson
- die individuellen kognitiven und emotionalen Lernvoraussetzungen der SuS
- die Motivation und Lernbereitschaft der SuS sowie der emotionale Zustand
- das Vorwissen der SuS in Bezug auf den Inhalt bzw. Stoff
- der spezifische Lehr- und Lernkontext

Laut Roth (2012) wirken diese Faktoren im Gehirn des Lernenden nachhaltig auf den Lernerfolg ein. Er betont, dass der Mensch jedoch keinen willentlichen Einfluss auf den Lernerfolg hat, sondern diese im schulischen Alltag durch besondere Hilfestellungen bzw. Rahmenbedingungen beeinflusst werden können (vgl. Roth, 2012).

Abschließend sollen in Anlehnung an Spitzer (2009), Roth (2011), Gasser (2010 und 2011) und Petermann & Petermann (2018) einige Kriterien erläutert werden, die für den wirksamen Unterricht zentral erscheinen.

Wiederholung, Übung, Verarbeitungstiefe: Je intensiver man sich mit Inhalten befasst, desto eher lassen sie Spuren im Gedächtnis. Informationen, welche häufig ein ähnliches Aktivierungsmuster ansprechen, werden vergrößert und bilden eine stabile neuronale Struktur. Nachhaltige Prozesse funktionieren nur durch Wiederholung und Übung. Man muss immer wieder das gleiche machen bzw. lernen, bis man es wirklich kann. (vgl. Roth, 2012; Spitzer, 2009).

Verknüpftes Lernen: Das Assoziationslernen ist eine gute Technik neuen Lernstoff längerfristig in seinem Gedächtnis zu speichern. Hierbei wird der Lernstoff mit dem Vorwissen verknüpft. Eselsbrücken, Reimen, bildlicher Vorstellung, etc. sind Beispiele für verknüpftes Lernen. Damit wird nachhaltig gelernt. (vgl. Spitzer, 2009).

Strukturierte Inhaltsvermittlung: Es ist wichtig den Inhalt strukturiert zu vermitteln. Neues Lernmaterial soll an bereits vorhandene Strukturen anknüpfen. Das Trennen von Wichtigem und Unwichtigem, die Verringerung der Informationsmenge und das Einordnen in Kategorien begünstigen ein optimales Lernen. (vgl. Spitzer, 2009)

Selbst tun: Lernende prägen sich selbst gemachte Erfahrungen besser ein als rein theoretische. Dabei sind sie aktiv. Das Lernen soll als konkrete Erfahrung verstanden werden. Durch das „selbst tun“ findet handlungsorientierter Unterricht statt, wobei die Lernenden selbstorganisierter sind. Damit wird eine gute Grundlage für die Entwicklung eigener Denkstrukturen geboten. (vgl. Roth, 2011).

Lernpausen: Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass kürzere bzw. verteilte Lerneinheiten effektiver ausfallen als lange Lernphasen, da die neuronalen Strukturen während der Lernpause weiterhin aktiv sind bzw. die erhaltenen Informationen dabei unterbewusst weiterverarbeitet werden. (vgl. Petermann & Petermann, 2018).

Förderung der exekutiven Funktionen: Lernaktivitäten wie z. Bsp. Arbeitsschritte antizipieren und ausführen, das Ziel im Auge behalten, Nebensächliches ausblenden, etc. gehören zu den Exekutivfunktionen. Solche Lernaktivitäten werden im Arbeitsgedächtnis des Frontalhirns moderiert. Exekutive Funktionen steuern das Denken und Handeln und sind für den Lernerfolg entscheidend. (vgl. Spitzer, 2009; Kubesch, 2016b).

Mehrere Kanäle ansprechen: Synapsen sind in ihrer Statistik des Gebrauchs codiert. Diesen Prozess kann man im Unterricht und beim Lernen fördern, wenn mehrere Sinne gleichzeitig stimuliert werden. Damit ist das multisensorische Präsentieren von Informationen gemeint (Bsp. Auge-Reiz-Verbindung herstellen, Reim mit Rhythmus untermalen, Vokabular lernen beim Spaziergang, etc.). (vgl. Gasser, 2010).

Gasser (2010) beschreibt in seinem Buch 20 Anregungen für gehirngerechtes Lernen. Es handelt sich dabei um Lerntipps für Lernende, aus denen Hilfestellungen für den schulischen Alltag abgeleitet werden können (vgl. Anhang A).

Lehr-Lern-Forschung versus Neurowissenschaft

In der Bildungsforschung wird die Lehr-Lern-Forschung aktuell mit neurowissenschaftlichen Erkenntnissen konfrontiert. Dabei lässt sich feststellen, dass die Bedeutung der Neurowissenschaften für die Psychologie und die Pädagogik noch immer klein bis nichtig ist. Folgendes Zitat beschreibt dies dahingehend deutlich: *„Allerdings muss man, entgegen der allgemeinen Begeisterung für die Neurobiologie, hervorheben, dass der Beitrag der Hirnforschung zur Optimierung des Lernens absolut gering ist. Es ist vielmehr so, dass man versucht, Phänomene, die in der Verhaltenspsychologie und in der kognitiven Psychologie längst bekannt sind, nachträglich auch hirnbilologisch zu begreifen.“* (Edelmann & Wittmann, 2012, S. 34).

Die beiden Forschungsrichtungen haben unterschiedliche Erklärungsansätze. Die Lehr-Lern-Forschung orientiert sich am Verhalten von Personen. Unterschiede im Verhalten (z. Bsp. Leistungsunterschiede) werden somit mit Unterschieden im Wissen oder in der Intelligenz erklärt. Gegenstand der Neurowissenschaften sind Vorgänge im menschlichen Gehirn, die biologisch bzw. chemisch erklärt werden (vgl. Schumacher & Stern, 2016). Die Lehr-Lern-Forschung geht davon aus, dass die Erkenntnisse aus der Hirnforschung keinerlei Bedeutung für die Gestaltung schulischer Lerngelegenheiten haben und zu keinerlei Veränderung bzw. Verbesserung der Unterrichtsmethoden beitragen können. Sie hält fest, dass bei der Erklärung und Vorhersage von Leistungsunterschieden beim schulischen Lernen neben der Intelligenz auch das Vorwissen der Lernenden eine wichtige Rolle spielt. Um dieses im Unterricht gezielt nutzen zu können, benötigen die Lehrpersonen das Wissen um geeignete Lernformen (vgl. Schumacher & Stern, 2016). Hinsichtlich der Forschungsrichtung, welche das unterrichtsrelevante Wissen bereit hält, wird folgendermaßen schlussfolgert: *„Das für die Unterrichtsgestaltung relevante Wissen über das Vorwissen der SuS sowie über wirksame Lernformen stellt nicht der Blick ins Hirn, sondern die empirische*

Lehr- und Lernforschung bereit.“ (Schumacher & Stern, 2016, S. 59). Weiter wird festgestellt, dass Befragungen und Beobachtungen des Verhaltens im Vergleich mit Beobachtungen von Vorgängen im Gehirn eine klare Priorität aufweisen. Schumacher & Stern (2016) legen dar, dass viele Ergebnisse der Verhaltensforschung (zu jener auch die Lehr-Lern-Forschung gehört) als Resultate der Neurowissenschaften ausgegeben werden. Trotz dieser kritischen Erläuterungen räumt die Lehr-Lern-Forschung ein, dass die Neurowissenschaften sehr wohl wichtige Beiträge zum Verständnis menschlichen Lernens leisten könne. Diese beziehen sich vor allem auf die Diagnose und in Bezug auf die Erklärung von kognitiven (oft auch pathologischen) Leistungsstörungen.

Das Fazit der Lern-Lehr-Forschung fällt trotzdem ernüchternd aus: *„Die Auseinandersetzung mit der Hirnforschung ist zweifelsohne interessant, aber nicht erforderlich für die Gestaltung optimaler Lerngelegenheiten.“* (vgl. Schumacher & Stern, 2016, S. 67).

Dem gegenüber bemühen sich Vertreter der Neurowissenschaften um eine Einbindung ihrer Erkenntnisse in den schulischen Alltag. Manfred Spitzer, Gründer des Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen (ZNL) an der Universität Ulm, gilt als Vorreiter für schulische Veränderung in diesem Sinne. Er fordert eine Passung des Bildungssystems in Einbezug neurowissenschaftlicher Erkenntnisse. In seinen Bücher setzt er den Fokus auf neurowissenschaftliche Sichtweisen (vgl. Neurobiologie, Hirnforschung, Neuropsychologie), bezieht sich aber immer auch auf lerntheoretische Ansätze. Spitzer (2002) verdeutlicht, dass das Gehirn ständig und immer lernt bzw. dass man Lernen erst dann versteht, wenn man das Gehirn versteht. Er kommt zum Schluss, dass unter Lernen „die Entdeckung des Selbstverständlichen“ (vgl. Spitzer, 2006a) zu verstehen ist. In seinem Buch „Schule und was sie heute leisten sollte“ (vgl. Spitzer, 2009) provoziert Spitzer seine Gegnerschaft mit der Aussage, Pädagogik sei angewandte Hirnforschung. Demzufolge plädiert er in Bezug auf das Lernen in den Schule für ein Wissen der Lehrpersonen hinsichtlich der Erkenntnisse der Hirnforschung: *„Lernen ist nun schlechthin der Gegenstand der Gehirnforschung; daher wird ein Lehrer, der weiß, wie das Gehirn funktioniert, besser lehren können.“* (vgl. Spitzer, 2006b, S. 52). Spitzer (2002) geht davon aus, dass viele gängige Lernmethoden Lernen als einen passiven Vorgang begreifen. Er argumentiert aus neuropsychologischer Sicht, dass Lernen von Neugier getrieben ist und dass emotionale Beteiligung grundsätzlich in Lernprozesse erwünscht ist. Laut Spitzer (2002) belegen Forschungen einen Zusammenhang zwischen einem positiven emotionalen Kontext (z. Bsp. in der Schule) und einer deutlichen Steigerung der Merkfähigkeit (vgl. Spitzer, 2002, , S. 158). Er betrachtet die Gehirnforschung als Schule des Lebens und will die Schule als Ort verstanden wissen, in dem Kindern vermittelt wird, dass Lernen Spaß macht (vgl. Spitzer & Herschkowitz, 2009). Er kokettiert damit, dass die Schule eigentlich nicht „Ernst des Lebens“, sondern vielmehr „Spaß des Lebens“ heißen sollte (vgl. Spitzer & Herschkowitz, 2009). Die Schule soll demnach eine Ausbildung bzw. Entwicklung von Persönlichkeit ermöglichen und nicht bloß Faktenwissen vermitteln. Er verweist in diesem Zusammenhang auf den Kindergarten, wo bestenfalls auf spielerische Art gelernt wird (vgl. Spitzer, 2006a).

Spitzer setzt sich stark dafür ein, dass die Wissensfortschritte in praktisches Handeln umgesetzt wird bzw. dass neurowissenschaftliche Erkenntnisse in den schulischen Alltag integriert werden. Er macht darauf aufmerksam, dass es im Gehirn keinen Knopf gibt, der zwischen Schule und Freizeit umschaltet und meint damit, dass Lernen jederzeit als Ansporn und Trieb gesehen werden soll (vgl. Spitzer, 2006a). Laut Spitzer (2006a) geht es beim Lernen darum, die Welt zu entdecken, etwas zu erleben und es auch

zu verstehen. Spitzer (2006b) schlussfolgert: *„Die Gehirnforschung zeigt nicht nur, dass wir zum Lernen geboren sind und gar nicht anders können, als lebenslang zu lernen. Sie zeigt auch Bedingungen gelückten Lernens und Unterschiede des Lernens in verschiedenen Lebensphasen. Sie ermöglicht uns damit ein besseres Selbstverständnis im besten Sinne des Wortes. Es ist an der Zeit, dass wir dieses Verständnis unserer selbst für die Gestaltung von Lernumgebungen bzw. Lernsituation nutzen.“* (Spitzer, 2006b, S. 60).

Neuropädagogik

Bei diesem Begriff handelt es sich um einen neueren Forschungszweig, der sich mit dem Einsatz der Erkenntnisse aus der Hirnforschung in Bezug auf die Pädagogik auseinandersetzt. Man geht davon aus, dass in Einbezug von neurowissenschaftlichem Wissen möglicherweise Hilfestellungen geboten werden könnten, um den Unterricht gehirngerechter zu gestalten (vgl. Gasser, 2008). Befunde der Neuropädagogik drehen sich vor allem darum, wie man das Stirnhirn stärkt bzw. was dabei hilft, das Stirnhirn gezielt zu entlasten. In diesem Zusammenhang erwähnt Gyseler (2015), dass neurowissenschaftliche Befunde für die Schule erst dann interessant werden, wenn etwas nicht so verläuft, wie es eigentlich sollte. Also dann, wenn Kinder schulische Schwierigkeiten haben oder ein unerwünschtes Verhalten zeigen. Demgegenüber zeigen Forschungsergebnisse, dass die Neuropädagogik in verschiedenen Punkten im Schulalltag hilfreich sein können (vgl. Gyseler, 2015). Sie kann beispielsweise aufzeigen, wie Menschen erfolgreicher lernen. Oder sie hilft dabei, Kinder mit Schulproblemen besser zu verstehen bzw. gezielte Maßnahmen bei Kinder mit Entwicklungsproblemen einzuleiten. Zudem kann sie prinzipiell auch helfen, die einzuleitenden Maßnahmen zu evaluieren (vgl. Gyseler, 2015, S. 9). Neben solchen hilfreichen Erkenntnissen existieren auch sogenannte „Neurotechnologien“, die auf der Grundidee beruhen, dass man mit Eingriffen in das Gehirn direkt das Verhalten beeinflussen kann (vgl. Gyseler, 2015, S. 10). Bei diesen wird davon ausgegangen, dass man direkt Einfluss auf das Gehirn und seine Funktionen nehmen kann (z. Bsp. Neurofeedback bei ADHS oder Transkranielle Magnetstimulation TMS). In der vorliegenden Arbeit wird darauf nicht näher eingegangen, da vor allem der schulische Nutzen der Neuropädagogik beschrieben werden soll. Im schulischen Zusammenhang geht es primär darum, die Problematik zu verstehen um dann mit neurowissenschaftlichem Hintergrund „heil“pädagogisch zu handeln. Gyseler (2015) nennt Beispiele wie: *„Bei Kindern mit ADHS können wir die Konzentrationsfähigkeit aufbauen, ohne in Stress zu geraten, wenn wir verstehen, dass sie ihr Verhalten nicht absichtlich an den Tag legen, um uns zu ärgern.“* (Gyseler, 2015, S. 10) oder *„Wir können bei Hochbegabung, ..., Lernstrategien trainieren, weil wir aus der Hirnforschung wissen, dass es bei diesem Klientel eher um das „Wie“, als um das „Was“ geht.“* (Gyseler, 2015, S. 11).

Gyseler (2015) weist zudem auf Rituale hin, die im schulischen Alltag genutzt werden sollen, um das Stirnhirn zu entlasten. Zudem weist er darauf hin, dass man heute weiß, dass es für das erfolgreiche Lernen förderlich ist, unmittelbar nach den Lernsequenz eine bestimmte Art von Pause zu machen. Jedoch gesteht er ein, dass es im Schulalltag immer noch schwierig ist, für jedes Kind eine richtige Art von Pause herauszufinden (vgl. Gyseler, 2015). Eine enorme Wichtigkeit weist die Lehrperson-Schüler-Beziehung auf. Man weiß auch aus der Hirnforschung, dass ein unmittelbares Feedback auf den Lernprozess sehr wichtig ist und berücksichtigt werden sollte.

Die Neuropädagogik gibt viel zu reden. Sie bereichert Bildungsdebatten und verunsichert zugleich die Erziehungswissenschaft (vgl. Gyseler, 2015). Gyseler (2015) zeigt auf, dass sich zunehmend Interessengruppen bilden, die sich auf neuste neurowissenschaftlichen Erkenntnisse berufen. Sie verfolgen dabei das Ziel, Erkenntnisse der Hirnforschung zu berücksichtigen und die Unterrichtsgestaltung in Schulen zu modernisieren. Gyseler (2015) ist der Meinung, dass der Begriff Neuropädagogik irreführend ist bzw. suggeriert, dass man vom Wissen über das Gehirn direkt zu einer besseren, moderneren Pädagogik kommt (vgl. Gyseler, 2015). Gyseler (2006) stellt jedoch fest, dass das so nicht der Fall ist und fasst zusammen: *„Es ist möglich, menschliche Lern- und Verhaltensmerkmale mittels neurowissenschaftlicher Erkenntnisse besser zu verstehen. Allerdings sind gegenwärtig beträchtliche konzeptuelle Probleme der Neuropädagogik festzustellen, die sich darin äußern, dass neurowissenschaftliche Erkenntnisse nicht angemessen interpretiert werden. In der Tendenz werden die Befunde aus der Hirnforschung dabei zu schnell psychologisiert und als Legitimierung pädagogischer Maßnahmen oder Empfehlungen verwendet.“* (Gyseler, 2006, S. 567).

Gyseler (2015) schlussfolgert, dass gerade in der Auseinandersetzung, wie Gehirnstrukturen und Verhalten zusammenhängen, noch viele Fragen offen sind (vgl. Gyseler, 2015).

2.1.5. Relevante Erkenntnisse dieses Kapitels / Persönliches Statement

In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Erkenntnisse dieses ersten thematischen Schwerpunktes zusammengetragen. Es sollen relevante, diese Arbeit betreffende, Sichtweisen dargelegt werden. In Bezug auf den Lernbegriff liegt der Fokus auf einigen zentralen neurowissenschaftlichen Erkenntnissen, welche für die Beantwortung der Fragestellungen zielführend sind. In einem persönlichen Statement werden einige meiner Überlegungen und Ansichten zusammengetragen und Bezug auf die Hypothese genommen, welche dieser Arbeit zugrunde liegt.

Eine wichtige Erkenntnis hinsichtlich des Lernbegriffs bezieht sich auf die moderne Lernpsychologie, welche eine Vereinigung des behavioralen, kognitiven und neurowissenschaftlichen Zugangs fokussiert. In meiner theoretischen Vertiefung wurde immer klarer, dass jene Zugänge nicht mehr getrennt betrachtet werden sollen. Die drei Ansätze scheinen den heutigen Lernbegriff unterschiedlich stark zu prägen, wobei die neurowissenschaftliche Erkenntnisse je länger je mehr priorisiert werden (vgl. Petermann & Petermann, 2018, sowie Gasser, 2010). Die moderne Neurowissenschaft sieht den Lernenden als Architekt seines Gehirns. Das Gedächtnis wiederum wird als aktives, kognitives System gesehen, das Informationen aufnimmt und verarbeitet, diese modifiziert, um sie später wieder abzurufen (vgl. Petermann & Petermann, 2018). Diese Informationsverarbeitung bzw. die Verarbeitung von Neuem erfordert viel bewusstes Lernen. Bei diesem sogenannten sinnvollen, einsichtigen Lernen ist das Erkennen von Ursache-Wirkung zentral, wobei Vorwissen verankert wird. Je besser man etwas kann, desto mehr wird das Können automatisiert und je mehr man etwas können will, desto öfter muss man es tun (vgl. Spitzer, 2009). Hierbei handelt es sich um ein Lernen mit großer Verarbeitungstiefe. Aus meiner Literaturrecherche geht demgegenüber hervor, dass sich Lernen aber auch jederzeit ereignet und auf diverse Art und Weise geschehen kann. Folgendes Zitat von Hannaford (2016) fasst dies trefflich zusammen. *„Wir müssen uns von der Vorstellung verabschieden, dass wir die Welt einfach nur erleben, bis wir mit fünf oder sechs Jahren in die Schule kommen, und dass wir dann erst lernen. Wir lernen ständig, immer wieder*

auf andere Weise, und erweitern unser Wissen ein Leben lang. Im Neokortex wachsen jederzeit neuronale Netzwerke, die mit dem Hirnstamm und dem limbischen System verbunden sind, und diese entwickeln neuronale Verbindungen, die den Neokortex zu dem Ort machen, an dem Wissen integriert wird.“ (Hannaford, 2016, S. 107, 108). Hier wird deutlich geschildert, dass das Großhirn ein wichtiger Teil des menschlichen Organismus ist, in welchem sich zentrale Bereiche befinden, die geistige Funktionen ermöglichen. Insbesondere der Neocortex (= Cortex oder Großhirnrinde) sowie der Hippokampus stellen zwei bedeutungsvolle Areale für Lernen bzw. Wissensaneignung dar. Der Neocortex ist in erster Linie zuständig für kognitive Leistungen wie Denken bzw. Sprechen und für die Entwicklung von Handlungskompetenzen. Gasser (2010) beschreibt seine Funktionen wie folgt: *„Der Neocortex enthält die assoziativen Areale und neuronalen Karten des Bewusstseins und Wissens. Der präfrontale Cortex plant und steuert Handlungen, Aufmerksamkeit und das Arbeitsgedächtnis.“* (Gasser 2010, S. 15). Diese Aussage ist für diese Arbeit insofern relevant, da sie auf die Bedeutsamkeit der kognitiven bzw. exekutiven Funktionen in Bezug auf das Lernen hinweist (vgl. Fragestellung 1 sowie Kapitel 2.2). Das zweite bedeutungsvolle Areal, der Hippocampus, ist notwendig, da er an Neuigkeiten und der Weiterleitung dieser an den Neocortex interessiert ist (vgl. Spitzer, 2009). Petermann & Petermann (2018) formulieren seine Notwendigkeit folgendermaßen: *„Der Hippocampus ist an der Überführung neuer Lerninhalte vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis beteiligt. Er gleicht eintreffende elektrische Impulse in bereits vertrauten Gedächtnisspuren ab und leitet diese an die Großhirnrinde (Cortex) weiter.“* (Petermann & Petermann, 2018, S. 43). Laut Spitzer (2002) spielt auch das Arbeitsgedächtnis eine relevante Rolle beim Lernen. So legt er dar: *„Wie der Name sagt, bezeichnet es den Teil unseres geistigen Lebens, der mit Inhalten hantiert, diese neu ordnet, verknüpft, sie dreht und wendet, sie formt und dann etwas damit macht.“* (Spitzer, 2002, S. 5). In der thematischen Auseinandersetzung in Bezug auf die Informationsverarbeitung bzw. -speicherung stieß ich auf den Begriff Mehrspeichermodell, welchem ein wichtiger Prozess hinsichtlich der dauerhaften Speicherung inne liegt (vgl. Petermann & Petermann, 2018). Insbesondere die Rolle des Kurzzeit- bzw. Arbeitsgedächtnis wurde in den vergangenen Jahren eingehend erforscht. Betrachtet man das Kurzzeit- bzw. das Arbeitsgedächtnis genauer, kann man drei wesentliche Funktionen unterscheiden. Eine davon ist die Zentrale Exekutive, die als Koordinierungszentrale bezeichnet wird. Informationen werden dort bearbeitet, überwacht sowie hinsichtlich Handlungsmöglichkeiten überprüft. Dies scheint ein weiterer wichtiger Einflussbereich in Bezug auf das Lernen zu sein.

In Bezug auf das Lernverhalten von Kindern lässt sich zusammenfassend sagen, dass dieses in der Regel aktiver, impulsiver, überschwänglicher aber oft auch unkonzentrierter als jenes von Erwachsenen ist. In meiner praktischen Tätigkeit beobachtete ich, dass vor allem die Selbstregulationsfähigkeit insbesondere junger Kinder sehr niedrig ist. Dies bestätigt sich in der theoretischen Auseinandersetzung dahingehend, dass viele Autoren etwa gleiche Aussagen machen und rührt daher, dass bei jungen Kindern gewisse kognitive Strukturen noch nicht vollumfänglich ausgebildet bzw. nicht gefördert sind. In diesem Alter scheint das Lernen oft gelenkt von Impulsivität, Frustration, Unaufmerksamkeit oder Verträumtheit zu sein. Und dies sind eher hemmende Voraussetzungen für die Entfaltung des geistigen Potentials. Daher sind Verhaltensauffälligkeiten, Aufmerksamkeitsdefizite oder Lernschwierigkeiten in der Praxis häufig anzutreffen. Folgendes Zitat von Sarimski (2017) fasst diesen Zusammenhang unter Einbezug der exekutiven Funktionen trefflich zusammen: *„Bei vielen Kinder mit globalen Entwicklungs-*

störungen zeichnen sich jedoch bereits früh zusätzliche qualitative Auffälligkeiten in den kognitiven Prozessen ab. Sie haben spezifische Schwierigkeiten in basalen Prozessen der Aufmerksamkeitsregulation (...), in der Verarbeitung von Informationen im Arbeits- und Langzeitgedächtnis sowie in der Planung von Teilschritten bei Problemlösungen und der Kontrolle über impulsive Reaktionen. Diese Prozesse können unter dem Begriff der „exekutiven Funktionen“ zusammengefasst werden.“ (Sarimski, 2017, S. 82). Die Sicherheit, den richtigen Lernweg zu beschreiten, ist nicht angeboren. Die Aneignung und Vernetzung von Wissen muss im Laufe der kindlichen Entwicklung erworben werden. Wie in der theoretischen Auseinandersetzung ausführlich beschrieben wurde, ist die Plastizität des kindlichen Gehirns in den ersten Lebensjahren am größten. In dieser Zeit strebt das Kind aktiv und hochmotiviert nach neuen Erfahrungen. Die Neugierde, als biologisches Grundbedürfnis des Menschen, ist dabei Antrieb und Motor zugleich (vgl. Spitzer, 2002). Junge Kinder sind demnach geborene Lerner, bei denen die Lernfähigkeit und -bereitschaft hoch ist (vgl. Petermann & Petermann, 2018). Wie die Literaturrecherche ergab, liegt der im Entwicklungsverlauf günstige Zeitpunkt für Lernen unmittelbar nach der Reifung von erforderlichen Funktionen, die für das unmittelbare Lernen nötig sind (vgl. Petermann & Petermann, 2018). Eine scharfe Trennung von Lernen und Reifung, so wie sie früher gemeint war, ist heute nicht mehr gängig. Denn bei allen Lernvorgängen sind genetische Voraussetzungen sowie Umweltanregungen notwendig. Reifungsvorgänge würden ohne Umweltanregungen gar nicht erst in Gang kommen. In meiner Auseinandersetzung wurde mir bewusst, dass sich in dieser sensiblen Phase die Handlungs-, die Verhaltens- und die Emotionskontrolle sowie die Fähigkeit zur Aufmerksamkeitssteuerung entwickelt. Zusammenfassend lässt sich schlussfolgern, dass vor allem die ersten Lebensjahre eine wichtige Entwicklungsphase darstellt und daher scheint es notwendig, diese für die weitere geistige Entwicklung optimal zu nutzen. Dieser Tatsache sollte in der Praxis Beachtung geschenkt werden.

In meiner Auseinandersetzung mit der Literatur besann ich mich auf meine eigene Haltung und Ansichten in Bezug auf den Lernbegriff. Lernen beinhaltet für mich Wissenserwerb, Wissensanwendung, Wissensvermittlung. Ich verstehe Lernen als aktiven Vorgang, bei dem Vorwissen aktiviert und neues Wissen erworben wird. Lernen hat meiner Meinung nach mit Erinnerung, Aktivierung und Veränderung zu tun. So schlussfolgerte ich, dass die Aussagen `Lernen als Wissenszuwachs` mit `Bewegung für unser Gedächtnis` übereinkommen. Eine fundierte Antwort scheint aber nur unter Einbezug der gelesenen Literatur möglich. Meine Recherchen ergaben, dass die kognitive bzw. intellektuelle Entwicklung keinen passiven Reifungsprozess darstellt. In Bezug auf die kognitive Entwicklung erkannte ich, dass bei kleinen Kindern eher implizite Lern- und Gedächtnisvorgänge dominieren, sie also beiläufig und eher unbewusst lernen. Sobald die Kinder jedoch schulische Institution besuchen, werden gezielte Lerngelegenheiten angeboten, wodurch das Gedächtnis gefördert wird. Dadurch werden kognitive Strukturen, also sogenannte Wissensstrukturen aufgebaut (vgl. Sarimski, 2009, S. 82). Sarimski (2009) beschreibt diese folgendermaßen: „Unter kognitiven Funktionen lassen sich alle Prozesse verstehen, durch die ein Kind Wissen über die Umwelt erwirbt. Sie umfassen die Prozesse der Aufmerksamkeit und Wahrnehmung, die Sprachverarbeitung, die Gedächtnisprozesse sowie die übergeordneten integrativen Fähigkeiten, die für das Planen von Handlungsstrategien und ihre Kontrolle verantwortlich sind.“ (Sarimski, 2009, S. 82).

In Bezug auf ein wirksames Lernen im Unterricht beschreibt Roth (2012) diverse zu berücksichtigende Einflussfaktoren. Zum einen ist die Wiederholung bzw. die Übung wichtig, da dadurch die neuronalen

Areale erweitert werden und damit Verarbeitungstiefe entsteht. Roth (2012) stellt zudem fest, dass das Lernen einfacher wird, wenn mehrere Kanäle angesprochen werden. Dieser Einflussfaktor unterstützt meine Hypothese dahingehend, dass sich körperliche Aktivität und Lernen (z. Bsp. zählen lernen) miteinander verknüpft lassen und dass Lernen unter Einbezug von Bewegung Wirkung zeigt. Zudem betont Roth (2012) in seinen Ausführung stets die bedeutsame Förderung der exekutiven Funktionen.

Hinsichtlich möglicher Lernschwierigkeiten meint Spitzer (2002), dass stets überprüft werden soll, was am Lernen hindert. In diesem Sinne ist es entscheidend, hemmende Lernfaktoren herauszufiltern bzw. alternative Lernmöglichkeiten (wie z. Bsp. Lernen unter Einbezug von Bewegung) anzubieten. Genau hier kommt die Neuropädagogik ins Spiel. Die Neuropädagogik beruft sich auf neuste neurowissenschaftliche Erkenntnisse und verfolgt das Ziel, diese bei der modernen Unterrichtsgestaltung zu berücksichtigen bzw. diverse Lernzugänge zu ermöglichen (vgl. Gyseler, 2015). Frei nach dem Motto: Lernen passiert nicht nur im Kopf.

Mein Fazit dieses Kapitels fällt insofern positiv aus, da ich viele neurowissenschaftliche Erkenntnisse gewonnen habe. Um zu wissen, was geschieht, wenn der Mensch lernt, scheint der Blick ins Gehirn aufschlussreich und lohnend. Daher ist für mich die neurowissenschaftliche Sichtweise in Bezug auf das Lernen eine zielführende. Gerade auch, wenn man Einflüsse der exekutiven Funktionen auf das Lernen erforschen will, wie es mit dieser Arbeit getan wird. In dieser thematischen Auseinandersetzung wurde einerseits die Wichtigkeit der exekutiven Funktionen für das Lernen bestätigt. Andererseits wurde auch dargelegt, dass verschiedene Lernzugänge möglich sind, also auch jener unter Einbezug von körperlicher Aktivität. Der Zusammenhang von Bewegung und Kognition lässt sich demnach erforschen (vgl. 2.3.).

2.2. Theoretische Auseinandersetzung: „Exekutive Funktionen“

Dieses Kapitel beinhaltet Begriffsdefinitionen und Erläuterungen wichtiger Autoren zum Thema `Exekutive Funktionen`. Die Schwerpunkte in der Auseinandersetzung liegen bei dem Versuch einer Begriffsklärung, bei der Beschreibung des Entwicklungsverlauf der Exekutiven Funktionen, bei der Beschreibung ihrer Bedeutsamkeit in Bezug auf das Lernen und abschließend in der Darstellung einiger schulischer Förderungs- und Interventionsmöglichkeiten.

2.2.1 Begriffsklärung / diverse Sichtweisen und Erklärungsansätze

Der Begriff „Exekutivfunktionen“ stammt aus dem Englischen und steht im weiteren Sinne für „ausführende, ausübende, leitende Funktionen“. Bei dem Ausdruck „Exekutivfunktionen“ handelt es sich um einen Sammelbegriff aus der Hirnforschung und der Neuropsychologie. Oft werden sie auch als „kognitiven Kontrollfunktionen“ bezeichnet (vgl. Walk, 2011, S. 28). In meiner theoretischen Auseinandersetzung zeigte sich, dass es schwierig ist, den Begriff „Exekutivfunktionen“ kurze und prägnant zu definieren. In sämtlicher Fachliteratur werden anstatt einer Definition meistens dazugehörige Funktionsbereiche aufgezählt. Dazu kommt, dass diese je nach Literatur oder Sichtweise verschieden genannt werden. Je nach wissenschaftlicher Perspektive gibt es eine Vielzahl an Theorien und Erklärungsansätzen.

Die meisten Autoren haben jedoch eine ähnliche Grundannahme, in welcher die Planung, die Kontrolle und die Überprüfung des eigenen Handelns im Zentrum stehen.

In den nun folgenden Abschnitten möchte ich kurz einige Erklärungsansätze mir wichtiger Autoren bzw. Sichtweisen vorstellen.

Brunsting (2011) beispielsweise beschreibt exekutive Funktionen als *„höhere geistige Tätigkeiten, die der Handlungsplanung, Handlungsüberwachung und Handlungskontrolle dienen“* (Brunsting, 2011, S. 12). Sie hält fest, dass exekutive Funktionen *„...Überwachung, Steuerung und Kontrolle des kognitiven Verhaltens“* (Brunsting, 2011, S. 13) beinhalten und bezeichnet *„...das Organisieren, das Planen, das Sich-Selbst-Überwachen, das Kontrollieren von Impulsen, das Analysieren und das Vergleichen von vergangenen und laufenden Handlungen“* (Brunsting, 2011, S.12) als typische exekutive Funktionen. Brunsting (2011) misst dem Arbeitsgedächtnis eine große Rolle zu. *„Der Arbeitsspeicher ist eine der wichtigsten exekutiven Funktionen. Hier werden wenige Informationen für kurze Zeit festgehalten, ehe sie verarbeitet oder in längerfristigen Gedächtnissystemen abgelegt werden. Er besteht nach heutiger Auffassung aus zwei Teilen: einem Speicher, der auditiv speichert ... und Informationen sozusagen „im Ohr behält“, und einem visuellen Speicher, der wie ein Notizblock wichtige Informationen kurzfristig bereithält ...“* (Brunsting, 2011, S. 99). Sie weist darauf hin, dass der visuelle Arbeitsspeicher bei vielen Menschen leistungsfähiger ist. Brunsting (2011) stellt fest, dass komplexe Handlungen mithilfe des Arbeitsspeichers geplant werden. Sie geht davon, dass der Arbeitsspeicher trainiert werden kann und zeigt einige Unterstützungsmöglichkeiten auf (vgl. Brunsting, 2011, S. 100 - 103).

Laut Brunsting (2011) können Emotionen beim Lernen Einfluss nehmen, zum Beispiel dann, wenn diese exekutiven Funktionen aus dem Unbewussten mitsteuern. *„So kann der Widerwille gegen eine bestimmte Tätigkeit dazu führen, dass wir sie nicht sorgfältig ausführen, während wir bei Tätigkeiten, die wir lieben, zu ungeahnten Höhenflügen aufsteigen können.“* (Brunsting, 2011, S. 13). Zudem schenkt Brunsting (2011) den metakognitiven Bewusstseinsprozessen (d.h. das Wissen über sich als lernende Person oder das Wissen über die Lernaufgabe und das Kennen von Strategien) Bedeutung zu. Sie weist darauf hin, dass bei Lernschwierigkeiten bzw. bei Störungsbildern wie zum Beispiel ADHS metakognitive Interventionen sinnvoll und nötig sind (vgl. Brunsting, 2011, S. 28 - 32).

Dawson & Guare (2016) beschreiben exekutive Funktionen als im Gehirn angesiedelte Fähigkeiten, die benötigt werden, um bestimmte Aufgaben auszuführen. Laut Dawson & Guare (2016) dienen sie dem zielgerichteten Vorgehen, dem Planen und Initiieren von Handlungen und dem Dranbleiben bei einem Arbeitsauftrag (vgl. Dawson & Guare, S. 10). Aus ihrer Sicht sind exekutive Funktionen notwendig, um eigene Impulse zu kontrollieren beziehungsweise Emotionen zu regulieren. Dawson & Guare (2016, S. 8 - 23) unterscheiden elf Teilfunktionen: Die Reaktionshemmung, das Arbeitsgedächtnis, die emotionale Regulation, die Aufmerksamkeitssteuerung, das Initiieren von Handlungen, das Planen/Setzen von Prioritäten, die Organisation, das Zeitmanagement, die zielgerichtete Beharrlichkeit, die Flexibilität und die Metakognition.

Laut Walk & Evers (2013) bilden exekutive Funktionen die Grundlage für Fähigkeiten, welche in der Pädagogik als Selbstregulation bzw. Selbstkontrolle bezeichnet werden. Walk & Evers (2013) beschreiben exekutiven Funktionen als *„...Vielzahl von geistigen Fähigkeiten, die uns planvoll, zielorientiert und überlegt handeln lassen.“* (Walk & Evers, 2013, S. 9). Nach Walk & Evers (2013) kann von einem Sammelbegriff für diverse geistige Prozesse sowie auch Regulations- und Kontrollvorgänge gesprochen

werden, die ein situationsangepasstes Verhalten ermöglichen. Die Autorinnen gehen davon aus, dass die exekutiven Funktionen zusammen ein System bilden, welches als Steuerzentrale des Gehirns bezeichnet werden kann und damit eine geistige Grundlage der Selbstregulationsfähigkeit bildet (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 9).

Walk & Evers (2013) bringen viele Kompetenzen mit exekutiven Funktionen in Zusammenhang. Sie gehen davon aus, dass beispielsweise die Impulskontrolle, die Emotionsregulation, das planvolle Handeln, das logische Denken, die Aufmerksamkeitslenkung und die Fokussierung sowie das flexible, adaptive Verhalten auf gut entwickelten Funktionen aufbauen. Bei der Literaturrecherche wird deutlich, dass Walk & Evers (2013) dem exekutiven System eine bedeutende Rolle bei messen. Sie beschreiben diese wie folgt: *„Exekutive Funktionen sind für höhere geistige Leistungen sowie die sozial-emotionale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen von großer Bedeutung. Sie ermöglichen es uns, unser Denken und Verhalten zu steuern sowie kontrolliert mit den eigenen Gefühlen umzugehen. Besonders in herausfordernden Situationen befähigen sie uns, bewusst und überlegt zu handeln.“* (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 10).

Als Herausgeberin ihres Buches beschreibt Kubesch (2016b) die exekutiven Funktionen wie folgt: *„Sie unterstützen uns zudem dabei, Entscheidungen zu treffen planvoll, aber auch flexibel und zielgerichtet vorzugehen, das eigene Handeln zu reflektieren und es gegebenenfalls zu korrigieren. Nur wer in der Lage ist, spontane Impulse zu unterdrücken und damit eigene Bedürfnisse für eine gewisse Zeit hintenanzustellen - man spricht auch vom Belohnungsaufschub - und somit auch herausfordernde oder ermüdende Aufgaben mit Ausdauer meistert, wer sein angestrebtes Ziel nicht aus den Augen bzw. aus dem Arbeitsgedächtnis verliert, wer flexibel reagiert und sich nicht allzu leicht ablenken lässt, kann erfolgreich lernen. Damit tragen die exekutiven Funktionen auch zur Willensbildung und zu diszipliniertem Verhalten bei. Die Fähigkeit zur Selbstregulation ist folglich auch Grundlage für eigenverantwortliches und selbstgesteuertes Lernen und Arbeiten.“* (Kubesch, 2016b, S. 15). In der Neurowissenschaft und Hirnforschung bezeichnet man geistige Prozesse, mit denen wir unsere Aufmerksamkeit, unsere Gefühle und unser Verhalten zielgerichtet steuern, als exekutive Funktionen.

Michel & Wingeier (2018) beschreiben dies in einem Artikel wie folgt: *„Neuroanatomisch sind exekutive Prozesse von der Integrität und Funktionstüchtigkeit des präfrontalen Kortexes abhängig, der wiederum direkt mit dem limbischen System und anderen Hirnstrukturen verbunden ist. Im limbischen System sind vor allem der Hippokampus und die Amygdala (Mandelkerne) für die Verhaltenskontrolle bedeutsam. Es bestehen aber auch Verbindungen zum nucleus accumbens, dem Motivations- und Belohnungszentrum. So werden heute unter dem Schirmbegriff „exekutive Funktionen“ nicht nur kognitive Prozess subsummiert, sondern auch emotionale und motivatorische Komponenten, die wiederum die Selbstregulation entscheidend beeinflussen.“* (Michel & Wingeier, 2018, S. 2)

Aus Sicht der kognitiven Neurowissenschaft sind mit geistigen Prozessen selbstregulatorische, kognitive Prozesse gemeint, die für vorausschauendes Planen und Handeln erforderlich sind (vgl. Diamond, 2016). Sie stellen eine Voraussetzung für logisches Denken und für die Fähigkeit zum Problemlösen dar und sind bedeutsam für die psychische Gesundheit, für die schulische Leistung und für den Erfolg im Leben (vgl. Diamond, 2016, S. 27).

Beschreibung der drei Kernkomponenten

Die Wissenschaftler/innen sind sich nach wie vor uneinig über verbindliche Kompetenzen hinsichtlich der exekutiven Funktionen. Weit verbreitet ist jedoch die Ansicht, dass das exekutive System aus drei unabhängigen, aber zusammenwirkenden Kernkomponenten bestehen, nämlich dem Arbeitsgedächtnis, der Inhibition bzw. der Impulskontrolle und der kognitiven (=geistigen) Flexibilität. Kubesch (2016b) weist darauf hin, dass diese im Zusammenspiel ein selbstreguliertes Verhalten steuern. Dieses Zusammenspiel bzw. den Zusammenhang der exekutiven Funktionen und der Selbstregulation wird auf der Website „Fit für Lernen und Leben“ (vgl. www.fit-lernen-leben.ssids.de) folgendermaßen dargestellt:

Abbildung 10: Exekutive Funktionen und Selbstregulation als Grundlage für eigenverantwortliches und selbstgesteuertes Lernen und Arbeiten und als Basis für die Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen (vgl. www.fit-lernen-leben.ssids.de)

Nachfolgend werden die drei Kernkomponente, die oft auch als kognitive Teilfunktionen bezeichnet werden, beschrieben (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 11 -17).

Das Arbeitsgedächtnis

Im Arbeitsgedächtnis werden Informationen kurzfristig gespeichert und bearbeitet, um sie für weitere Aufgaben zu nutzen. Walk & Evers (2013) vergleichen das Arbeitsgedächtnis mit einem mentalen Notizblock, auf dem Informationen für kurze Zeit gespeichert werden um dann in die Weiterverarbeitung zu gelangen (Walk & Evers, 2013, S. 11). Das Arbeitsgedächtnis steht in ständigem Austausch mit dem Langzeitgedächtnis und lässt uns auf gespeicherte Informationen zurückgreifen. Regeln und Abläufe zu erkennen oder zu memorieren oder neu erhaltene Informationen mit bereits vorhandenem Wissen zu verknüpfen, gehören zu den Aufgabenbereichen des Arbeitsgedächtnisses (vgl. 2.1.3). Zwar weist das Arbeitsgedächtnis eine begrenzte Speicherkapazität auf, jedoch ist es für komplizierte Anforderungen notwendig. Es legt sozusagen die Basis für viele kognitive Leistung wie sie z. Bsp. bei mathematischen Aufgaben oder bei mehrschrittigen Handlungsanweisungen gebraucht werden. Kindergartenkinder können zunächst zwei bis drei Anweisungen behalten bzw. ausführen. Schulkinder und Jugendliche schaffen es, drei bis fünf Elemente zusammenzuführen und umzusetzen. Eine erwachsene Person kann sich bereits sieben bis neun Items für wenige Sekunden memorieren (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 11). Ein gut ausgebildetes Arbeitsgedächtnis hilft uns, Arbeitsabläufe im Kopf zu behalten und sorgt dafür, dass wir uns an eigene Handlungspläne und an Instruktionen anderer besser erinnern. *„Das Arbeitsgedächtnis ermöglicht eine aktive Aufrechterhaltung aufgabenrelevanter Informationen und deren Bearbeitung. Eigene Handlungspläne oder Anweisungen anderer Personen können mit einem gut entwickelten Arbeitsgedächtnis besser abgerufen werden, wodurch zielgerichtetes, planvolles Verhalten unterstützt wird und Alternativen Berücksichtigung finden.“* (Walk & Evers, 2013, S. 12).

Die Inhibition

Die Inhibition wird auch als Reaktionshemmung bezeichnet, welche uns im Alltag ermöglicht, spontane Impulse zu unterdrücken, unsere Aufmerksamkeit zu lenken und allfällige Störreize auszublenden. Walk & Evers (2013) vergleichen die Inhibition mit einem inneren Stopp-Schild, mit dem es uns gelingen soll, Impulse zu kontrollieren, Gefühle zu regulieren, zielgerichtet bzw. flexibel zu handeln sowie automatisierte Handlungen oder Denkmuster zu durchbrechen (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 13). Indem wir also auf der einen Seite Impulse hemmen, gelingt es uns auf der anderen Seite, uns ausdauernd auf diejenigen Aktivitäten zu konzentrieren, die uns zum angestrebten Ziel führen. Die Inhibition hilft demnach, situationsangemessenes Verhalten zu zeigen und eigene Bedürfnisse zurückzustellen. Sofern das Zurückstellen eigener Bedürfnisse gelingt, spricht man von Belohnungsaufschub. *„Um nicht vorschnell und unüberlegt zu reagieren, müssen wir in der Lage sein, kurz innezuhalten. Die Inhibition unterstützt die Regel „erst denken, dann handeln.“ Sie ist damit die Fähigkeit, einem ersten (unangemessenen) Impuls zu widerstehen und stattdessen wohl überlegt und bewusst zu agieren.“* (Walk & Evers, 2013, S. 13). Walk & Evers (2013) setzen die Inhibition mit einer kontrollierten Verhaltenshemmung und Aufmerksamkeitslenkung gleich und kommen zum Schluss, dass mit einer guten Inhibition *„...Reaktionen und Aktivitäten, die einem angestrebten Ziel entgegenstehen, leichter unterdrückt werden.“* (Walk & Evers, 2013, S. 14). Forschungen zeigen, dass sich die Inhibition gut trainieren lässt (vgl. Kapitel 2.2.4).

Die kognitive Flexibilität

„Die kognitive Flexibilität ist die Fähigkeit, sich auf neue Situationen oder Anforderungen einstellen zu können und gegebenenfalls eine Verhaltensänderung vorzunehmen. Sie ermöglicht, Personen und Situationen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und zwischen den Perspektiven zu wechseln.“ (Walk & Evers, 2013, S. 16). Walk & Evers (2013) verwenden für die kognitive Flexibilität das Bild eines inneren Weichenstellers, der bei Bedarf alternative Verhaltens- oder Denkweisen berücksichtigt und schnell abwägt, welche Richtung eingeschlagen werden soll (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 15). Die kognitive Flexibilität ermöglicht es uns, Probleme und Situationen aus diversen Perspektiven zu betrachten und gegebenenfalls zwischen den Perspektiven zu wechseln. Die Perspektivenübernahme gilt als Teil der kognitiven Flexibilität. Ein hohes Maß an Flexibilität hilft einerseits, Alternativen abzuwägen, Prioritäten zu setzen und Entscheidungen zu treffen (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 15). Andererseits hilft eine gut ausgebildete kognitive Flexibilität aus Fehlern zu lernen, sich schnell und gut auf neue Lebenssituationen bzw. Arbeitsanforderungen einzustellen und offen zu sein für andere Meinungen und Argumente (vgl. Kubesch, 2016b, S. 213). Die Bedeutsamkeit gut ausgebildeter kognitiver Flexibilität zeigt sich also auch im sozialen und empathischen Verhalten. Walk & Evers (2013) stellen das exekutive System als Einheit dar. Sie weisen auf die Zusammenarbeit der drei unabhängigen Kernkomponenten hin und stellen fest, dass die einzelnen Funktionen umso besser zusammenarbeiten müssen, je komplexer eine Situation ist (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 17).

Abbildung 11: Das exekutive System: die unabhängigen, aber zusammenhängenden Funktionen (Walk & Evers, 2013, S. 17)

Verschiedene Autoren wagten einen Versuch und teilten die exekutiven Funktionen in heiße und kalte Teilfunktionen ein, um so diverse Anwendungsbereiche zu verdeutlichen. Die kalten exekutiven Funktionen sind eher kognitiver Natur. Sie stellen Kontrollprozesse dar, die meist keine direkte Belohnung nach sich ziehen und eher extrinsisch motiviert ablaufen (z. Bsp. Planen, Probleme lösen, sich ein- bzw. umstellen, etc.). Die heißen exekutiven Funktionen sind eher emotionaler Natur, dienen der Emotions- und Affektregulation und haben oft einen intrinsischen Charakter (vgl. Kubesch, 2016b, S. 75).

2.2.2. Entwicklung exekutiver Funktionen

Der zentrale Sitz des exekutiven Systems, welches einer Steuerzentrale gleicht, befindet sich im Stirn- bzw. Frontalhirn (präfrontaler Cortex). Exekutive Fertigkeiten wie z. Bsp. sich zu beruhigen, seine Aufmerksamkeit zu lenken bzw. sich auf etwas zu konzentrieren, Informationen zu speichern und mit den gespeicherten Informationen zu arbeiten, etc. werden also vom Frontalhirn gesteuert. Diese Steuerzentrale im Gehirn beeinflusst bereits im Kindes- und Jugendalter die Lernleistung und die sozial-emotionale Entwicklung (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 9). Es wird vermutet, dass neben dem Frontalhirn auch andere Bereiche an der Entwicklung der exekutiven Funktionen beteiligt sind.

Abbildung 12: Steuerzentrale mit Sitz des exekutiven Systems im Frontalhirn (Walk & Evers, 2013, S. 9)

Erwiesen ist, dass es sich beim Frontalhirn um den letzten, sich entwickelnden Gehirnbereich handelt, welcher bis ins Erwachsenenalter dauert (vgl. Dawson & Guare, 2016, S. 31).

Doch wie entwickeln sich exekutive Funktionen? Beim Frontalhirn handelt es sich um diejenige Hirnregion, die sich mit ihrer Reifung am meisten Zeit lässt. Wie bereits erwähnt, ist diese erst im frühen Erwachsenenalter vollständig abgeschlossen. Das exekutive System baut sich also über einen langen Zeitraum hinweg auf und geht im Vergleich mit anderen kognitiven Fähigkeiten (z. Bsp. der Wahrnehmung) sehr langsam vonstatten (vgl. Walk & Evers, 2013, S.20). Der Entwicklungsprozess dauert durchschnittlich etwa bis zum 25. Lebensjahr (vgl. Abbildung 13).

Abbildung 13: Entwicklungs- und Reifungsphasen des exekutiven Systems (Walk & Evers, 2013, S. 20)

In der Praxis gilt dem insofern Beachtung zu schenken, da die exekutiven Funktionen bei Kindern erst entwickelt werden bzw. noch nicht vollständig einsatzfähig sind.

Im Säuglingsalter entwickelt sich das Gehirn rasant und lernt sehr schnell und sehr viel. Bereits in diesem ersten Lebensjahr startet die Ausbildung der exekutiven Funktionen, was daran zu erkennen ist, dass die Kinder Informationen im Arbeitsgedächtnis speichern können. Das exekutive System beginnt sich ab dem Alter von zweieinhalb bis drei Jahren sehr schnell zu entwickeln. Zwischen dem dritten und sechsten Lebensjahr und dem achten und elften Lebensjahr kommt es zu Reifungsschüben (mit denen eine erhöhte Synapsenbildung im Frontalhirn verbunden ist) und damit zu weiteren deutlichen Fortschritten in der Inhibition und der kognitiven Flexibilität (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 19). Walk & Evers (2013) stellen fest, dass es im Kindergartenalter zu deutlichen Steigerungen der exekutiven Funktionen kommt. Kinder in dieser Altersphase sind einerseits besser in der Lage, Impulse zu kontrollieren bzw. ihre Gefühle zu regulieren. Andererseits gelingt es ihnen, Situationen und Personen aus unterschiedlichen Perspektiven wahrzunehmen und zu beurteilen. Gegen Ende der Grundschulzeit sind die exekutiven Funktionen relativ gut ausgebildet. Im weiteren Verlauf schreitet die Entwicklung weniger intensiv voran, jedoch wird das Zusammenspiel von komplexen Situationen verbessert und verfeinert (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 19). Während der Pubertät finden aufgrund hormoneller Veränderungen oft Reorganisationsprozesse vor allem im Frontalhirn statt, wodurch es erneut zu stärkeren Schwankungen im Bereich der exekutiven Funktionen kommen kann. Zirka im 15. Lebensjahr wird in den drei Bereichen der exekutiven Funktionen das Leistungsniveau eines Erwachsenen erreicht (vgl. Dawson & Guare, 2016, S. 31). Aufgrund der Neuroplastizität sind sie jedoch ein Leben lang veränder- bzw. förderbar.

Walk & Evers (2013) legen dar, dass Kinder nicht mit gut oder schlecht ausgebildeten exekutiven Funktionen zur Welt kommen. Jedoch besitzen alle Kinder Potenzial, um diese zu entwickeln. Der Entwicklungsverlauf des exekutiven Systems ist aber von Mensch zu Mensch verschieden. *„Diese individuelle Entwicklung der exekutiven Funktionen ist auf eine Vielzahl von Faktoren zurückzuführen. Neben der genetischen Veranlagung eines Menschen, die unveränderbar ist, spielen Hirnreifung, Umwelt und Erfahrungen eine große Rolle. Demzufolge können die Inhibition, das Arbeitsgedächtnis und die kognitive Flexibilität bei gleichaltrigen Kindern unterschiedlich gut ausgebildet sein. Dem einen Kind fällt es beispielsweise leicht, sich eine komplizierte Handlungsabfolge zu merken, wohingegen ein anderes Kind im gleichen Alter damit noch große Schwierigkeiten hat. Vielleicht ist dieses Kind aber bereits in der Lage, geduldig abwarten zu können und Impulse zu kontrollieren. Dieser individuelle Entwicklungsverlauf ist völlig normal.“* (Walk & Evers, 2013, S. 20).

Einflussfaktoren in Bezug auf die Entwicklung der exekutiven Funktionen

„Die Entwicklung der exekutiven Funktionen wird von verschiedenen Faktoren beeinflussen. Dazu zählen biologische Faktoren (Geschlecht, Alter, genetische Veranlagung) sowie Umweltfaktoren (Kultur, soziales Umfeld, soziale Bindung).“ (Walk & Evers, 2013, S. 25).

Wie bereits erwähnt bildet die Hirnreifung bei der Ausbildung der exekutiven Funktionen eine zentrale Rolle. Neben der biologischen Reifung des Gehirns nehmen aber noch weitere Faktoren Einfluss auf die Entwicklung der exekutiven Funktionen. Dazu zählen einwirkende Umweltfaktoren, Erfahrungen sowie die genetische Veranlagung (Walk & Evers, 2013, S. 25). Mit zunehmendem Alter sind die exekutiven Funktionen besser ausgebildet, da sie sich über einen längeren Zeitraum entwickeln konnten. Die

Entwicklung des Gehirns ist aber nie abgeschlossen. Walk & Evers (2013) vergleichen das Gehirn mit einem „Muskel“, der zeitlebens veränderbar und trainierbar ist. *„Durch Erfahrungen mit der Umwelt verändert es sich und passt sich an die Anforderungen der Umgebung an. Das ist „Lernen“.*“ (Walk & Evers, 2013, S. 23). Laut Spitzer (2002) hinterlassen alle gemachten Erfahrungen Spuren. Je nachdem was das Gehirn besonders oft „tut“, werden neurobiologische Voraussetzungen für eben diese Tätigkeiten geschaffen (vgl. Spitzer, 2002). Für eine gute Entwicklung der exekutiven Funktionen müssen sie möglichst oft zum Einsatz kommen. Auch Walk & Evers (2013) schreiben der Bedeutsamkeit, eigene und gute Erfahrungen zu machen, eine wichtige Rolle zu: *„Für das kindliche Gehirn ist es wichtig, anhand von zahlreichen Erfahrungen und Erlebnissen erste Spuren zu legen und Verbindungen herzustellen sowie diese durch Wiederholung zu stärken. Je bedeutsamer ein Erlebnis für ein Kind ist, desto leichter lernt es.“* (Walk & Evers, 2013, S. 24).

Die neurowissenschaftliche Forschung (Walk & Evers, 2013, Spitzer, 2002) ist sich über die Wichtigkeit einer guten bzw. förderlichen Umgebung für die Gehirnentwicklung insbesondere der Entwicklung der exekutiven Funktionen einig. Es wird klar, dass das Umfeld, in dem ein Kind aufwächst, sich stark auf die Entwicklung der exekutiven Funktionen auswirkt. Ein weiterer entscheidender Einflussfaktor zeigt sich in der Qualität der Beziehung, insbesondere im Verhalten der Bezugsperson zum Kind und in der sicheren Bindung. Dabei haben sich vor allem Verhaltensweisen, die die Selbständigkeit des Kindes fördern, als bedeutsam herausgestellt (Walk & Evers, 2013, S. 24). Die Entwicklung des exekutiven Systems mit seinen Funktionen ist auch genetisch veranlagt. Man geht davon aus, dass die Gene, welche dem Kind von seinen Eltern vererbt werden, einen gewissen Teil für die Ausbildung zuständig ist. Jedoch ist sich die Forschung bis heute uneinig, in welche Masse die Gene für die Ausreifung verantwortlich sind (Walk & Evers, 2013, S. 25). Klar ist, dass die Entwicklung nicht mit dem Zeitpunkt der Geburt vorbestimmt ist. Demzufolge nimmt die möglichst frühzeitige Förderung des exekutiven Systems einen hohen Stellenwert ein.

Störungen der exekutiver Funktionen

Im Kindesalter sind verschiedene Störungsbilder durch Einschränkung der exekutiven Funktionen gekennzeichnet. Dazu zählt beispielsweise die im Schulalltag verbreitete Beeinträchtigung in Form des Aufmerksamkeitsdefizit-(Hyperaktivitäts-)Syndroms (ADHS bzw. ADS). Zudem können frühkindliche Hirnschädigungen verbunden mit einer infantilen Cerebralparese neben der Motorik auch die Kognition und damit die exekutiven Funktionen beeinträchtigen. Auch Hirntraumata bringen in der Regel gravierende Störungen des exekutiven Systems mit sich. Diese zeigen sich vor allem in Bezug auf Einschränkungen im Bereich des Arbeitsgedächtnisses. Einschränkungen in Teilbereichen der exekutiven Funktionen finden sich auch bei Kindern mit einer Autismusspektrumsstörung sowie bei Frühgeborenen (vgl. Michel & Wingeier, 2018). Auch Kinder mit limitiertem Arbeitsspeicher (vgl. 2.1.3.) zeigen Lernschwierigkeiten bzw. sind in ihren exekutiven Funktionen eingeschränkt. Im schulischen Alltag zeigen sich diese durch diverse charakteristische Verhaltenszüge. Solche Kinder sind zwar sozial kompetent, wirken aber in Gruppen eher unsicher. Sie zeigen Schwierigkeiten im Erwerb schulischer Fertigkeiten (v.a. in Mathematik und in der Lesefertigkeit) und im Folgen bei mündlichen Anweisungen bzw. Instruktionen. Es fällt ihnen zudem schwer, bei komplexeren Aufgaben einen Überblick zu bekommen und sind

unaufmerksam. Oft resultiert die in einer Überforderung v.a. bei Aufgaben, die einen Wissensabruf bzw. die Anwendung von Gelerntem erfordert (vgl. Wingeier, 2018).

Nutzen der exekutiven Funktionen

Gut ausgeprägte exekutive Funktionen stehen in engen Zusammenhang mit Erfolg im Leben. Oder anders formuliert: „*Alles nimmt ein gutes Ende für den, der warten kann.*“ (Lew Nikolajewitsch Tolstoi, 1828 -1910).

Um Herausforderungen im Leben bzw. in den Lebensbereichen wie z. Bsp. Schule, Beruf, etc. zu bewältigen sind Fachkenntnisse (sogenannte „hard skills“) sowie sozial-emotionale Fähigkeiten (sogenannte „soft skills“) von zentraler Bedeutung (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 26). Diese „soft skills“ stellen eine Schlüsselkompetenz im gesellschaftlichen Leben dar. Sie beschreiben persönliche, soziale und methodische Kompetenzen, die das eigene Lernen sowie das Zusammenleben und den Umgang mit anderen Menschen erleichtern (z. Bsp. Kooperations- und Teamfähigkeit, Empathie, Fähigkeit, Konflikte gewaltfrei austragen zu können). Walt & Evers (2013) beschreiben vier Aspekte als Voraussetzung für sozial-emotional kompetentes Verhalten (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 26). Das Wahrnehmen eigener Gefühle bildet das Fundament für soziales Verhalten. Kinder erfahren und lernen dies einerseits über und in der sicheren Beziehung zu den Bezugspersonen in Familie und Schule. Andererseits beobachten sie den Umgang mit Gefühlen bei anderen Kindern oder erfahren diese am eigenen Leibe. Neben dem Wahrnehmen und der Bewusstwerdung über die eigenen Gefühle kommt als zweiter Schritt das Ausdrücken bzw. Mitteilen von Gefühlen dazu. Dabei ist es wichtig, dass die Kinder ihre eigenen Gefühle und ihr Verhalten regulieren lernen (=Selbstregulation). Zudem werden sie im Verlaufe der Entwicklung offener für die Gefühle ihrer Mitmenschen, reagieren empathischer und können sich besser in andere hineinversetzen (=Perspektivenübernahme).

Walt & Evers (2013) legen dar, dass für eine erfolgreiche Selbstregulation und Perspektivenübernahme komplexe geistige Fähigkeiten benötigt werden; und eben diese werden den exekutiven Funktionen zugeordnet. Damit also eine Selbstregulation und Perspektivenübernahme gelingen kann, müssen die exekutiven Funktionen entsprechend ausgebildet sein bzw. trainiert werden. „*Kinder mit gut ausgebildeten exekutiven Funktionen zeigen bessere selbstregulatorische Fähigkeiten und eine gute Perspektivenübernahme. Damit bilden die exekutiven Funktionen die Grundlage für die Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen und damit für ein friedliches Zusammenleben in Gemeinschaften.*“ (Walk & Evers, 2013, S. 29).

2.2.3. Bedeutung der exekutiven Funktionen für erfolgreiches Lernen

In der vertieften Literaturrecherche stellte ich fest, dass exekutive Funktionen einen großen Einfluss auf das Lernen zu haben scheinen. Auf den Punkt gebracht, kommen sie immer dort ins Spiel, wo komplexe Handlungen gefragt sind (vgl. z. Bsp. Walk & Evers, 2013). Der schulische Alltag stellt ein komplexes Lernfeld dar, in dem andauernd kognitiv, sozial und emotional gelernt wird. Brunsting (2016) macht darauf aufmerksam, dass in den meisten Lehr- und Lernsituationen all diese drei Bereiche angesprochen werden: „*In komplexen Situationen sind die exekutiven Funktionen gefragt: Nichts geht ohne das Arbeitsgedächtnis (Aufmerksamkeit), die Selbststeuerung oder die kognitive Flexibilität. Wenig geht*

ohne Handlungsplanung und -überwachung. Das war schon immer so.“ (Brunsting, 2016, S. 339f). Weiter stellt sie fest, dass die Komplexität in den letzten Jahren zugenommen hat, da sich die Unterrichtsmethoden aufgrund der Inklusion von Kindern mit diversen Schwierigkeiten verändert haben. In diesem Zusammenhang spricht Brunsting (2016) eine Wandlung des Unterrichts an, der von den SuS bessere exekutive Funktionen verlangt als noch vor wenigen Jahren. Heute sind vermehrt Unterrichtsformen verbreitet, in denen die SuS ihr eigenes Programm haben bzw. sich selber steuern müssen. Es ist jedoch erforscht, dass die Inhibition meist erst im Erwachsenenalter vollständig funktioniert (vgl. 2.2.2). Brunsting (2016) verdeutlicht dies wie folgt: „Die moderne Schule stellt Anforderungen, die die Kinder und Jugendlichen schlecht erfüllen können, weil ihre Gehirnentwicklung dies noch gar nicht zulässt. ... Das bedeutet nichts anderes, als dass wichtige exekutive Funktionen im regulären Schulalter noch nicht voll zur Verfügung stehen.“ (Brunsting, 2016, S. 340f).

Walt & Evers (2013) beschreiben das exekutive System als Basis für zahlreiche Kompetenzen, die als Voraussetzungen für Lernen bzw. für Lernerfolg angesehen werden können (vgl. Abbildung 14).

Abbildung 14: Kompetenzen, die als Voraussetzung für erfolgreiches Lernen angesehen werden (Walk & Evers, 2013, S. 30)

So hilft ein gutes Arbeitsgedächtnis beispielsweise dabei, sich mehrere Anweisungen zu merken bzw. diese auch auszuführen. Zudem befähigen exekutive Fähigkeiten den Lernenden, aufmerksam zu sein, sich auf eine Sache zu konzentrieren, planvoll vorzugehen und nach Lösungen zu suchen. Schulischer Erfolg resultiert beispielsweise auch dadurch, wenn man gelernt hat, Entscheidungen zu fällen bzw. eine Aufgabe bis zum Ende durchzuführen. Zudem stellt die Frustrationstoleranz ein wichtiger Faktor für den Schulerfolg dar (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 30). Man muss lernen, mit Erfolg und Misserfolg in Bezug auf das alltägliche bzw. schulische Lernen umzugehen. Man muss lernen, den Frust auszuhalten bzw. seine Impulse zu kontrollieren, sofern nicht alles auf Anhieb klappt.

Walk & Evers (2013) weisen darauf hin, dass das Lernen leichter fällt, je besser die Basis (vgl. Abbildung 14) ausgebildet ist. Dabei betonen sie, dass die Fähigkeit zu selbstregulatorischem Verhalten eine Schlüsselrolle spielt, da ein angemessener Umgang mit den eigenen Gefühlen das Lernen unterstützt (Walk & Evers, 2013, S. 34). Des Weiteren machen sie darauf aufmerksam, dass jedoch nicht nur schulische Lernprozesse von gut ausgebildeten exekutiven Funktionen profitieren: „Umgangssprachlich wird das Wort „lernen“ häufig im Sinne von „büffeln“ und „pauken“ für Schule und Beruf verwendet. Für das

menschliche Gehirn hat Lernen an und für sich nichts mit Schule zu tun. Das Gehirn lernt immer, egal, ob man in der Mathematikstunde sitzt oder Skateboard fahren übt.“ (Walk & Evers, 2013, S. 24).

Weiter schreiben Walk & Evers (2013), dass zum Zeitpunkt des Schuleintritts die exekutiven Funktionen so wichtig sind, wie die Intelligenz und die Lese- oder Mathematikkenntnisse der Kinder (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 30). Auch Stuber-Bartmann (2017) beschreibt dies ähnlich: *„Exekutive Funktionen sind für die Lernleistung von zentraler Bedeutung. Sie sind für den Schulerfolg aussagekräftiger als der Intelligenzquotient, denn sie bilden die Grundlage für gelingendes Lernen. Man kann seine Potenziale (IQ) nur dann gut nutzen, wenn man in der Lage ist, sich selbst gut zu regulieren.“* (Stuber-Bartmann, 2017, S. 18). Wingeier (2018) geht davon aus, dass zwischen dem IQ und den exekutiven Leistungen nur ein mäßig positiver Zusammenhang besteht. Er stellt fest, dass ein Individuum bessere exekutive Leistungen zeigt, je höher der IQ ist. In diesem Zusammenhang vergleicht Wingeier (2018) den IQ als Motor und die Exekutiven Funktionen als Benzin.

Eine besondere Herausforderung stellt für das Kind der Übertritt vom Kindergarten in die Schule dar. In einer eher sensiblen Phase der Entwicklung wird es mit einer großen Veränderung konfrontiert. In diesem Zeitraum werde die Kriterien der Schulfähigkeit (z. Bsp. Emotionsregulation, Neugierde und Motivation, Interesse an schulischen Inhalten, etc.) thematisiert. Unterschiedliche Studien kommen zum Ergebnis, dass die exekutive Funktionen im Zusammenhang mit der Schuleignung stehen (vgl. Roebers et al, 2014). Exekutive Funktionen spielen demnach im Vorschulalter eine wichtige Rolle und leisten beim Übertritt einen wesentlichen Beitrag zur Einschätzung der Schulbereitschaft der Kinder. Die exekutiven Funktionen sind auch für die weitere Schullaufbahn zentral und führen oft zu besseren Schulabschlüssen und erfolgreicherer Berufsausbildungen. Diese engen Zusammenhänge zwischen exekutiven Funktionen und Schulleistungen wurden vor allem im Sprachunterricht (z. Bsp. in den Bereichen Wortschatz, Textverständnis und Lesefähigkeit) und im Mathematikunterricht (z. Bsp. in den Bereichen Grundrechnen und Lösen von Textaufgaben) festgestellt (vgl. Roebers et al., 2014, S. 15f).

In diversen Publikationen wird festgestellt, dass die exekutiven Funktionen für die Lebensbewältigung ausschlaggebend sind bzw. nicht nur für die schulische bzw. berufliche Aktivität ihren Beitrag leisten. Es wird vermehrt darauf verwiesen, dass die Förderung der exekutiven Funktionen Erfolg versprechen. So schreibt Kubesch (2016a): *„Es ist davon auszugehen, dass gerade in sozial-emotionalen Kontexten (in Kindergarten, Schule, Familie, Freundeskreis) bzw. in emotionsreichen Situationen (im Spiel und beim Sport) die Schulung exekutiver Funktionen und der Selbstregulation am besten gelingen kann.“* (Kubesch, 2016a, S. 84).

Man weiß heute, dass man die exekutiven Funktionen in Schule und Therapie berücksichtigen und gezielt fördern muss. Studien (z. Bsp. von Diamond & Lee, 2016) beweisen, dass gerade Kinder mit schlecht ausgebildeten exekutiven Funktionen von solchen Interventionen profitieren. *„Durch die frühe Verbesserung zentraler EF-Fertigkeiten werden Kinder auf einen erfolgreichen Weg gebracht. Wenn dagegen Kinder bei Schuleintritt diese Fertigkeiten noch nicht entwickelt haben, kann ihre Laufbahn dadurch eine negative Richtung einschlagen, die zu ändern extrem schwierig und teuer sein kann.“* (Diamond, 2016, S. 28f). Damit dies nicht geschieht, wurden diverse Förder- bzw. Trainingsangebote entwickelt. Im nächsten Unterkapitel (2.2.5.) wird beschrieben, wie solche Förder- und Interventionsmöglichkeiten aussehen könnten. An dieser Stelle ist nochmalig zu erwähnen, dass in der vorliegenden

Arbeit der Förderbereich Bewegung bzw. körperliche Aktivität hinsichtlich der praktischen Umsetzung fokussiert wird (vgl. 2.3.).

2.2.4. Mögliche Förderansätze und Interventionen

Die Überzeugung von renommierten Fachpersonen (z. Bsp. von Prof. Walter Mischel, dem Vater des Marshmallowtests), dass exekutive Funktionen anders als der IQ förder- und trainierbar seien, hat dazu geführt, dass vor allem im pädagogischen Bereich diverse Förderprogramme für Kinder im Vorschul- und Schulalter entwickelt wurden.

Bekannte Förder- bzw. Interventionsmöglichkeiten

Diamond & Lee (2016, S. 161 -170) verweisen auf sechs wissenschaftlich abgesicherte Ansätze, die für die Förderung exekutive Funktionen im Kindergarten- und Schulalter geeignet erscheinen. Diese sind: das Arbeitsgedächtnistraining CogMed, Mischarten aus Computertraining und Gesellschaftsspielen, Aerobes Laufen (Ausdauerbelastung), Kampfkunst- und Achtsamkeitstrainings, Curricula (Tools of the mind bzw. Montessoricurriculum), Curriculare Ergänzungen (Promoting Alternative Thinking Strategies - PATHS bzw. Chicago School Readiness Project - CSRP). Beim Durchforschen der Literatur habe ich jedoch festgestellt, dass weit mehr Förder- bzw. Trainingsprogramme existieren. Bei vielen pädagogischen Fördermaßnahmen geht es darum, im vorschulischen und schulischen Alltag exekutive Funktionen spielerisch abzurufen und in den Alltag zu integrieren. Ob und in welchem Ausmaße Kinder von Vorschulprogrammen profitieren ist bis heute jedoch nicht ganz klar. Ich habe versucht, die gegenwärtig bekannten Förder- bzw. Interventionsmöglichkeiten in einer Tabelle aufzulisten und kurz zu skizzieren (angelehnt an eine Tabelle von Michel & Wingeier, 2018). Diese befindet sich aus Platzgründen im Anhang (vgl. Anhang B). In Bezug auf die Anwendbarkeit derer im schulischen Alltag stellt Diamond (2016) fest: *„Exekutive Funktionen hängen vom Gehirn ab, können aber durch geeignete Aktivitäten verbessert werden. ... Im Vergleich zu früheren Generationen hinken heutzutage viele Kinder - unabhängig von ihrer Herkunft - wichtigen EF-Fertigkeiten hinterher (Smirnova, 1998; Smirnova & Gudareva, 2004), doch diese Fertigkeiten können ohne Hinzuziehen von Experten und ohne grossen Aufwand verbessert werden. Untersuchungen zeigen, dass oft aus Lehrplänen verdrängte Aktivitäten (wie Spielen, Sportunterricht und musische Aktivitäten) eher dazu beitragen, exekutive Funktionen zu verbessern und Schulleitungen zu steigern, als den Schulerfolg zu behindern.“* (Diamond, 2016, S. 28f).

Im weiteren Verlauf dieses Kapitels werden vier Fördergrundsätze sowie vier Förderbereiche (Kognitive Förderung, Spielerische Förderung, Förderung durch Sport und Bewegung sowie Fördermöglichkeiten in Alltag und Schule) zusammengefasst beschrieben.

Grundsätze bei der Förderung

Es gibt viele wichtige Wirkfaktoren, die Einfluss auf die Förderung des exekutiven Systems nehmen. Um die exekutiven Funktionen zu trainieren, benötigen Kinder vor allem viele Gelegenheiten diese einzusetzen. *„Die Tatsache, dass sich das Gehirn seinem Gebrauch anpasst, macht deutlich, wie entscheidend eine förderliche Umgebung ist.“* (Walk und Evers, 2013, S. 24). Walk & Evers (2013) weisen auf

die Wichtigkeit einer passenden Gestaltung von Lerngelegenheit und Lernumgebung hin. Zudem messen sie der Interaktion eine große Bedeutung zu. Ebenso soll bei der Förderung weniger das Womit als eher das Wie berücksichtigt werden.

Bei der Förderung gilt es vier Grundsätze zu beachten (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 35-40):

Gelegenheit schaffen: Das sich entwickelnde Kind benötigt diverse Möglichkeiten, selbsttätig auszuprobieren und zu handeln. Exekutive Funktionen entwickeln sich nicht durch Fremdsteuerung. Durch das Gewähren eines angemessenen Handlungsspielraums werden die Kinder gefordert, selbst nach Lösungen zu suchen bzw. diverse Verhaltensweisen zu erproben. Nur durch selbsttätiges Tun werden Fortschritte erreicht. Positive Emotionen wecken: Wenn Lerninhalte mit positiven Emotionen verknüpft sind, können sie besser und schneller abgespeichert und memoriert werden bzw. resultieren in Erfolgserlebnissen. Die Freude am Tun sollte für die Kinder immer im Vordergrund stehen. Nur dann erleben sie sich selbstwirksam, lernen effizient und werden in ihrem Können bestärkt. Demgegenüber verhindern negative Emotionen wie Stress, Angst oder Wut den Einsatz exekutiver Funktionen. Herausforderungen bieten: Eine kontinuierliche Förderung der exekutiven Funktionen orientiert sich am individuellen Entwicklungsstand der Kinder. Um die exekutiven Funktionen zu fördern, müssen die Kinder herausgefordert werden. Denn nur in neuen Situationen wird auf das exekutive System zurückgegriffen. Also immer dann, wenn das Abrufen von Handlungsroutine nicht ausreicht. Es gilt dabei, die optimale Anpassung der Aufgaben für das jeweilige Kind zu schaffen, damit keine Unter- oder Überforderung eintritt. Sofern Kinder unterfordert sind, zeigen sich keine Effekte. Werden sie überfordert, erleben sie dies als Stress, was nachweislich negative Folgen auf die Entwicklung der exekutiven Funktionen hat. Soziale Situationen schaffen: Der Einsatz des exekutiven Systems ist im sozialen Miteinander gefragt, da die Selbstregulation und die Perspektivenübernahme eine wichtige Rolle spielen. Soziale Situationen, die mit positiven Emotionen verknüpft werden, bieten die beste Voraussetzung, um selbstreguliertes Verhalten zu üben. Ein Vorteil besteht darin, dass die Kinder andere Verhaltensweisen wahrnehmen und evtl. nachahmen bzw. voneinander lernen (vgl. Lernen am Modell).

Ergänzend zu den vier Grundsätzen lassen sich zwei weitere positive Wirkfaktoren hinzufügen (vgl. Diamond & Lee, 2016, S. 161-178):

Wiederholung/Alltagsbezug: Das Gehirn lernt nur dann, wenn gewisse Lerninhalte immer wieder angeboten bzw. wiederholt werden. Tägliches, regelmäßiges Üben in kleinen, überschaubaren Mengen bringt mehr Erfolg. Eine alltagsintegrierte Förderung der exekutiven Funktionen, die ohne viel Aufwand und Material in den Schulalltag integriert werden kann, eignet sich besonders gut. Aktiv sein: Körperliche Aktivität stärkt die exekutiven Funktionen besonders in Kombination mit einer kognitiver Herausforderung. Strukturierte Spiel- bzw. Bewegungsangebote, welche Aufmerksamkeits-, Selbstkontrolle- und Planungsfähigkeit verlangen, fördern das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität. Aus neurowissenschaftlichen Erkenntnissen geht hervor, dass auch bei der Förderung der exekutiven Funktionen gilt: je früher, desto besser! Nachweislich ist eine frühe Förderung am effektivsten. Da sich das kindliche Gehirn noch entwickelt, kann positiv auf die exekutiven Funktionen eingewirkt werden. Sofern die exekutiven Funktionen gut entwickelt sind, gilt die Devise: „Use it or lose it!“ (vgl. Diamond & Lee, 2016).

Insgesamt gilt, dass die Förderung der exekutiven Funktionen sowie der Selbstregulation zwar zeitintensiv ist, aber gut mit alltäglichen Aktivitäten unterstützt werden kann. Da im Kindergartenalter (noch)

alle Kinder erreicht werden können, sollte dieses Setting für die frühzeitige bzw. kontinuierliche Förderung der exekutiven Funktionen genutzt werden (vgl. Walk & Evers, 2013). *„Kinder sollten mit allen Sinnen lernen - besonders wenn es um das Sammeln neuer Erfahrungen geht. Wer nur lernt, welche Taste zu welchem Zeitpunkt gedrückt werden muss, verarbeitet Informationen nur oberflächlich. Etwas zu hören, zu sehen, zu berühren und zu fühlen, hinterlässt vielschichtige Spuren im Gehirn.“* (Walk & Evers, 2013, S. 37).

Beschreibung vier wichtiger Förderbereiche

Kognitive Förderung: Die Förderung der exekutiven Funktionen kann auf kognitiver Ebene unterschiedlich geschehen (vgl. Anhang B). Walk & Evers (2013) fassen den grundlegenden Einfluss der Interaktion sowie die Bedeutung von Hilfestellungen im schulischen Setting wie folgt zusammen:

„Das exekutive System wird besonders dann gefördert, wenn eine Situation oder Aufgabe den Einsatz von Arbeitsgedächtnis, Inhibition und Flexibilität erfordert. Aber auch Hilfestellungen, die die Bewältigung herausfordernder Situationen unterstützen, dienen der Entwicklung dieser Funktionen. Von besonders großer Bedeutung ist außerdem die Art der Interaktion. In Interaktionen können exekutive Funktionen unterschiedlich stark angesprochen werden. Bestimmte Fragestellungen oder kleine Übungen sind hilfreich, um Kinder aufzufordern, selbst mitzudenken und ihr Verhalten bewusst zu steuern.“ (Walk & Evers, 2013, S. 35).

Für die Förderung auf kognitiver Ebene sind laut Walk & Evers (2013, S. 36) visuelle Hilfsmittel wie z. Bsp. Symbolkarten (Bsp. das Ohr, welches für „Zuhören“ steht oder der Mund, der das „Sich Mitteilen“ bekannt gibt) geeignet. Auf diese Art wird es dem Kind erleichtert, sein Verhalten zu regulieren (vgl. Tools of the Mind oder EMIL). Ein weiteres Hilfsmittel stellen bestenfalls gemeinsam erstellte Pläne dar, die den Kindern helfen, komplexe Aufgaben mittels einzelner Handlungsschritte (Bsp. Was ist meine Aufgabe?, Was brauche ich dafür? etc.) übersichtlicher zu gliedern. Mit Hilfe solcher Pläne gelingt es den Kinder, sich leichter zu orientieren (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 36).

Brunsting (2011, S. 36) beschreibt eindrücklich, dass den Kindern auch leise Selbstgespräche beziehungsweise lautes Denken helfen, sich an Pläne oder Aufgaben zu erinnern. Wie im Anhang B ersichtlich ist, gibt es auch eine Reihe computerbasierter kognitiver Trainings. Studien zeigen, dass davon vor allem die Aufmerksamkeitslenkung und das Arbeitsgedächtnis profitieren und es schon nach wenigen Tagen zu Steigerung exekutiver Funktionen kommen kann. Jedoch ist auch bewiesen, dass sich die erzielten Effekte nach Beendigung des Trainings wieder relativ schnell zurückbilden.

Spielerische Förderung: Für die Entwicklung der exekutiven Funktionen wird das Spiel als optimales Medium gesehen. Spielerische Methoden bieten sich sehr gut an, denn Kinder verbringen gerne und viel Zeit mit Spielen. Walk & Evers (2013) stellen fest: *„Spielen ist überaus wichtig für die kindliche Entwicklung. Kinder spielen nicht, um zu lernen, sie lernen beim Spielen.“* (Walk & Evers, 2013, S. 44). Sie weisen darauf hin, dass im gemeinsamen Spiel viele Fähigkeiten und Kompetenzen erfordert werden, die auf den exekutiven Funktionen aufbauen (vgl. Abbildung 15).

Spiele können auf unterschiedliche Art und Weise herausfordernd sein. Die indirekte Förderung des exekutiven Systems ist aber in jedem Fall gegeben. Bereits das Merken von Regeln, das Warten-Können, bis man an der Reihe ist oder das Sich-Merken und Einhalten von Regeln können eine Herausforderung beim gemeinsamen Spiel darstellen. Dabei gelingt es Kinder mit gut entwickelten exekutiven

Funktionen besser, die Spielzüge ihrer Mitspieler im Blick zu behalten, Strategien zu verfolgen und sich auf andere Regeln einzustellen. Zudem können sie auch besser mit Niederlagen umgehen. Bereichernd ist, dass das Spiel meist in einem Miteinander erlebt wird und dadurch Fähigkeiten gefordert bzw. gefördert werden, welche dem exekutiven System zugeschrieben werden (z. Bsp. sich in andere hineinversetzen, Rücksicht zu nehmen, Kompromisse zu schließen, sich durchzusetzen etc.). Das soziale Spiel ist also insofern wichtig, dass das Kind lernt, den eigenen Handlungsspielraum zu nutzen und sein Verhalten zu steuern (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 45). Wingeier (2018), der als pädiatrischer Neuropsychologe in der Lernpraxis in Zürich arbeitet, nahm sich dem Thema der spielerischen Förderung der exekutiven Funktionen an. Wingeier (2018) widmete sich vor allem Brett- oder Kartenspiele (z. Bsp. Das verrückte Labyrinth oder Uno), welche das Arbeitsgedächtnis, die Umstellungsfähigkeit und die Inhibition fördern. Auf der Webseite der Lernpraxis ist eine kostenfreie Spielliste publiziert, welche sich vor allem auf die Förderung kognitiver Funktionen im Schulalltag bezieht (vgl. Anhang D).

Abbildung 15: Bedeutung der exekutiven Funktionen für erfolgreiches Spielen (Walk & Evers, 2013, S. 44)

Förderung durch Sport und Bewegung: Bewegung wird als ein weiteres wichtiges Feld der Förderung exekutiver Funktionen beschrieben. Die Auswirkungen von Bewegung und Sport auf die exekutiven Funktionen werden seit einigen Jahren erforscht. Man weiß heute, dass es durch körperliche Aktivität zu einem Anstieg der regionalen Gehirndurchblutung kommt und dadurch eine bessere Sauerstoffversorgung stattfindet. Zudem sorgt regelmäßige Bewegung dafür, dass die Konzentration der Botenstoffe (d. h. der Neurotransmitter) im Gleichgewicht bleibt (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 41). So kam man zum Schluss, dass die Entwicklung der exekutiven Funktionen durch kontinuierliche Bewegung positiv beeinflusst werden kann (Kubesch, 2016a). Studien (vgl. znl-ulm.de) bestätigen den positiven Einfluss von sportlicher Aktivität auf die Entwicklung des exekutiven Systems. Diese zeigen sich vor allem in Bezug auf die Aufmerksamkeitssteuerung, der Hemmung von spontanen Impulsen und Emotionen und der Arbeitsgedächtnissteuerung. Der positive Zusammenhang von körperlicher Fitness und der exekutiven Funktionen ist demnach erwiesen und zeigt sich darin, dass Gehirne von körperlich fittere Menschen verglichen mit Gehirnen von Menschen mit geringerer Fitness effizienter und leistungsstarker arbeiten. In der Literatur finden sich diverse Formen von geeigneten Aktivitäten, die bei der Entwicklung der exekutiven Funktionen unterstützend wirken. So kann dies z. Bsp. im Sportunterricht, bei koordinativen Bewegungsspielen im Unterricht, bei Teamsportarten, bei Achtsamkeitstrainings (Bewegungspausen

(z. Bsp. Yoga) oder bei Kampfsportarten (z. Bsp. Karate) möglich sein. Folgendes Zitat fasst die Auswirkungen von körperlicher Aktivität auf die exekutiven Funktionen zusammen: *„Verschiedene biologische Prozesse, die durch körperliche Betätigung verbessert werden, unterstützen die Entwicklung exekutiver Funktionen. Darüber hinaus fördert die Ausführung und ständige Überwachung komplizierter Bewegungsabläufe das exekutive System. Bei Aktivitäten und Bewegungsspielen in Gruppen sind die Spieler gefordert, ihr Bewegungsverhalten und das der Mitspieler zu berücksichtigen. Dafür benötigen sie ihre exekutiven Funktionen.“* (Walk & Evers, 2013, S. 43). Das Zusammenwirken von Bewegung und Kognition wird im Kapitel 2.3. ausführlich beschrieben.

weitere Fördermöglichkeiten in Alltag und Schule: Ein gut funktionierendes exekutives System spielt auch im Tagesverlauf eine bedeutsame Rolle. Schon am Morgen nach dem Aufstehen geht es darum, sich für die Schule fertig zu machen. Am Nachmittag stehen neben den Hausaufgaben für die Schule je nachdem auch häusliche Pflichten an (z. Bsp. sein eigenes Zimmer aufräumen, auf jüngere Geschwister aufpassen etc.) an. Die Ansprüche, diese Aufgaben selbständig und in angemessener Zeit zu erledigen, nehmen für das Kind mit dem Alter zu. Mit zirka 12 Jahren wird erwartet, dass dies ohne weiteres Eingreifen von Erwachsenen gelingt. Diese Selbstständigkeit erreichen Kinder jedoch nicht ohne weiteres. Vielmehr müssen einige dabei unterstützt werden, z. Bsp. indem bestimmte Forderungen aufgestellt und Schritte zu deren Erfüllung skizziert werden (vgl. Scaffolding).

Dawson & Guare (2016) haben ein Modell entwickelt, welches auf zwei Prämissen beruht (vgl. Dawson & Guare, 2016, S. 23):

1. Die meisten Menschen weisen bei den Exekutivfunktionen Stärken und Schwächen auf.
2. Die Ermittlung von Schwächen soll in erster Linie geschehen, um Interventionen zu planen und umzusetzen, die diese Schwächen ausgleichen können.

Sie setzten sich zum Ziel, Kinder durch kleine Hilfestellungen und Interventionen im Alltag und Schule zu unterstützen. Dawson & Guare (2016) schlagen zum Beispiel das Erarbeiten von Checklisten zusammen mit den Kindern vor, die abgearbeitet werden können und das Regeln von Alltagsproblemen ermöglichen (vgl. Dawson & Guare, 2016, S. 168). Eine große Herausforderung im schulischen bzw. familiären Alltag kann beispielsweise das Erledigen der Hausaufgaben oder das Einhalten von Wochenplänen werden. Dawson & Guare (2016) schlagen vor, für Kinder mit Aufmerksamkeitsproblemen einen Hausaufgabenplan zu erstellen, da sie diese, aufgrund ihrer eingeschränkten Selbstregulation, meist nicht ohne Unterstützung bzw. Hilfestellungen erledigen können. In ihrem Buch finden sich zu 20 Alltagsproblemen sehr geeignete bzw. einfach ein- und umsetzbare Interventionsmöglichkeiten für Eltern und Pädagogen (vgl. Dawson & Guare, 2016).

Abschließend ist anzumerken, dass der Entwicklungsprozess der exekutiven Funktionen durch Übung und förderlicher Umgebung positiv beeinflusst werden kann. Diverse Autoren (siehe oben) belegen diese These. Folgendes Zitat beschreibt dies trefflich: *„In Spiel, Bewegung und Sport und im ganz normalen Alltag kann man unspektakulär, aber beharrlich üben, seine exekutiven Funktionen aufzubauen.“* (Brunsting, 2016, S. 355).

2.2.5. zusammengefasste Erkenntnisse dieses Kapitels und weiterführende Überlegungen

In diesem letzten Unterkapitel werden die wichtigsten Erkenntnisse der thematischen Auseinandersetzung dieses Kapitels zusammengetragen. Zudem werden zentrale Schlussfolgerungen in Bezug auf die Fragestellung 1 dargelegt. Das Unterkapitel schließt mit weiterführenden Überlegungen hinsichtlich einer wirksamen Förderung für den Kindergartenalltag.

Diverse wissenschaftliche Studien zeigen den positiven Zusammenhang zwischen gut ausgebildeten exekutiven Funktionen und sozialem Erfolg. Folgendes Zitat verdeutlicht dieses Ereignis: *„Kinder im Kindergartenalter mit einer gut ausgebildeten Inhibitionsfähigkeit zeigen bessere soziale-emotionale Fähigkeiten. Dadurch verfügen sie über ein höheres Sozialverhalten und zeigen seltener Internalisierungsprobleme wie z. B. Minderwertigkeitsgefühle, Einsamkeit und depressive Stimmung als Kinder mit schlechteren kognitiven Kontrollgefühlen.“* (Rhoades et al (2009) in Walt & Evers, 2013, S. 29). Zudem zeigt die Literaturrecherche, dass bedeutende Autoren gut ausgebildete exekutive Funktionen als Grundlage für gelingendes, eigenaktives und selbstwirksames Lernen und Arbeiten ansehen (vgl. Spitzer, 2002 sowie Spitzer & Herschkowitz, 2009), zumal diese mentale Funktionen für unser Denken und Handeln zentral und erforderlich sind. Zusammengefasst weisen folgende Erkenntnisse auf eine frühzeitige Förderung der exekutiven Funktionen hin. Diese sind für die vorliegende Arbeit wegweisend in Bezug auf die Beantwortung der Fragestellungen:

- Exekutive Funktionen beinhalten emotionale, kognitive und motivationale Komponenten. (vgl. Petermann & Petermann, 2018).
- Für erfolgreiches Lernen ist es wichtig, unterschiedliche Anforderungen meistern zu können. Gut ausgebildete exekutive Funktionen können dabei unterstützend wirken (vgl. Walk & Evers, 2013).
- Exekutive Funktionen dienen der Selbstregulation. Sie steuern unser Verhalten unter Berücksichtigung der Umweltbedingungen (vgl. Kubesch, 2016b).
- Exekutive Funktionen sind von der Funktionstüchtigkeit des Frontallappens abhängig (vgl. Spitzer, 2002, und Walk & Evers, 2013).
- Die Arbeitsgedächtniskapazität hat einen entscheidenden Einfluss auf den Erwerb schulischer Fertigkeiten (vgl. Walk & Evers, 2013).
- Exekutive Funktionen können gelernt bzw. gefördert werden. Sie haben nichts mit dem Hirnvolumen bzw. mit dem IQ zu tun (vgl. Wingeier, 2018).
- Die deutlichsten und wichtigsten Entwicklungsschritte in Bezug auf die exekutiven Funktionen finden in der Kindheit und im Jugendalter statt. Vor allem in dieser Zeit können sie demnach optimal gefördert werden (vgl. Walk & Evers, 2013).
- Die kognitive Kontrolle kann gelernt werden. In der Entwicklung gibt es Phasen der Stagnation sowie Entwicklungsschübe. Um alle Kinder zu unterstützen, ist Kontinuität gefragt (vgl. www.znl-fex.de).
- Exekutive Funktionen sind mit sehr großer Wahrscheinlichkeit - bei gesunden und normalbegabten Kindern - der beste Prädiktor für eine erfolgreiche Einschulung und für einen nachhaltigen Schulerfolg (vgl. Wingeier, 2018).

- Exekutive Funktionen profitieren von Trainingsmassnahmen und können durch verschiedene Interventionen gefördert werden. Dazu zählen u.a. Bewegung, Computerprogramme sowie Programme für Schule und Kindergarten (vgl. Anhang B).
- Körperliche Aktivität und die allgemeine Fitness haben positive Auswirkungen auf exekutive Funktionen. Das gilt für Kinder, Jugendliche und Erwachsene (vgl. Wingeier, 2018, sowie Diamond & Lee, 2011, und andere).
- Das kindliche Gehirn ist besonders plastisch bzw. formbar. „Durch die Hirnreifung und möglichst viele Gelegenheiten zu üben, verbessern sich die exekutiven Funktionen fortwährend“ (vgl. Walk & Evers, 2016, S. 18).
- Exekutive Funktionen sind für den Schulalltag und das (Über-)Leben essentiell (vgl. Wingeier, 2018).
- Der Schulalltag besteht aus etlichen Situationen, in denen die exekutiven Funktionen gefordert sind (z. Bsp. Stillsitzen im Stuhlkreis, Abwarten am Mittagstisch im Hort, im gemeinsamen Spiel auf andere Rücksicht nehmen, sich bei einer selbständigen Arbeit nicht ablenken lassen, etc.) (vgl. Spitzer, 2002).
- Exekutive Funktionen können in der Schule gut gefördert werden (vgl. Diamond & Lee, 2011).

Bezugnehmend auf eine wirksamen Förderung in Schule und Kindergarten wird klar, dass das Bewusstsein für die Förderungsmöglichkeiten von exekutive Funktionen aufgebaut und die Stärkung derer als bedeutsam betrachtet werden muss. Kindern sollten ihre exekutiven Funktionen im schulischen Setting durch verschiedenste Spiele und Unterrichtsmethoden trainieren können. Die modernen Neurowissenschaften stellen klar, dass bereits diverse Förderungsmöglichkeiten in Form von Förderprogrammen und -materialien existieren. Bei diesen (heil)pädagogischen Fördermassnahmen geht es darum, exekutive Funktionen spielerisch aufzurufen bzw. diese in den Alltag zu integrieren. Wie jedoch ein optimales Training aussehen könnte, ist Gegenstand aktueller Forschung. *„Der Transfer des erworbenen Wissens aus der Forschung im Bereich der kognitiven Neurowissenschaft in die Pädagogik hat meines Erachtens bei uns erst gerade angefangen“* (Wingeier, 2018, S. 14). Auch Diamond & Lee (2016) stellten eine wellenförmige Bewegung fest und weisen darauf hin, dass der Transfer von theoretischen Erkenntnissen in die Praxis erst begonnen hat.

In dieser thematischen Auseinandersetzung wurde mir immer klarer, dass nicht alleine die Intelligenz für schulischen oder später beruflichen Erfolg ausschlaggebend ist. Es geht vielmehr darum, die eigene Intelligenz richtig zu nutzen bzw. diese wirksam einzusetzen. Dabei kann das exekutive System Entscheidendes beitragen. Zudem wurde ich mit einigen Fördermöglichkeiten konfrontiert und mir wurde unter anderem klar, dass es im Bereich körperliche Belastung bereits verschiedene Einsatzformen gibt. Diese beziehen sich meist auf die Förderung mittels sportlicher Aktivität. Mich interessiert jedoch vielmehr eine kombinierte Form von Kognition und Bewegung (vgl. nachfolgendes Kapitel 2.3.).

2.3. Theoretische Auseinandersetzung: „Bewegung und Kognition“

Dieses Kapitel setzt sich mit den Begriffen Bewegung und Kognition auseinander und damit, was Bewegung mit Lernen zu tun hat. In einem ersten Unterkapitel werden die beiden Begriffe definiert und

einige Grundlagen zur Thematik geschildert. Nachfolgend wird der Einfluss der Bewegung auf das kognitive Lernen in Einbezug verschiedener Faktoren dargelegt. Das letzte Unterkapitel befasst sich mit dem Schwerpunkt Bewegung und Schule, wobei der Fokus auf die praktische Umsetzung des theoretischen Wissens gelegt wird. Hier soll einerseits der Stellenwert und die Bedeutung von Bewegung für den schulischen Alltag beschrieben werden. Andererseits werden verschiedene Möglichkeiten zur Integration von Bewegung für den praktischen Alltag aufgezeigt und bestehende Projekte einbezogen.

2.3.1. Grundlagen der Bewegung und Kognition

„Nicht nur, dass mangelnde Bewegung unserem Körper und dem unserer Kinder schadet - möglicherweise verpassen wir dadurch die Gelegenheit, etwas für unseren Geist zu tun!“ (vgl. Jansen & Richter, 2018, S. 29). Jansen & Richter (2018) zeigen klar auf, dass Bewegung in der heutigen Gesellschaft ein Problem darstellt und machen dies an einem erhöhten Fernseh- bzw. Medienkonsum fest. In Einbezug diverser Studienergebnisse (vgl. KiGGS-Studie; 2007) weisen sie auf die gesundheitlichen Risiken der „sitzenden Gesellschaft“ (vgl. Jansen & Richter, 2018, S. 14) hin und zeigen auf, dass die tägliche Bewegungszeit bei Kindern in den 1990er Jahren auf nur eine Stunde zurückgegangen ist. Neben dem gesundheitlichen Risiko der mangelnden Bewegungszeit schildern sie eindrücklich, dass der Einsatz von Bewegung vor allem für die kognitiven Fähigkeiten positive Effekte hervorrufen können. Untersuchungen zeigen, dass beim Einfluss der Bewegung auf die Kognition vor allem die exekutiven Funktionen und die visuell-räumlichen Fähigkeiten eine Rolle spielen (vgl. Jansen & Richter, 2018). Nachfolgende werden diese und einige weitere wichtige Grundlagen von Bewegung und Kognition beschrieben. Da die Begriffe sehr komplex sind, können diese in der vorliegenden Arbeit aus Platzgründen nur skizziert dargestellt werden.

Exekutive Funktionen (vgl. theoretische Auseinandersetzung 2.2.)

Laut Jansen & Richter (2018) hat die Bewegung bzw. körperliche Aktivität einen relevanten Einfluss auf die exekutiven Funktionen. Sie gehen davon aus, dass sich diese mittels Bewegungsaktivitäten nachhaltig verbessern lassen. Dabei beziehen sie sich auf Jäncke (2013), der *„auf die zahlreichen psychischen Funktionen verweist, die sich unter diesem Begriff verstecken, wie das Setzen von Zielen, das Planen und Entscheiden, das Setzen von Prioritäten etc., aber auch größere Themengebiete wie das abstrakte Denken oder die motorische Kontrolle.“* (Jansen & Richter, S. 31). Was mit exekutiven Funktionen gemeint ist, wie sie sich entwickeln und was sie bewirken wird im Kapitel 2.2. ausführlich beschrieben und darum hier nicht noch einmal erläutert (vgl. 2.2.).

visuell-räumliche Fähigkeiten und Raumwahrnehmung / visuelle Aufmerksamkeit

Jansen & Richter (2018) beziehen sich auf die Forschung von Hegarty & Waller, 2004, welche bei räumlichen Fähigkeiten zwischen small-scale und large-scale Fähigkeiten unterscheiden. Im Zusammenhang von Bewegung und räumlichen Fähigkeiten stellen sie vor allem die Entwicklung der räumlichen Fähigkeiten in einem small-scale space dar. Hierbei lassen sich drei räumliche Fähigkeiten beschreiben (vgl. Jansen & Richter, 2018): die mentale Rotation, die räumliche Veranschaulichung und die räumliche

Wahrnehmung bzw. Orientierung. Die mentale Rotation beschreibt die Fähigkeit, Dinge in der Vorstellung zu drehen bzw. eine räumliche Perspektivenübernahme zu tätigen. Die räumliche Veranschaulichung wird als mehrstufige Verarbeitung räumlicher Informationen verstanden. Sie wird benötigt, um ein Objekt zu identifizieren (Bsp. bei Suchbildern). Unter räumlicher Orientierung versteht man die Fähigkeit, die vertikale oder horizontale Orientierung eines Objektes in Bezug zum eigenen Körper einschätzen zu können. Jansen & Richter (2018) gehen davon aus, dass vor allem die mentale Rotationsleistung eine bedeutende Rolle spielt. Sie gilt mit der Perspektivenübernahme als zentrales Merkmal dieses Bereiches (vgl. Jansen & Richter, 2018, S. 39 - 43).

Jansen & Richter (2018) erwähnen zudem die selektive Aufmerksamkeitsleistung bzw. die neuronale Steuerung der Aufmerksamkeit als ein wichtiger Bereich der Kognition. Sie legen dar, dass auch bei erhöhter Aufmerksamkeit nur bestimmte Informationen in das Bewusstsein durchdringen. Das heißt, es wird selektiv wahrgenommen. Diese selektiv wahrgenommenen Informationen können aus verschiedenen Sinnesfunktionen stammen. Viele Forschungen konzentrierten sich jedoch vor allem auf das visuelle System. Es steht fest, dass wichtige Wahrnehmungsaspekte vor allem durch die visuelle Aufmerksamkeit ausgewählt werden. Die Gehirnaktivität unterscheidet sich je nachdem, worauf die Aufmerksamkeit gerichtet wird. Es existieren zwei Systeme, die visuelle Informationen verarbeiten. Dabei handelt es sich um das dorsale System, welches für räumliche Aufgaben, die Bewegungswahrnehmung und auch für die mentale Rotation zuständig ist. Beim ventralen System handelt es sich um das zweite System, welches sich auf das Erkennen von visuellen Objekten und das Gedächtnis konzentriert (vgl. Jansen & Richter, 2018, S. 89 - 106).

Sinnes- und Wahrnehmungsfunktionen

„Denken, Kreativität und Lernen entstehen aus unseren Wahrnehmungen. Wenn wir etwas wahrnehmen oder erfahren, bringen wir Informationen in unser System und bauen so die neuronalen Netzwerke aus. Diese gestatten uns, die jeweilige Information so zu nutzen dass wir die Welt besser verstehen und lernen, uns in ihr zu entwickeln.“ (Hannaford, 2008, S. 34). Eine wichtige Komponente jener Erfahrung liegt laut Hannaford (2008) im sensorischen Input aus der Umgebung, der über die Sinnesorgane sowie über den Körper bzw. über Nervenrezeptoren an Muskeln und Organen hereinkommt und wahrgenommen wird. Solche Sinnes- bzw. Körperwahrnehmungen bauen das neuronale Netzwerk auf und sind somit entscheidend für das Lernen. So gesehen, kann Bewegung als Motor der Gehirnentwicklung und zugleich als ihr Ergebnis angesehen werden (vgl. Hannaford, 2008). Fest steht, dass bereits vor der Geburt ein Wechselspiel zwischen Bewegung und Wahrnehmung existiert. Durch seine Bewegungen, durch das Einnehmen unterschiedlicher Lagen und durch das Berühren mit der Uteruswand verschafft sich der Embryo im Mutterleib vor allem vestibuläre, taktile und kinästhetische Wahrnehmungsreize. Nach der Geburt setzt sich dieser Prozess durch die aktive Auseinandersetzung des Kindes mit sich und der Umwelt fort; vorausgesetzt es werden ihm die notwendigen Erfahrungsmöglichkeiten geboten (vgl. Hannaford, 2008). Die vestibulären, taktilen und kinästhetischen Systeme gelten als sogenannte Basissinne (nach Ayers, 1984). Sie bilden die Grundlagen für die sensorische Verarbeitung und nehmen für die kindliche Entwicklung eine bedeutende Rolle ein (vgl. Schönrade & Pütz, 2017). Ayers (1920 - 1988, Urheberin der Theorie der Sensorischen Integration, Ergotherapeutin und Neuropsychologin) gelang es, die Erkenntnisse ihrer langjährigen wissenschaftlichen Arbeit verständlich darzulegen. In ihrer

Theorie fokussiert sie die Verarbeitung von Sinnesinformationen und deren Einfluss auf die kindliche Entwicklung sowie Störungen dieser Prozesse, die sich auf das Lernen, die Gefühlswelt, das Verhalten und die sozialen Beziehungen auswirken. Ayers (2016) beschreibt die sensorische Integration als Verarbeitung von Sinnesinformationen, damit diese gezielt genutzt werden können. Sie fasst die Sensorische Integration folgendermaßen zusammen (vgl. Ayers, 2016, S. 7.):

„Die Sensorische Integration...

- ist ein unbewusster Prozess im Gehirn.*
- verarbeitet die Informationen, die unsere Sinnessysteme registrieren.*
- ermöglicht uns, in jeder Situation zweckmäßig zu reagieren.*
- stellt eine Grundlage für schulisches Lernen und Sozialverhalten dar.“*

Laut Ayers (2016) kann man sich Sinnesreize also als „Nahrung für das Gehirn“ (Ayers, 2016, S. 7) vorstellen, welche Informationen liefern, die das Gehirn für die Steuerung von Körper und Verstand braucht. Ayers (2016) ist der Meinung, dass das Spiel den Kindern viele Gelegenheiten verschafft, um Sinnesinformationen zu verarbeiten bzw. zu integrieren. Ayers (2016) legt dar: „Jedes Kind muss seine sensorisch-integrativen Fähigkeiten entwickeln, indem es sich aktiv mit vielen Dingen in der Welt auseinandersetzt.“ (Ayers, 2016, S. 9). Diese wachsende Aktivität des Kindes wiederum führt zu einer zunehmenden Selbständigkeit. Durch Spiel und Exploration entwickeln Kinder einerseits motorischen Kompetenzen. Andererseits stellen sie sicher, dass sich ihr sensorisches Feld ständig erweitert (vgl. Ayers, 2016).

zentrale motorische Fähigkeiten und Fertigkeiten

Grundsätzlich werden im Bereich Grobmotorik zwischen motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten bzw. zwischen konditionellen und koordinativen Fähigkeiten unterschieden.

Laut Jansen & Richter (2018) werden die (grob)motorischen Fähigkeiten im deutschsprachigen Raum differenziert betrachtet, und zwar variieren diese in Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Beweglichkeit. Ausdauer meint den physische und psychische Widerstandsaufwand, der bei einer sportlichen Betätigung benötigt wird und fokussiert dabei den Zeitraum der Erholungsphase nach einer Belastung. Kraft meint das Zusammenspiel des Nerv-Muskelsystems bzw. die Intensität der Muskelkontraktionen, die bei einer körperlichen Betätigung eingesetzt werden. Das Erzielen einer höchst möglichen Reaktions- und Bewegungsgeschwindigkeit wird mit Schnelligkeit (oder Geschwindigkeit genannt) gleichgesetzt. Mit Beweglichkeit ist das Bewegungsmöglichkeit der Grundgelenke gemeint, welche je nach Sportart speziell ausfallen kann (vgl. Jansen & Richter, 2018, S. 44 - 46). Weitere wichtige motorische Fähigkeiten sind die Koordination, das Gleichgewicht und die Haltungskontrolle. Mit Koordination ist diejenige Fähigkeit gemeint, die sich durch ein gutes Timing sowie einer flüssigen Ausführung (Rhythmisierung) von Bewegung auszeichnet (vgl. Schott & Munzert, 2010, S. 174). Beim Begriff Gleichgewicht (=Vestibulärsystem) unterscheidet man zwischen statisch und dynamisch. Das statische Gleichgewicht bezieht sich auf den Ruhezustand. Von dynamischem Gleichgewicht ist dann die Rede, wenn sich der Körper in Bewegung befindet. Das Gleichgewicht gilt dann als stabil, wenn sich sein Zustand bei von außen einwirkenden Kräften nicht beachtlich verändert (vgl. Schott & Munzert, 2010, S. 31). Die Haltungskontrolle meint die Kontrolle des Körpers im Raum, der einerseits eine stabilitäts-erhaltende (in

Bezug auf das Gleichgewicht und den Körperschwerpunkt) und andererseits einer orientierende Funktion (hinsichtlich der Ausrichtung des Körpers im Verhältnis zur Umgebung) beigemessen wird (vgl. Schott & Munzert, 2010, S. 31).

Mit motorischen Fertigkeiten sind entwicklungsorientierte, motorische Funktionsprozesse gemeint, die sich im Laufe des Lebens ausbilden und manifestieren (z. Bsp. das Gehen/Laufen, das Hüpfen/Springen und das Werfen/Fangen). In diesen Bereichen ist eine motorische Un- bzw. Geschicklichkeit feststellbar (vgl. Schott & Munzert, 2010, S. 179).

Motorische Entwicklung

Die motorische Entwicklung ist stärker als das motorische Lernen (damit ist die erfahrungsabhängigen Veränderungen von Bewegung und Verhalten gemeint) lebensabschnittsbezogen und geschieht kontinuierlich mit dem Alter. Es finden Veränderungsprozesse in Bezug auf die motorischen Funktionen statt, die auf unterschiedlichen Zeitskalen beschrieben werden können. So können Kinder ihre Bewegungen im Laufe ihrer Entwicklung immer besser steuern.

Jansen & Richter (2018) halten fest, *„dass die koordinativen Fähigkeiten besonders im Kindesalter und die konditionellen Fähigkeiten vor allem im Jugend- und Erwachsenenalter trainierbar sind.“* (Jansen & Richter, 2018, S. 47). Oft werden Stufen- bzw. Stadienkonzepte in Bezug auf die motorische Entwicklung dargestellt. Schott & Munzert (2010) betonen, dass diese jedoch nicht im Sinne eines Reifungsprozesses interpretiert werden sollen. Prinzipiell ist motorisches Lernen auch im hohen Alter möglich. So kann ein Leistungsgewinn mit Übung bzw. Training jederzeit bzw. bis ins hohe Alter erreicht werden (vgl. Schott & Munzert, 2010, S. 29).

Haltung und Gleichgewicht sind bedeutsam für grundlegende motorische Aktivitäten wie z. Bsp. Sitzen, Gehen, Stehen und somit zentral für zahlreiche alltägliche Verrichtungen im Alltag. Schott & Munzert (2010) messen der Haltungskontrolle eine wichtige Rolle in Bezug auf die motorischen Entwicklung zu. Die Haltungskontrolle meint die Kontrolle des Körpers im Raum, die sowohl eine stabilitätserhaltende als auch eine orientierende Funktion hat. Stabilitätserhaltung bedeutet, den Körper im Gleichgewicht zu halten. *„Erfolgreiche Haltungskontrolle erfordert somit einerseits die Verarbeitung vielfältiger sensorischer Informationen, um fortlaufend Position und Bewegungsrichtung des Körpers im Raum wahrnehmen zu können (sensorische Prozesse). Andererseits bedarf es der Fähigkeit, aktiv die zur Stabilisierung und Positionierung des Körpers jeweils nötigen Kräfte zu erzeugen (motorische Prozesse). Die hierfür erforderlichen sensorischen und motorischen Mechanismen des ZNS müssen im Laufe der Entwicklung zunächst einmal ausgebildet werden. Sie müssen dann aber auch in ihren Funktionen präzise aufeinander abgestimmt und mit den wachstumsbedingten Veränderungen des Bewegungsapparats fortlaufend in Einklang gebracht werden (integrative Prozesse); sie beruhen auf Lernen und bedürfen vorausgegangener Erfahrungen.“* (Schott & Munzert, 2010, S. 32).

Bedeutung von Bewegung

Laut Zimmer (2004) zeigt sich die Bedeutsamkeit von Bewegung und deren Einfluss in vielerlei Hinsicht. Bewegung ermöglicht nicht nur eine differenziertere Wahrnehmung und vielfältige Erfahrungen, sondern stellt sich auch als unterstützender Einflussfaktor in Bezug auf die motorische, kognitive, soziale und

emotionale Entwicklung heraus. Zudem unterstützt Bewegung den Aufbau eines positiven Selbstkonzeptes (vgl. Zimmer, 2004, S. 7). Zimmer (2004) beschreibt Bewegung als jene kindliche Betätigungsart, die Eigentätigkeit und aktives Handeln ermöglicht. Und eben diese Eigen- oder Selbsttätigkeit gilt als wichtige Grundvoraussetzung für die kindliche Entwicklung. Kinder entdecken sich und die Welt durch Bewegung und eignen sich die Umwelt über ihre aktive Tätigkeit an. In und mit Bewegung bzw. durch das Erleben und Erfahren wird den Kindern ermöglicht, Verbindungen zwischen sich und ihrer Umwelt zu knüpfen (Zimmer, 2004, S. 7). So schlussfolgert Zimmer (2004): „*Bewegung gilt dabei einerseits als Mittel der Welt- und Wirklichkeitserfahrung, andererseits als unmittelbarer Ausdruck kindlicher Lebensfreude.*“ (Zimmer, 2004, S. 7).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass ein gut funktionierendes Wahrnehmungssystem die Basis für jegliches Lernen darstellt. Es ist bekannt, dass durch die Bewegung bzw. körperliche Aktivität mehrere Sinne angesprochen werden, wobei dadurch einerseits die Wahrnehmung gefördert und andererseits das Lernen positiv beeinflusst wird. Je mehr Sinne für die Wahrnehmung genutzt werden können, desto besser kann Gelerntes gespeichert werden. Es wird davon ausgegangen, dass dem Kind beim Lernen zusätzliche Informationen zur Verfügung stehen, sofern im Lernprozess auch der Bewegungssinn angesprochen wird. Dies zeigt, dass Bewegung und Kognition somit in engem Zusammenhang stehen (vgl. Jansen & Richter, 2018). Wie bereits eingangs erwähnt, umfasst der Begriff Kognition ganz unterschiedliche geistige Leistungen bzw. fokussiert vor allem sensorische Informationen, die für visuell-räumliche Leistungen und für die exekutive Funktionen gebraucht und je nach Aufgabenstellung verarbeitet werden.

2.3.2. Einfluss von Bewegung auf kognitive Fähigkeiten

Im Kapitel 2.1. der vorliegenden Arbeit wurde bereits ausführlich beschrieben wie Lernen funktioniert bzw. wie die Informationsverarbeitung und die Gedächtnisprozesse ablaufen. In diesem Abschnitt scheint es sinnvoll, diese nochmals kurz zusammenzufassen und dabei den Fokus auf die Bewegung bzw. deren Verarbeitung im Gehirn zu richten.

Verarbeitung von Bewegung im Gehirn

Alle Eindrücke, die im Gehirn eintreffen, werden durch Neuronen verarbeitet. Die Übertragung dieser Informationen geschieht mittels Ionenströmen, die an der Membran eines Axons entlang fließen und damit andere Neuronen aktivieren oder hemmen (vgl. Jansen & Richter, 2018). Im Falle von Motoneuronen, die für die Motorik zuständig sind, sorgt die Aktivität für eine Muskelkontraktion. Die Informationen dafür erhalten die Motoneuronen aus dem Gehirn oder aus den Muskeln (z. Bsp. mit Reflexen). Bei Bewegungen müssen eine ganze Reihe von Hirnregionen, welche unterschiedliche Aufgaben haben, zusammenarbeiten. Der präfrontale und der parietale Kortex stellen die Ziele der Bewegung sowie die nötigen sensorischen Informationen für deren Umsetzung bereit (vgl. Jansen & Richter, 2018). Der motorische Kortex plant die Bewegung und setzt sie um. Mithilfe der Basalganglien und des Kleinhirns gelingt die Initiierung und die Sequenzierung der Bewegung und trägt zum „Feintuning“ bei (vgl. Jansen & Richter, 2018).

Laut Jansen & Richter (2018) sind die Bewegungssteuerung und die Bewegungsregelung wichtige Funktionen, die Kinder im Lauf ihrer Entwicklung immer besser beherrschen. Die Steuerung läuft nach einem festgelegten Plan ab, ohne dass mögliche Folgen oder Störungen berücksichtigt werden. In Bezug auf Bewegung bedeutet Steuerung, dass das ZNS bestimmte Befehle an die Muskel schickt, die umgesetzt werden, ohne dass die Umweltbedingungen berücksichtigt werden. Die motorischen Bewegungen sind oft so schnell, dass keine Rückmeldung zum Beispiel in Form von Informationen über allfällige Konsequenzen möglich sind. Die Verarbeitung passiert, ohne dass die Bewegung beeinflussbar ist (z. Bsp. automatische Bewegungen, denen keine bewusste Aufmerksamkeit geschenkt wird). Da die Information nur in eine Richtung verläuft, werden solche Steuerungsprozesse als „open-loop“ bezeichnet (vgl. Abbildung 16).

Abbildung 16: Bewegungssteuerung (Jansen & Richter, 2018, S. 50).

Demgegenüber wird die Bewegungsregelung als „closed-loop“ beschrieben, da der Informationsfluss im System kreisförmig geschlossen ist (vgl. Abbildung 17). Bei der Bewegungsregelung gibt das ZNS einen Sollwert für eine Bewegung aus. Dieser wird in einen motorischen Befehl umgerechnet und an die Muskel und Gelenke weitergeleitet und dort umgesetzt. Schlussendlich wird die resultierende Bewegung an das ZNS zurückgemeldet. Dabei werden mögliche Abweichungen registriert, eventuell angepasst und mittels neuer motorischen Befehlen wieder in Gang gesetzt. Diese Regelprozesse sind flexibel, d. h., dass bei der Regelung mögliche Folgen erkannt und für den weiteren Ablauf berücksichtigt werden. Dieser Ablauf folgt einem genauen Plan, in den aber jederzeit eingegriffen werden kann. Solche „geregelte“ motorische Bewegungen sind eher langsam und fordern ein hohes Maß an Aufmerksamkeit und Genauigkeit (zum Beispiel beim Einfädeln eines Fadens ins Nadelöhr). Oder es sind Bewegungen, bei denen immer wieder Fehler auftreten bzw. die noch nicht gekonnt sind (vgl. Jansen & Richter, 2018, S.51).

Abbildung 17: Bewegungsregelung (Jansen & Richter, 2018, S. 51).

Zusammenwirken von Bewegung und Kognition / forschungsbezogene Erkenntnisse

Laut Jansen & Richter (2018) gestaltet sich die Forschung in Bezug auf den Ursache-Wirkungsfaktor von Bewegung und kognitiver Fähigkeiten als schwierig. Es sind etliche Untersuchungen gemacht worden, die sich zum einen widersprechen, zum anderen aber auch ergänzen. In ihrem Buch verweisen Jansen & Richter (2018) auf eine Studie in Bezug auf das Kindes- und Jugendalter, die davon ausgeht, dass kein Zusammenhang zwischen kognitiven und motorischen Fähigkeiten besteht. Auf diese Studie bezogen stellen Jansen & Richter (2018) zugleich fest, dass das Treffen allgemein gültiger Aussagen schwierig ist, da die Zusammenhänge von Ursache und Wirkung noch nicht endgültig geklärt sind. Sie fügen an, dass ein Zusammenhang zwischen Bewegung und Kognition immer dann sichtbar wird, wenn eine motorische Aufgabe einen hohen kognitiven Anteil besitzt bzw. diese die exekutiven Funktionen betreffen. Dabei lässt sich feststellen, dass das Bewegungslernen und das kognitive Lernen auf ähnlichen Organisationsstrukturen im Gehirn beruhen. Denn in beiden Fällen wird die Aufgabe geplant, in Teilziele zerlegt und anschließend wieder zusammengefügt (vgl. Jansen & Richter, 2018,).

Diamond (2016) weist darauf hin, dass Kindern mit einer motorischen Störung oft auch Defizite im kognitiven Bereich aufweisen bzw. dass Kinder, bei denen Störungen im kognitiven Bereich vorhanden sind, oft auch motorische Defizite aufweisen (Diamond, 2016). Mit dieser Aussage wird dargelegt, dass Motorik und Kognition in Wechselbeziehung stehen. Jansen & Richter (2018) skizzieren weitere Untersuchungen, bei denen mehrere im Gehirn nachweisbare, physiologische Mechanismen festgestellt wurden. So konnten Hollmann & Strüder im Jahre 2003 beispielsweise nachweisen, dass dynamische Körperarbeit und koordinative Beanspruchung zu einem Anstieg der Gehirndurchblutung und damit zur Erhöhung des Neurotransmitters Dopamin bzw. zur Zunahme des Nervenwachstumsfaktors BDNF führt (vgl. Jansen & Richter, 2018, S. 152 - 154).

Walk (2011) beschreibt eine signifikante Verbesserung des heutigen Verständnisses bezüglich der Hirnforschung und stellt dies in Zusammenhang mit den neueren bildgebenden Verfahren und technischen Messmethoden, welche neue Erkenntnisse über die Funktionsweise des Gehirns liefern. In ihrer Forschungsarbeit bezieht sie sich auf Manfred Spitzer bzw. auf das Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen (ZNL). Das ZNL verweist auf lernrelevante Erkenntnisse der Gehirnforschung in Bezug auf die Zusammenhänge zwischen körperlicher Bewegung und Lernen hin (vgl. Studienergebnisse von Hollmann & Strüder in Jansen & Richter, 2018). Walk (2011) geht klar davon aus, dass Sport bzw. Bewegung die kognitiven Funktionen fördern. Walk, Spitzer bzw. das ZNL stützen sich auf Studien, die exekutive Funktionen im Zusammenhang mit „*muskulärer Beanspruchung und allgemeiner körperlicher Leistungsfähigkeit*“ (Walk, 2011, S. 29) erforschten. So schreibt Walk (2011): „*In mehreren neuen Studien konnte nachgewiesen werden, dass akute Ausdauerbelastungen exekutive Funktionen von jungen Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen positiv beeinflussen. ... In einer Studie des ZNL wurde beispielsweise nachgewiesen, dass körperlich fitte Jugendliche im Vergleich zu weniger fitten Jugendlichen höhere Aufmerksamkeitsprozesse und eine effektivere kognitive Kontrolle aufweisen.*“ (Walk, 2011, S. 29).

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass Bewegung bzw. körperliche Aktivität Spuren im Gehirn hinterlassen (vgl. Spitzer, 2002). Diese zeigen sich in Form einer verbesserten Gehirnversorgung in Folge von erhöhter Durchblutung, einer Strukturveränderung im Gehirn in Folge von Neuronenvernetzung, einer Neubildung von Neuronen (Neurogenese), einer Steigerung des Nervenwachstumsfaktors BDNF

in Folge einer Neurotransmittererhöhung und in der Steigerung des Stoffwechsels. Vielfältige, sich wiederholende Bewegungsreize bewirken eine Zunahme der grauen Substanz (vgl. Jansen & Richter, 2018). Wichtig ist, dass neue gebildete Strukturen regelmäßig trainiert werden. Gestützt auf diverse Studienergebnissen kann davon ausgegangen werden, dass körperliche Aktivität und Fitness die Leistungen kognitiver Fähigkeiten verbessert. Eine vergrößerte Kapazität kognitiver Leistungen scheint mithilfe von vielfältiger Bewegungsreize möglich. Die körperliche Betätigung für Körper und Geist wird präventiv als wichtig angesehen (vgl. Walk, 2011, S. 27 -29).

Schaut man sich die Literatur im Bereich der Psychomotorik an, fällt auf, dass auch hier mit dem Begriff „Exekutive Funktionen“ argumentiert wird. Laut Kuhlenkamp (2017) liegt den exekutiven Funktionen ein bedeutender Wirkungsfaktor in der psychomotorischen Therapie zugrunde. So schreibt Kuhlenkamp (2017): *„Der Bewegung wird insgesamt ein entscheidender Einfluss auf die Entwicklung und Verbesserung der exekutiven Funktionen zugesprochen.“* (Kuhlenkamp, 2017, S. 95). Kuhlenkamp (2017) zitiert Studien von Kubesch (2016a) und Kubesch & Walk (2009), die diese Wirkfaktoren aufzeigen.

Einfluss von Bewegung auf die schulische Leistung

Aktuelle Untersuchungen (Kubesch, 2016a und Kubesch & Walk, 2009) zeigen also, dass die körperliche Aktivität einer Schlüsselfunktion für die Förderung geistiger Leistungsfähigkeit zu Gute kommt bzw. dass der Einsatz von Bewegung Auswirkungen auf Lernprozesse haben kann. Hannaford (2016) ihrerseits stellt die Hypothese auf, dass mit Bewegung besser gelernt wird. Laut Hannaford (2016) setzen Denken und Lernen, die Kreativität und Intelligenz die Integration von Gehirn und Körper voraus. Sie geht davon aus, dass Bewegung eine zentrale Rolle für die Vernetzung der Nervenzellen spielt. Je besser diese aufeinander abgestimmt sind, desto leichter scheint man zu lernen. Schließlich kann das Gelernte besser abgerufen bzw. in neuen Situationen angewendet werden. Hannaford (2016) begreift jeden Bewegungsablauf als sensomotorischen Vorgang, der im Muskelgedächtnis des jeden Körpers eingepägt wird. Hannaford (2016) schlussfolgert folgendermaßen: *„Immer, wenn wir gezielte Bewegungen ausführen, kommt es zu einer Aktivierung des Gehirns und zur Integration und damit öffnet sich der Weg zum Lernen von selbst.“* (Hannaford, 2016, S. 128).

Wie bereits erwähnt, steht gegenwärtig fest, dass Bewegung die Hirnleistungsfähigkeit beeinflusst und somit lässt sich ein positiver Effekt auf die schulische Leistung schlussfolgern. Wichtig zu wissen ist, dass sich Bewegung nicht direkt auf die Lernleistung auswirkt, sondern zunächst die exekutiven Funktionen verbessert. Welche Ursachen für diese verbesserte Hirnleistungsfähigkeit durch Bewegung verantwortlich sind, ist noch immer Gegenstand aktueller Forschung (Kubesch, 2002). In der Literatur sind verschiedene Sichtweisen erkennbar. Einige Wissenschaftler beispielsweise gehen davon aus, dass hormonellen Prozessen (Verbesserung des Gefühlszustandes) dahinter stecken, da Bewegung zur Ausschüttung von Noradrenalin und Endorphinen führen kann. Diese Stimmungsverbesserung kann dann gleichzeitig zur Verminderung des Stressniveaus führen bzw. sich förderlich auf die Lernfähigkeit auswirken. Dazu kommt, wie bereits aufgeführt, dass die erhöhte Durchblutung des Gehirns zur Ausschüttung von Wachstumsfaktoren und damit zu Neubildung von Neuronen und Synapsen führt (vgl. Kubesch, 2002).

Walk (2011) bezieht sich auf diverse Studien und schlussfolgert, „*dass Gehirne von körperlich leistungsfähigeren Menschen effizienter arbeiten als die Gehirne von Menschen mit geringeren Fitness.*“ (Kubesch & Walk, 2009). Walk (2011) zitiert eine Studie von Budde (2008), bei der die selektive Aufmerksamkeitsleitung bei Jugendlichen erforscht wurde. Dabei wurde festgestellt, dass diese bereits mittels zehnmütigen koordinativen Übungen gefördert werden kann. Weiter verweist sie auf eine Studie des ZNL in Bezug auf eine fokussierter auftretende Aufmerksamkeit unter Einbezug von täglichen Sporteinheiten. „*In einer Studie am ZNL konnten wir den Nachweis erbringen, dass sich die Fähigkeit jugendlicher Schüler, Störreize auszublenden bzw. sich nicht ablenken zu lassen, nach einer dreissigminütigen Schulsporteinheit verbessert.*“ (Walk, 2011, S. 29).

Zusammenfassend gesagt wird aktuell davon ausgegangen, dass Bewegung zu einer größeren Wachsamkeit und Aufmerksamkeit führt und die Lernmotivation gesteigert wird. Durch, mit und in Bewegung bzw. durch mehrkanalige Übungen scheinen Kinder effektiver lernen zu können, wodurch vor allem die Behaltensfähigkeit gefördert wird. (vgl. Kubesch & Walk, 2009; Ratey & Hagermann, 2013).

Bewegung als Förderzugang für das Lernen - warum?

„*Ihr Körper ist für Kinder das Instrument, um die Welt zu entdecken und verstehen zu lernen. Je jünger ein Kind ist, desto wichtiger ist die handelnde Auseinandersetzung mit der Welt.*“ (Högger, 2013, S. 5). Högger (2013) beschreibt hier eindrücklich, dass Kinder handelnd lernen, wodurch sie ein wichtiger Zugang zu ihrer Umwelt über Körper- und Bewegungserfahrungen erhalten. Besonders kleine Kinder erschließen sich neue Reize und Informationen durch Bewegung. Sie erfahren so ihre Umwelt und setzen sich mit ihr auseinander, wobei sie auch lernen sich selbst und ihre Fähigkeiten einzuschätzen. Mittels Bewegung gewinnen sie Erkenntnisse, wie sie auf die Umwelt einwirken bzw. diese verändern können. Kinder lernen durch Bewegung also nicht nur ihren Körper bzw. ihre körperlichen Fähigkeiten sondern auch ihre Umwelt kennen (vgl. Zimmer, 2004). Die körperliche Aktivität ist ebenso eine kindsgerechte Art und Weise, mit dem Gegenüber in Kontakt zu treten. Folgendes Zitat legt dies deutlich dar: „*Die Leiblichkeit einer Spielsituation zeichnet sich für Kinder durch die variierenden Chancen zur Bewegung (= Sozialität) - und zwar im Sinne einer sozialen Beziehung aus. Kinder regeln über die Bewegung Nähe und Distanz zu anderen und zeigen dabei unterschiedliche Aktivitätsmuster.*“ (Heimlich, 2015, S. 81). Mit dem Wissen, dass das Bewegungsgrundbedürfnis (Nickel, 1990, vgl. Anhang C) besonders bei noch jungen Kinder hoch ist, erschließen sich damit auch die verschiedenen Zielorientierungen.

Neben dem Entwicklungsaspekt bezogen auf das Selbstbild und die Umweltfaktoren kann Bewegung auch als bedeutendes Lernmedium für den schulischen Alltag betrachtet werden. Dabei wird körperliche Aktivität als Lernkanal genutzt, wobei das kognitive Lernen durch Körper- und Raumwahrnehmung bereichert wird (vgl. Kuhlenkamp, 2017). Wie bereits ausführlich beschrieben wurde, können vielfältige Bewegungsangebote die Lernmotivation beeinflussen sowie Hirnleistungen verbessern. Gasse & Döbelstein (2008) gehen davon aus, dass Lernen Bewegung braucht und formulieren dies wie folgt: „*Als motorischer Anteil kognitiver Lernprozesse ist Bewegung grundsätzlich Teil jedes Lernprozesses. In sprechendem und handelndem Vollzug sind im Lernprozess automatisch motorische Zentren beteiligt, die für besseres und nachhaltiges Lernen sorgen. Darüber hinaus greift das System immer auf sensorische Anteile zu, um Gedächtnisinhalte richtig zuzuordnen.*“ (Gasse & Döbelstein, 2008, S. 11).

Bewegung als Förderzugang bedeutet für die Schulpraxis, dass körperliche Aktivität als selbstverständlicher Bestandteil des Unterrichts verstanden und entsprechend eingesetzt wird (vgl. Gasse & Dobbelsstein, 2008). Im nächsten Unterkapitel wird beschrieben, wie ein solches schulisches Lernen in und mit Bewegung aussehen könnte.

2.3.3. Bewegung und Schule - von der Theorie in die Praxis

In vielen alternativen Bildungseinrichtungen wird der Bewegung als Bestandteil des Unterrichts einen großen Stellenwert beigemessen. Innovative Denker im Bereich der Lernforschung wie z. Bsp. Maria Montessori, Rudolf Steiner, Jean Ayers, Neil Kiphard betonen die Bedeutung von Bewegung für den Lernprozess (vgl. Hannaford, 2016). Auch in öffentlichen Schulen existieren schulische Projekte, die den Lernzugang „Bewegung“ berücksichtigen. Die Frage nach dem Wie? bezogen auf eine bewegungsorientierte Förderung ist dabei zentral und weist auf verschiedene methodische Möglichkeiten hin.

In diesem Kapitel soll in Anlehnung diverser Literatur die konkrete Umsetzung von bewegtem Unterricht geschildert sowie verschiedene schulische Gestaltungsmöglichkeiten und einige wenige Projekte vorgestellt werden.

„Im bewegten Unterricht kann Bewegung nicht nur das Ergebnis eines Denkprozesses sein, sondern auch ein Mittel, durch das die Schüler ihre Denkprozesse verbessern.“ (Clancy, 2008, S. 28).

Bewegter Alltag, bewegter Unterricht - wozu?

Verschiedene Autoren beziehen sich in ihren Büchern auf den natürlichen Bewegungsdrang von Kindern. Sie legen dar, dass sie sich bewegen müssen und betonen, dass es in ihrem Naturelle liegt, die Welt zu erforschen. Es wird festgestellt, dass es oft die Umstände wie schulisches Setting sowie gesellschaftliche und familiäre Regeln und Normen (Esstischsitten, angemessenes Verhalten in den ÖV, Lärmemissionen vermeiden usw.) wie auch gesellschaftliche Alltagsveränderung (Medienkonsum, Ernährung, usw.) sind, die die Kinder in ihrem explorativen, bewegungsorientierten Verhalten einschränken. Mit dem Bewusstsein darum und mit dem heutigen Wissen, dass körperliche Aktivität sich positiv auf die Gehirndurchblutung und somit auch auf das kognitive Lernen auswirkt, wird in der Auseinandersetzung mit der Literatur klar, dass die Kinder vermehrt in ihrem natürlichen Verhalten unterstützt werden sollten - in allen Bereichen ihrer Lebenswelt. Dafür scheint zentral, dass die Wichtigkeit der Bewegung immer wieder thematisiert sowie viele Bewegungsmöglichkeiten angeboten werden bzw. dass die Kinder zu körperlichen Aktivität animiert werden und sich bewegen dürfen. (vgl. Bauer & Evers et al., 2016). Högger (2013) sowie Gasse & Dobbelsstein (2008) machen klar, dass aktive Bewegungssequenzen in allen Unterrichtsfächern möglich sind, zum Beispiel in Form einer Kombination von Wahrnehmung und Handlung und die damit verbundene Auseinandersetzung mit dem Lerninhalt (z. Bsp. Auseinandersetzung mit dem Zahlenstrahl im Unterrichtsraum durch Begehen). Sie fordern, dass solche Lerngelegenheiten im Unterricht vermehrt eingesetzt werden, damit bewegtes Lernen stattfinden kann. Sie gehen davon aus, dass mit einem bewegten Unterricht dafür gesorgt wird, dass Kinder sich aktiv und körperlich mit dem vorgegebenen Thema beschäftigen. So schlussfolgert Högger (2013): *„Durch die Kombination von Wahrnehmung und Handlung werden die Informationen im Hirn breiter verarbeitet. Die körperliche Aktivität und die damit veranschaulichten inhaltlichen Bedeutungen ermöglichen je eigenständige Erinnerungsanker, die aber miteinander verknüpft sind. Dank dieser Verknüpfung kann die*

Wiederholung der körperlichen Betätigung (oder schon nur der Gedanke daran) die inhaltlichen Bedeutungen in Erinnerung rufen - und umgekehrt.“ (Högger, 2013, S. 41).

Für das schulische Setting bedeutet dies, viele verschiedene Bewegungsangebote in den Alltag zu integrieren. Doch wie kann ein solcher bewegter Unterricht konkret umgesetzt werden? Im folgenden Abschnitt werden einige wenige Möglichkeiten der thematischen Literaturrecherche dargelegt.

Möglichkeiten zur Integration von Bewegung in der Schulpraxis

In diesem Abschnitt soll aufgezeigt werden, wie theoretisches Wissen in Bezug auf Bewegung und Kognition in die Praxis umgesetzt werden kann. Viele Autoren betonen, dass vorerst mit kleinen Schritten begonnen werden soll, um zu einem bewegten Unterricht zu kommen.

Högger (2013) beschreibt beispielsweise, dass bereits diverses Sitzmaterial (z. Bsp. Gymnastikball, Drehstühle) oder Stehpulte sowie Balanciermaterial (z. Bsp. in Form eines kleinen Parcours von der Garderobe in den Schulraum) Gelegenheit bieten, verschiedenste Bewegungserfahrungen zu sammeln. Dabei wird meist der Gleichgewichtssinn und die Muskelspannung geübt, ohne Wissen darum. Högger (2013), Bauer & Evers et al. (2016), Gasse & Dobbstein (2008) sowie Clancy (2008) eröffnen, dass auch kurze Rituale, welche zum Einstieg in den Tag oder zu Beginn einer Unterrichtslektion einsetzbar sind, eine gute kognitive Vorbereitung bzw. eine wirksame Fördermöglichkeit darstellen. So schreiben Bauer & Evers et al. (2016): *„Auch Yoga-, Achtsamkeits- und Meditationsübungen können genutzt werden, um diese zentralen Funktionen (gemeint sind exekutive Funktionen, Anm. der Verfasserin) zu fördern.“* (Bauer & Evers et al., 2016, S. 14).

Clancy (2008) verdeutlicht, dass auch kontralaterale Bewegungsübungen, welche das Zusammenwirken beider Gehirnhälften bedarf, das Gehirn aktivieren, sodass die Konzentrationsfähigkeit gefördert wird. Solche kontralaterale Bewegungsübungen bedürfen eine gleichzeitige Bewegung der Gliedmaßen auf gegenüberliegenden Körperseiten und findet meist in Form einer Überkreuzung statt (Bsp. X-Bewegungen). Diese können sitzend, stehend und in Bewegung vollzogen werden.

Högger (2008) und Gasse & Dobbstein (2008) weisen mittels diversen Unterrichtsvorschlägen auf die Wichtigkeit der Verknüpfung von Lerninhalt und Bewegung hin. Sie leiten die Lehrpersonen an, den Schülern die Gelegenheiten zu bieten, den Lerninhalt doppelt (motorisch und kognitiv) zu kodieren, um ihnen damit eine schneller Erinnerung zu ermöglichen. Diese Lernform ist als „Bewegtes Üben“ oder „Lernen in Bewegung“ bekannt. Beim bewegten Üben wird der Lerngegenstand in körperlicher Aktivität geübt. Das Lernen in Bewegung geht davon aus, dass z. Bsp. Auswendiglernen oder Kopfrechnen gehend, hüpfend, balancierend oder jonglierend möglich sind. (vgl. Abschnitt: bestehende Konzepte und Projekte, Eduard Buser-Batzli).

In spielerischen Übungsformen wie z. Bsp. bei Bewegungsspielen (wie z. Bsp. Buchstaben- oder Farben-Fangen) wird körperliche Aktivität benötigt, um die zu übende kognitive Tätigkeiten zu bewältigen. So fasst Högger (2013) zusammen: *„Spielerische Übungsformen verbinden Inhalt und körperliche Aktivität insofern, als dass sie sich gegenseitig bedingen oder unterstützen, um die gestellt Aufgabe gesamthaft lösen zu können.“* (Högger, 2013, S. 102).

Högger (2013) weist zudem auf die Möglichkeit von Bewegungspausen hin, die spontan eingesetzt werden können, um die Konzentration und Aufmerksamkeit zu bündeln. Dies kann methodisch in Form von

einfachen Koordinations- und Wahrnehmungsübungen (z. Bsp. Hampelmann machen, Geräusche hören), rhythmischen Übungen (wie z. Bsp. Klatschspiele), dem Singen von Liedern, dem Erzählen von Bewegungsgeschichten (Darstellen von Gehörtem) oder dem Ausführen von Entspannungsübungen (wie z. Bsp. (Selbst-)Massage), Atemübungen oder kinesiologischen Übungen (d.h. Überkreuz-Übungen wie z. Bsp. Luftzeichnung einer Liegenden Acht) geschehen.

Kuhlenkamp (2017) und Kubesch & Walk (2009) beschreiben ein kombiniertes Training, in dem körperliche sowie kognitive Aspekte vorgenommen werden. Sie gehen davon aus, dass exekutive Funktionen von einem kognitiven Training ebenso wie von einem körperlichen Training profitieren, bzw. dass die Kombination von Bewegung und kognitiven Inhalten das Speichern von Informationen erleichtert. Auch Gasse & Dobbstein (2008) stellen diese Bedeutsamkeit der Motorik für das Verarbeiten, Speichern und Erinnern fest. Bei einem solchen kombiniert körperlich-kognitiven Training (vgl. Abbildung 18) steht die Förderung exekutiver Funktionen in Kombination mit körperlicher Aktivität im Fokus. Kubesch & Walk (2009) entwickelten eine Spielesammlung mit diversen Bewegungsspielen. Diese trägt den Titel: "Achtung! Fertig! Fex!" (Verlag Wehrfritz) und arbeitet vor allem mit Laufspielen, welche die exekutiven Funktionen mit Hilfe großmotorischer Bewegung trainiert.

Abbildung 18: Kombiniert körperlich-kognitives Training exekutiver Funktionen (Kubesch & Walk, 2009, S. 314)

Selbstverständlich gibt es noch weitere methodische Möglichkeiten für die Gestaltung einer bewegten Schule. Insgesamt betrachtet wird klar, dass Bewegung als Unterrichtsprinzip in allen Fächern integriert werden kann - klare Regeln und Grenzen sind jedoch unumgänglich (vgl. Högger, 2013).

Laufende bzw. bestehende Konzepte und Projekte

In diesem Abschnitt werden einige Projekte bzw. Konzepte beschrieben, auf die ich bei meiner Recherche gestoßen bin.

Das Projekt „Bewegungsfreundliche Schule“ lernte ich anlässlich eines Wahlmoduls vor Ort (Moomattschulhaus in Luzern) kennen. Hierbei handelt es sich um ein Projekt, welches unter dem Motto „Schule

als Bewegungsraum - bewegte Schule“ geführt wird. Reto Furger und Martin Graber (Primar- und Sportlehrer, Masterabschluss in Sportwissenschaften an der Uni Basel) führten durch diesen Wahlmodul-Tag. Als Mitarbeiter im Projekt „Die tägliche Sport- und Bewegungsstunde“ (vgl. www.taeglichesportstunde.ch) in Luzern setzen sie sich stark für eine bewegungsfreundliche Schule ein (vgl. Masterarbeit und DVD „Bewegungsfreundliche Schule“, Konzeptbeschrieb und Praxisbeispiele, 2012). In ihrem Konzept (vgl. DVD Zahner & Furger et al. 2012 sowie www.bfschule.ch) wird die alltägliche Bewegungswelt des Kindes fokussiert bzw. die drei Verantwortungsbereiche Schule, Eltern und Politik einbezogen. Furger & Graber (vgl. Zahner & Furger et al. 2012) gingen der Frage nach, wie die Schule, das Elternhaus sowie die Politik den Schulalltag eines Kindes möglichst bewegungsfreundlichen gestalten können. Laut Furger & Graber (vgl. Zahner & Furger et al. 2012) gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, ein kindgerechtes und bewegungsfreundliches Umfeld zu schaffen. Dies ist in der Schule und im Elternhaus z. Bsp. mittels eines bewegten Unterrichts möglich sowie durch bewegte Hausaufgaben, oder in Form eines bewegungsfreundlichen Schulhausplatzes (Pausenplatzgestaltung) mit diversen Angeboten wie z. Bsp. Balancier- und Gummitwistangebote, Hüpfspiele, Pingpong-Tische, etc. und einer gesundheits- bzw. bewegungsfördernden Freizeitgestaltung (vgl. Anhang D). Zudem plädieren Furger & Graber (vgl. Zahner & Furger et al., 2012) auf einen erlebnisorientierten Zugang hinsichtlich Aktivitäten im Wald und für einen entdeckungsreichen Schulweg. Außerdem initiierten sie ein Jonglierprojekt an verschiedenen Schulhäusern der Stadt Luzern. Laut Furger & Graber (vgl. Zahner & Furger et al. 2012) ist die Beteiligung der Politik bei der Umsetzung einer bewegungsfreundlichen Schule unumgänglich (=Finanzensprechung). Leider erfuhren wir, dass das Projekt „Die tägliche Sport- und Bewegungsstunde“ Ende Schuljahr 18/19 ausläuft bzw. weniger Lektionen gesprochen wurden.

In der Stadt Zürich (z. Bsp. in der Schule Leutschenbach) bestehen im Kindergarten sowie in der Primarschule ähnliche Projekte. Im Fokus einer gesunden Schule werden Bewegung und Ernährung im Schulalltag verankert. In der Primarschule ist von einer Schule in Bewegung die Rede, welche bewegtes Lernen während des Unterrichts bewusst fördert. Das Projekt Purzelbaum findet auf der Kindergartenstufe statt. Dabei handelt es sich um ein erfolgreiches Konzept aus Basel-Stadt, welches für mehr Bewegung und gesunde Ernährung im Kindergarten sorgt. Das Konzept verfolgt das Ziel, den Kindern Spaß an der Bewegung zu vermitteln bzw. ihren Bewegungsdrang zu berücksichtigen. In der Schule Leutschenbach existiert für vier Kindergärten ein eigens dafür konzipierter Bewegungsraum. Laut der Internetrecherche handelt es sich aber um ein gesamtschweizerische Projekt, welches in 21 Kantonen umgesetzt wird (vgl. Flyer für Eltern: Schule in Bewegung- Purzelbaum für Primarschule / Purzelbaum im Kindergarten; www.radix.ch).

Lernen in Bewegung (vgl. www.lerneninbewegung.ch) ist ein Projekt von Eduard Buser-Batzli, der diese Lernform seit Jahren erprobt und dazu beigetragen, dass diese auch in anderen Klassen bzw. Schulen erfolgreich eingesetzt wird. Er entwickelte ein Konzept, bei dem Balance und Jonglage sowie weitere spielerische Übungsformen das kognitive Lernen unterstützen. Die Koppelung von kognitiver und körperlicher Aktivität ist die Grundlage für dieses bewegte Üben. Laut Eduard Buser-Batzli stellt sein Konzept eine nachhaltige Präventionsmassnahme bezüglich des zunehmendem Bewegungsmangels bzw. der auftretenden Konzentrationsschwierigkeiten dar.

Das TransferZentrum für Neurowissenschaften und Lernen beschreibt etliche laufende und geschlossene Projekte zu verschiedene Themenfelder an (vgl. znl-ulm.de). In Bezug auf diese Masterarbeit sind

vor allem die Projekte, die die exekutive Funktionen thematisieren nennenswert. Das Projekt „EMIL“ befasst sich mit der Selbstregulation im Kindergarten. Das Projekt „Fex“ bedeutet Förderung exekutiver Funktionen. Dabei handelt es sich um Spiel- und Lernmaterialien zur Förderung exekutiver Funktionen. Diese wurden gemeinsam mit Wehrfritz und HABA entwickelt.

2.3.4. zusammengefasste, relevante Erkenntnisse dieses Kapitels

In diesem Unterkapitel werden die wichtigsten Erkenntnisse hinsichtlich der Fragestellungen 2 und 3 nochmals dargelegt. Abschließend wird ein Resümee bezüglich des aktuellen Forschungsstands und dem weiteren Forschungsbedarf vollzogen.

„Durch regelmäßige körperliche Aktivität wird u.a. die Gehirndurchblutung verbessert und die Konzentration von Botenstoffen optimiert. Das sind wichtige Voraussetzungen für kognitive Leistungen und den Einsatz exekutiver Funktionen. Außerdem können Bewegungsangebote und -spiele gezielt so gestaltet werden, dass die exekutiven Funktionen angesprochen werden, indem die Kinder ihr (Bewegungs-)Verhalten gut beobachten und steuern müssen.“ (Bauer & Evers et al., 2016, S. 14). In der thematischen Auseinandersetzung wird klar, dass das menschliche Gehirn von körperliche Aktivität profitiert. In der Neurowissenschaft wird Bewegung als eine Schlüsselfunktion für die Förderung geistiger Leistungsfähigkeit verstanden. Der Einsatz von Bewegung wirkt also positiv auf Lernprozesse ein (vgl. Kubesch & Walk, 2009). Diverse Autoren belegen, dass bedeutsame Lernfaktoren wie z. Bsp. Verarbeitung, Speicherung und Erinnerung sowie kognitive Kontrollfunktionen (=exekutive Funktionen) mittels körperlicher Aktivität nachhaltig verbessert werden können. Aus meiner Literaturrecherche geht hervor, dass Bewegung als Unterstützung für das schulische Lernen angesehen werden kann. Bewegung scheint einerseits das Arbeitsgedächtnis zu entlasten und sich andererseits positiv auf die kognitive Flexibilität auszuwirken (vgl. Walk, 2011). Eine frühe sportliche bzw. bewegungszentrierte Förderung scheint also zentral und wichtig. Studien diesbezüglich zeigen folgende Ergebnisse auf:

- Die körperliche Fitness können sich gewinnbringend auf die Leistungen der exekutiven Funktionen auswirken (vgl. Kubesch, 2016a)
- Eine Kombination von körperlichem und kognitiven Training (z. Bsp. Bewegungsspiele) kann zu verbesserten, exekutiven Funktionen führen (vgl. Kubesch & Walk, 2009)
- Eine regelmässige körperliche Aktivität kann kognitive Leistungen verbessern (vgl. Kubesch, 2016a). Solche Studien belegen also, dass sportliche Aktivitäten ein Training aller drei Teilfunktionen der exekutiven Funktionen beinhalten und dass verschiedene Bewegungsarten sich unterschiedlich auf die exekutive Funktionen auswirken können. Es wird klar, dass eine Kombination von körperlicher und kognitiver Aktion (=kombiniert körperlich-kognitiven Training) immer am zielführendsten ist und sich am positivsten auf die exekutiven Funktionen auswirken (Kubesch, 2016a).

Ein weiterer Faktor, der für mehr körperliche Aktivität im schulischen Setting spricht, ist die Konzentrationsdauer, die bei Kinder im Alter zwischen fünf und sieben Jahren durchschnittlich bei 15 Minuten liegt. Basierend auf dem Hintergrund, dass Bewegung und Kognition zusammenwirken bzw. sich ergänzen, existieren bereits einige Konzepte. Neuste schulische Projekte verfolgen das Ziel einer „Bewegten Schule“, welche Bewegung als Unterrichtsprinzip in allen Fächern versteht. Es bestehen diverse Förder- und Unterrichtsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Bewegungspausen (z. Bsp. Balance- bzw.

Gleichgewichtsübungen, Klatschspiele oder Massage), kontralaterale Bewegungsübungen, Übungen bei denen Lerninhalt mit Bewegung verknüpft wird (z. Bsp. jonglierend Wörter lernen oder hüpfend zählen) sowie Bewegungsspiele (Bsp. Farben lernen durch Farben-Fangen), welche drinnen, draußen oder in der Turnhalle geübt werden können. Aktuell ist auch eine bewegungsfreundliche Gestaltung des Unterrichtsraumes sowie des Pausenplatzes angesagt.

Aus neurowissenschaftlicher Sichtweise kann durch Bewegung Einiges erreicht werden. Jedoch stieß ich bei der Literaturrecherche auch auf kritische Stimmen, die solche pauschale Aussagen als schwierig erachten. Spätestens hier wird klar, dass diverse wissenschaftliche Sichtweisen verschiedene Ansichten vertreten (vgl. Unterkapitel 2.1.4. / Lehr-Lern-Pädagogik vs. Neurowissenschaft sowie Neuropädagogik).

Auch wenn Studien positive Effekte in Bezug auf das Zusammenwirken von Bewegung und Kognition liefern, besteht immer noch Forschungsbedarf hinsichtlich derer Wirksamkeit. Dies scheint nötig, denn auch wenn aktuelle schulische Gestaltungsmöglichkeiten bestehen, sind sie noch zu wenig im Bildungswesen verankert. Die positiven Einflüsse werden zwar gesehen, jedoch scheinen sie, vor allem sobald finanzielle Mittel knapp werden, wenig zu bewirken. In diesem Zusammenhang scheint das Gedanken- gut bezüglich einer „Bewegten Schule“ vergessen zu geraten. Diesbezügliche Auswirkungen zeigen sich darin, indem immer wieder bestehende Projekte gestrichen werden (vgl. Projekt „Die tägliche Sport- und Bewegungsstunde“).

3. Fazit

In diesem Kapitel werden gewonnene Erkenntnisse zusammengefasst. Bei der folgenden Ergebnisdarstellung sollen bedeutsame theoretische Zusammenhänge sowie die Verknüpfung von Theorie und Praxis im Zentrum stehen. So werden Interpretationen hinsichtlich einer wirksamen Förderung im Kindergartenalltag dargestellt sowie drei existierende Beispiele aus dem Kindergarten präsentiert, wobei da das Zusammenwirken von körperlicher Aktivität und exekutiver Funktionen beleuchtet wird.

3.1. Ergebnisdarstellung

Basierend auf der Hypothese, dass ein positiver Zusammenhang zwischen Bewegung und Kognition besteht, ging ich den Fragen nach, welche Einflüsse exekutive Funktionen auf das Lernen haben und wie eine wirksame Förderung mittels körperlicher Aktivität aussehen könnte. In Bezug auf diese Hypothese fasse ich die allerwichtigsten Erkenntnisse zusammen und reflektiere bzw. interpretiere unter Einbezug von Theorie und Praxis.

3.1.1. Zusammenfassung gewonnener Erkenntnisse

Nachfolgend werden zwei grundlegende Bereiche dieser Arbeit zusammengefasst dargestellt. Mit dieser letzten Zusammenfassung und die daraus resultierenden gewonnenen Erkenntnissen sollen bedeutsame Zusammenhänge geschildert und bezüglich Beantwortung der Fragestellungen geklärt werden.

Zusammenhang Lernen - Exekutive Funktionen

Lernen ist mit Erwerb von Wissen konform. Der Mensch erwirbt Wissen, vereinfacht gesagt, durch seine Sinneswahrnehmungen, -erfahrungen und -informationen. Damit diese Informationen dauerhaft behalten werden und somit eine Verarbeitungstiefe erreicht wird, durchlaufen sie einen wichtigen Prozess der Einspeicherung (vgl. Mehrspeichermodell, Petermann & Petermann, 2018). Betrachtet man Lernen aus der Sicht des Gehirns, also aus neurowissenschaftlicher Sichtweise, bewirkt Lernen, dass diejenigen, für den Lernvorgang benötigten Neuronen aktiviert werden und sich funktionell zu verbinden. So bilden sich in diesem neuronalen Areal (z. Bsp. im motorischen Hirnbereich) immer mehr Synapsen, wobei die Anschlüsse vergrößert werden. Eine vielfältige neuronale Vernetzung ist wichtig, da diese störungsresistenter sind (vgl. Gasser, 2010). Ein bedeutungsvoller Teil des Organismus stellt das Großhirn dar, in welchem sich Bereiche befinden, die kognitive Funktionen ermöglichen. Ein wichtiger Bereich ist der der Neocortex, welcher in erster Linie für kognitive Leistungen wie Denken und Sprechen und für die Entwicklung von Handlungskompetenzen zuständig ist. Zentrale Aufgaben fallen dem präfrontalen Cortex zu, welcher kognitive Teilfunktionen beinhaltet: die exekutiven Funktionen. Diese lassen sich wie folgt kategorisieren: 1. Arbeitsgedächtnis, in dem Inhalte aktualisiert werden, 2. kognitive Flexibilität, in dem der Wechsel des Aufmerksamkeitsfokus innewohnt und 3. Inhibition, die die Impulse kontrolliert (vgl. Wingeier, 2018). Grob gesagt bestehen die exekutiven Funktionen aus kognitiven, emotionalen und die Motivation lenkende Komponenten (vgl. Wingeier, 2018). Sie steuern das Verhalten eines Individuums unter Berücksichtigung der Umweltbedingungen und dienen der Selbstregulation. Ihr Nutzen besteht zudem aus der Wahrnehmung eigener Gefühle bzw. der Mitteilung derer (=Selbstregulation) und in das Sich-Hineinversetzen in das Gegenüber (=Perspektivenübernahme). Das exekutive System kann auch mit einem Kontrollzentrum verglichen werden. Dieses ist im hohen Masse von der Funktionstüchtigkeit des Frontallappens abhängig. Im Verlauf des Vorschulalters, also zwischen dem 3. und 5. Lebensjahr, lassen sich Verbesserungen kognitiver Kontrollleistungen registrieren. In dieser Zeitspanne gelangen, aufgrund der Reifungsprozesse im Frontalhirn (=präfrontaler Cortex), markante Fortschritte in Bezug auf die kognitive bzw. exekutive Kontrolle (vgl. Kapitel 2.2.). Exekutive Funktionen sind für den Schulalltag essentiell. Den dieser besteht aus etlichen Situationen, bei denen exekutiven Funktionen gefordert sind (z. Bsp. Stillsitzen, Abwarten, Rücksicht nehmen oder fokussieren können. (vgl. Spitzer, 2002). Forschungen im Bereich der kognitive Neurowissenschaft weisen auf einen einflussreichen Zusammenhang zwischen exekutiven Funktionen und dem Lernen hin. Denn für erfolgreiches Lernen ist es wichtig, unterschiedliche Anforderungen meistern zu können. Gut ausgebildete exekutive Funktionen können dabei unterstützend wirken. Daher werden sie als Grundlage für gelingendes, eigenaktives und selbstwirksames Lernen und Arbeiten angesehen (vgl. Spitzer, 2002; Spitzer & Herschkowitz, 2009 sowie Walk & Evers, 2013). Neuste Forschungsergebnisse (vgl. Wingeier, 2018) zeigen, dass gut funktionierende exekutive Funktionen sich nachhaltig auf den Schulerfolg auswirken können. Die Arbeitsgedächtniskapazität beispielsweise hat einen entscheidenden Einfluss auf den Erwerb schulischer Fertigkeiten (vgl. Walk & Evers, 2013). Zudem haben gut ausgebildete exekutive Funktionen einen großen Einfluss auf die Lernleistung und können sich positiv auf das schulische Lernen auswirken. Es sei denn, sie werden gefordert bzw. gefördert. Fest steht, dass exekutive Funktionen gelernt und verbessert werden können; sie profitieren sozusagen von geeigneten „Trainingsmassnahmen“. Da die

deutlichsten und wichtigsten Entwicklungsschritte vor allem in der Kindheit stattfinden, scheint eine optimale Förderung sinnvoll und zielführend (vgl. Walk & Evers, 2013). In der Praxis existieren bereits verschiedene Fördermöglichkeiten bzw. Interventionen (vgl. Anhang B). Zusammenfassend gesagt, sind Spiele bzw. Übungen geeignet, bei denen Informationen im Arbeitsgedächtnis gespeichert werden müssen (Bsp. bei Aufgabenstellungen mit Merkaufgaben, Übungen mit wechselnden Aufgaben, etc.).

Zusammenhang Bewegung - Kognition

Bewegung gilt als jene kindliche Betätigungsart, die Eigentätigkeit und aktives Handeln ermöglicht (vgl. Zimmer, 2004). Bewegung bzw. körperliche Aktivität stellt ein zentraler Bereich der kindliche Entwicklung dar. Kinder entdecken sich und die Welt unter Einbezug von Bewegung. Sie eignen sich die Umwelt über ihre eigene aktive Tätigkeit an. Durch das Erleben und Handeln mittels Bewegung bzw. körperlicher Aktivität werden mehrere Sinne angesprochen, wodurch auch die Wahrnehmung gefördert wird. Bewegung stellt sich demnach als unterstützender Einflussfaktor in Bezug auf die motorische, kognitive, soziale und emotionale Entwicklung heraus und unterstützt auch den Aufbau eines positiven Selbstkonzeptes (vgl. Zimmer, 2004). Studien zeigen, dass dem Kind beim Lernen bzw. bei der Wissensaneignung zusätzlich Informationen verfügbar sind, sofern auch der Bewegungssinn angesprochen wird. Aktuelle Untersuchungen z. Bsp. von Kubesch (2016a) und Kubesch & Walk (2009) legen dar, dass die körperliche Aktivität einer Schlüsselfunktion für die Förderung geistiger Leistungsfähigkeit gleich kommt bzw. dass der Einsatz von Bewegung Auswirkungen auf den Lernprozess hat. Mithilfe von vielfältiger Bewegungsreizen ist eine Intensität kognitiver Leistungen möglich. Zudem wurde festgestellt, dass das Bewegungslernen und das kognitive Lernen auf ähnliche Organisationsstrukturen im Gehirn beruhen. Das menschliche Gehirn scheint von körperlicher Aktivität zu profitieren. Ein Zusammenhang zwischen Bewegung und Kognition wird beispielsweise immer dann sichtbar, wenn eine motorische Aufgabe einen hohen kognitiven Anteil besitzt, diese also die exekutiven Funktionen betreffen. Solche Aussagen manifestieren die Annahme, dass Bewegung und Kognition miteinander in Verbindung gebracht werden können (vgl. Jansen & Richter, 2018).

Wie bereits erwähnt, steht gegenwärtig fest, dass Bewegung die Hirnleistungsfähigkeit beeinflusst. Diese Einflussnahme ist durch eine verbesserten Gehirnversorgung in Folge von erhöhter Durchblutung, durch eine veränderte Gehirnstruktur in Folge von Neuronenneubildung (Neurogenese) und Neuronenvernetzung, einer Steigerung des Nervenwachstumsfaktors BDNF in Folge der Neurotransmittererhöhung und in der Steigerung des Stoffwechsels feststellbar. Aufgrund neurowissenschaftlicher Studien (vgl. Jansen & Richter, 2018) weiß man heute, dass wiederholende Bewegungsreize eine Zunahme der grauen Substanz bzw. der neuronalen Kerne bewirken. Zentral ist, dass jene neue gebildete Strukturen vielfältig gefördert bzw. trainiert werden. Aus diversen Studien lässt sich schließen, dass körperlicher Aktivität ein positiver Effekt auf die exekutive Funktionen ausübt. So geht man davon aus, dass z. Bsp. die körperliche Fitness sich gewinnbringend auf die Leistungen der exekutiven Funktionen auswirkt bzw. dass eine regelmäßige körperliche Aktivität die kognitiven Leistungen verbessern kann (vgl. Kubesch, 2016a). Insbesondere eine Kombination von körperlichem und kognitivem Training (z. Bsp. Bewegungsspiele) kann zu verbesserten, exekutiven Funktionen führen (vgl. Kubesch & Walk, 2009).

Grundsätzlich steht fest, dass exekutive Funktionen in, mit und während Bewegung gefördert werden können. Denn wie gesagt wird durch die regelmäßige körperliche Aktivität u.a. die Gehirndurchblutung

verbessert und die Konzentration von Botenstoffen optimiert. Und das sind wichtige Voraussetzungen für kognitive Leistungen, bei denen der Einsatz exekutiver Funktionen gefordert ist (vgl. Bauer & Evers et. al., 2016). Diesbezüglich wurde erkannt, dass Bewegung einerseits das Arbeitsgedächtnis entlastet und sich andererseits positiv auf die kognitive Flexibilität auswirkt (vgl. Walk, 2011). Ein positiver Nutzen von körperlicher Aktivität als Lernkanal zeigt sich demnach darin, dass das kognitive Lernen durch Körper- und Raumwahrnehmung bereichert wird (vgl. Kuhlenkamp, 2017). Diese Erkenntnisse sprechen für eine geeignete, schulintegrierte Förderung der exekutiven Funktionen unter Einbezug von Bewegung und kann als wirksames Lernmedium für den schulischen Alltag betrachtet werden.

Bewegung als Lern- bzw. Förderzugang heißt für die Schulpraxis, dass körperliche Aktivität als selbstverständlicher Bestandteil des Unterrichts verstanden und entsprechend eingesetzt würde (vgl. Gasse & Dobbstein, 2008). Dafür scheint zentral, dass das schulische Personal darauf sensibilisiert wird bzw. die Wichtigkeit der Bewegung immer wieder mit den Kindern thematisiert wird sowie im Schulalltag viele Bewegungsmöglichkeiten angeboten werden. Die Kinder sollen zu körperlicher Aktivität animiert werden und sich bewegen dürfen. Es gibt diverse Möglichkeiten, wie dies im schulischen Alltag gelingen kann (vgl. Kapitel 2.3.3.). Bei der Recherche wurde aber klar, dass eine Kombination von körperlicher und kognitiver Aktion immer am zielführendsten ist und sich am positivsten auf die exekutiven Funktionen auswirkt (vgl. Kubesch, 2016a). Eine solche Kombination kann beispielsweise durch strukturierte Spiel- bzw. Bewegungsangebote (z. Bsp. mittels Übungen mit Richtungswechsel, der Änderung der Bewegungsform, die auf ein optisches oder akustisches Signal erfolgen sollen, etc.) erreicht werden, welche Aufmerksamkeits-, Selbstkontrolle- und Planungsfähigkeit verlangen (siehe 3.3, Praxisbeispiele). Denn dadurch werden das Arbeitsgedächtnis, die inhibitorische Verhaltenskontrolle und die kognitive Flexibilität am besten gefördert. Und ganz nebenbei werden immer auch noch motorische Fähigkeiten geübt. Aus neurowissenschaftlicher Sicht kann durch Bewegung Einiges erreicht werden. Diverse Autoren belegen, dass bedeutsame Lernfaktoren wie z. Bsp. Verarbeitung, Speicherung und Erinnerung sowie kognitive Kontrollfunktionen (=exekutive Funktionen) mittels körperlicher Aktivität nachhaltig verbessert werden können (vgl. Jansen & Richter, 2018). Jedoch stieß ich bei der Literaturrecherche auch auf kritische Stimmen, die solche pauschale Aussagen als schwierig erachten (vgl. 2.1.4., Absatz: Lehr-Lern-Forschung vs. Neurowissenschaft).

Spätestens hier wird klar, dass diverse wissenschaftliche Sichtweisen verschiedene Ansichten vertreten bzw. dass der Ursache-Wirkungsfaktor von Bewegung und kognitiver Fähigkeiten noch nicht vollständig wissenschaftlich geklärt ist. Welche Ursachen beispielsweise für verbesserte Hirnleistungsfähigkeit durch Bewegung verantwortlich sind, ist noch immer Gegenstand aktueller Forschung (vgl. Kubesch, 2002). In der Literatur sind verschiedene Ansichten diesbezüglich erkennbar. Einige Wissenschaftler beispielsweise gehen davon aus, dass hormonellen Prozessen (Verbesserung des Gefühlszustandes) dahinter stecken, da Bewegung zur Ausschüttung von Noradrenalin und Endorphinen führen kann. Diese Stimmungsverbesserung kann dann gleichzeitig zur Verminderung des Stressniveaus und führen bzw. sich förderlich auf die Lernfähigkeit auswirken. Dazu kommt, wie bereits aufgeführt, dass die erhöhte Durchblutung des Gehirns zur Ausschüttung von Wachstumsfaktoren und damit zu Neubildung von Neuronen und Synapsen führt (vgl. Kubesch, 2002). Der Transfer von solchem Forschungswissen im Bereich der kognitiven Neurowissenschaft in die Pädagogik hat jedoch erst angefangen. Schlussfol-

gernd fasse ich zusammen: Obschon in der Schulpraxis bereits einige Konzepte, Projekte und Förderinterventionen (vgl. 2.3.3.) existieren, die den Fokus auf die Förderung der exekutiven Funktionen unter Einbezug von Bewegung legen, besteht eingehender, wissenschaftlicher Klärungsbedarf und klarere theoretische Begründungen, die diesen Zusammenhang belegen sowie Aufklärung des schulischen Personals diesbezüglich. Nur so wird eine Anwendung in Form einer nachhaltigen Integration von Lernen gekoppelt mit Bewegung in der Praxis möglich sein.

3.2. Interpretationen hinsichtlich einer wirksamen Förderung im Kindergartenalltag

„Ein Faktor beim Lehren und Lernen stellt zudem der Bedeutungskontext dar.“ (vgl. Spitzer, 2002, S.144). Roth (2012) legt dar, dass Bedeutungen nicht vom Lehrenden auf den Lernenden übertragen werden können, sondern vom Gehirn des Lernenden konstruiert werden sollten. Es gibt diverse Einflussfaktoren, die beim Lernen, insbesondere bei der Förderung des exekutiven Systems, meist gute Wirkungen zeigen und somit bei der Förderung zu berücksichtigen sind (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 35-40). Nachfolgend werden einige wenige dargelegt:

Beim Lernen soll die Aufmerksamkeit darauf gerichtet werden, was die Sinne erregt. Denn damit wird die Aktivierung jener neuronalen Strukturen bewirkt, die für die Verarbeitung des Ausschnittes zuständig sind. So bilden sich sogenannte Lernspuren (vgl. Spitzer, 2002). Zudem scheinen motivationale Aspekte beim Lernen bedeutsam. Bei der intrinsischen Lernmotivation lernen Kinder aus Neugierde und Interesse. Sie möchten sich mit einem bestimmten „Lern“Gegenstand auseinandersetzen und agieren optimistisch und meist zielführend. Dem gegenüber sind extrinsisch motivierte Kinder dem Lernen gegenüber eher passiv eingestellt. Ihre Motivation ist gelenkt durch äußere Verstärkungen (z. Bsp. Belohnung). In der gegenwärtigen Forschung kennt man die neuronalen Grundlagen von Motivation (vgl. Spitzer, 2002 sowie Roth, 2009). Diese deuten darauf hin, dass das Motivationssystem durch die Belohnungserwartung bzw. durch die Dopaminfreisetzung angetrieben werden kann. Diese Dopaminfreisetzung veranlasst jenes Verhalten, welches die Belohnung verursacht hat, zu wiederholen und kann so zu klarerem Denken verhelfen. Auch Emotionen können das Lernen beeinflussen. So können sie für das Lernen förderlich oder hemmend sein. Gedächtnisinhalte, die an positive Emotionen geknüpft sind, zeigen einen höheren Erinnerungswert. In diesem Fall kommt es zu einer Aktivierung des Hippocampus, wobei die Merkfähigkeit gefördert wird. Hemmend oder gar schädlich ist es, wenn das Lernen angstbelastet ist (Gasser, 2010). Ist dies der Fall, steht das Gehirn unter besonderem Einfluss der Amygdala, die einerseits dafür sorgt, dass die gemachte, unangenehme Erfahrung zukünftig vermieden wird. Andererseits blockiert sie das freie Denken und gibt den Impuls, sofort den einfachsten Lösungsweg zu suchen (vgl. Spitzer, 2009). Durch das Gewähren von Lerngelegenheiten in einem angemessenen Entwicklungs- bzw. Handlungsrahmens soll das Kind möglichst selbständig ausprobieren und handeln können. Denn Lernen ist ein eigener Prozess, der zwar Umweltreize braucht, aber nicht durch reine Fremdsteuerung geschieht. Da das kindliche Gehirn besonders plastisch bzw. formbar ist (vgl. Roth, 2012), kann es (bzw. die entsprechenden neuronalen Areale) folglich durch viele Übungsgelegenheiten und durch häufige Wiederholungen erweitert werden (vgl. Gasser, 2010). Das Gehirn lernt dann am besten, wenn gewisse Lerninhalte immer wieder angeboten werden.

Ein regelmäßiges Üben sowie eine alltagsintegrierte Förderung (z. Bsp. von exekutiven Funktionen) scheinen erfolgsbringend. Zudem ist es für ein nachhaltiges Lernen nützlich, wenn mehrere Kanäle angesprochen werden bzw. Verknüpfungen stattfinden können. Aus neuropsychologischer Sicht wird erst dann gehirngerecht gelernt, wenn verschiedene Lernaktivitäten berücksichtigt werden (vgl. Spitzer, 2002). Gerade beim schulischen Lernen in der Gruppe sind solche gefragt. Zusätzlich zu der Lernaktivität findet nämlich auch immer soziales Lernen statt. Junge Kinder lernen viel durch Nachahmung. Dabei ist der Einsatz ihres exekutiven Systems gefragt, da die Selbstregulation und die Perspektivenübernahme im sozialen Miteinander eine einflussreiche Rolle spielen. Dabei bieten soziale Situationen, die mit positiven Emotionen verknüpft werden, die besten Voraussetzungen, um selbstreguliertes Verhalten zu üben. Aktives Lernen scheint insbesondere bei jungen Kindern wichtig. Wie bereits erwähnt, können exekutive Funktionen durch körperliche Aktivität gestärkt werden, besonders in Kombination mit einer kognitiven Herausforderung. Hinsichtlich einer optimalen Förderung sollte man stets die individuellen Entwicklungsstand einbeziehen. Wichtig ist, den Kinder Herausforderungen zu bieten, bei denen sie weder unter- noch überfordert sind. Um die exekutiven Funktionen zu fördern, müssen Kinder herausgefordert werden. Denn nur in neuen Situationen wird auf das exekutive System zurückgegriffen. Also immer dann, wenn das Abrufen von Handlungsroutine nicht ausreicht. Grundsätzlich gilt: bei der Förderung soll weniger das Womit als eher das Wie berücksichtigt werden (vgl. Walk & Evers, 2013).

3.3. Praxisbezug / Beschreibung dreier Standardsituationen

Die Praxis zeigt, dass Kindergartenkinder im Schulalltag oft körperlich aktiv sind. An einem Kindertag finden unzählige Situationen statt, bei welchem das Kind in Bewegung ist. Sei es durch geleitete Übungen (Yoga, Koordinationsübungen, Massagen, usw.), größere und kleinere Bewegungsspiele, Bewegungspausen, Spiel im Freien, etc. Es finden etliche, durch die Kindergartenlehrperson geleitete, Settings bzw. geführte Situationen statt, bei denen die Kinder in Bewegung sind. Oft werden dabei, eher unbewusst, die exekutiven Funktionen eingesetzt und trainiert. Mir fällt auf, dass viele Lehrpersonen Bewegung als Auflockerung von dem anstrengenden Denken oder Sitzen ansehen. Sie verfolgen mit ihren bewegungszentrierten Übungen weniger das Ziel, das Denken zu unterstützen bzw. es zu fördern. In den nun folgenden drei Beispielen (vgl. Tabelle 1), die sich auf Standardsituationen des Kindergartens beziehen, wird die Bedeutung und Sinnhaftigkeit im Sinne der Förderung exekutiver Funktionen nachvollziehbarer geschildert.

Diese drei folgenden Beispiele legen nur eine kleine Auswahl hinsichtlich einer alltäglichen Förderung der exekutiven Funktionen unter Einbezug von körperlicher Aktivität dar. Es gibt viele weitere Möglichkeiten, den Schulalltag bewegungsfreundlich zu gestalten. In diversen Büchern (vgl. Walk & Evers, 2013, ab S. 47; Clancy, 2017, ab S. 48 oder Högger, 2013, ab S. 37) wurden zahlreiche Spiel- und Praxisideen gesammelt und aufgeführt. Des Weiteren existieren einige Konzepte sowie Lehrmittel, die kognitives Lernen und Bewegung kombinieren (vgl. Anhang D).

Beschreibung der Bewegungs-Situation	Bezug auf die Förderung der exekutiven Funktionen
<p><u>Klatsch- bzw. Bewegungsspiel mit genauer Abfolge:</u> Die Kindergärtnerin beginnt mit einem Klatschrhythmus (z. Bsp. drei Mal klatschen). Nach und nach kommen neue Bewegungen dazu (z. Bsp. drei Mal stampfen, dann aufstehen-absitzen). Die Kinder machen nach.</p> <p>Vereinfachung: mittels sprachlicher Begleitung</p> <p>Erschwerung: mittels Überkreuzbewegungen, ohne Anleitung durch die Kindergärtnerin, Veränderungen des Ablaufs bzw. Einsatz eine zusätzlicher Bewegung.</p>	<p>Hier werden alle drei exekutiven Funktionen gefördert.</p> <p>Arbeitsgedächtnis: Speicherung der Abfolge, Einhalten der Bewegungen</p> <p>Inhibition: die Aufmerksamkeit richten können, die Bewegung im richtigen Moment ausführen, eigene Impulse kontrollieren</p> <p>kognitive Flexibilität: sich auf das Bewegungsspiel einlassen, auf Veränderungen reagieren, nach Lösung suchen, sofern man nicht mitkommt (z. Bsp. wieder einsetzen, nochmals probieren).</p>
<p><u>Bodehöcklis oder Musikstopp-Spiel:</u></p> <p>Die Kinder bewegen sich frei zur Musik. Bei Musikstopp bleiben sie ruhig stehen oder sitzen ab (ist beim Bodehöcklis der Fall). Beim Musikstopp-Spiel sagt die Kindergärtnerin ein Bewegungs-Kommando (z. Bsp. auf den Stuhl stehen...), welches die Kinder ausführen müssen.</p> <p>weitere Möglichkeiten: Einsatz von Lerninhalt (z.Bsp. Zahlen, Buchstaben, Farben...) als Kommando, die entsprechend gefunden werden müssen.</p> <p>Erschwerung: die Kommandos können vorgängig abgemacht und bspw. mit einer Zahl verknüpft werden (1 = auf den Boden sitzen, 2 = sich drehen, etc.).</p>	<p>Auch bei diesem Spiel werden alle drei exekutiven Funktionen eingesetzt.</p> <p>Die Kinder müssen sich die Kommandos einprägen und diese so schnell wie möglich ausführen. Dafür benötigen sie ihr Arbeitsgedächtnis und die Impulskontrolle. Je nach Kommando müssen sie flexibel reagieren.</p> <p>(vgl. Walk & Evers, 2013, S. 86)</p>
<p><u>Lied bzw. Nachahmungsspiel:</u> (z. Bsp. „Ich streck min Arm in Chreis und wieder druus...“.)</p> <p>Die Kinder singen das Lied und ahmen die Bewegungen nach.</p>	<p>Hier müssen die Handlungen bzw. die Bewegungen, die im Lied vorkommen, nachgeahmt werden. Dabei wird der Einsatz von Arbeitsgedächtnis und Inhibition verlangt.</p>

Tabelle 1: vier Standardsituationen des Kindergartenalltags / Förderung der exekutiven Funktionen unter Einbezug von körperlicher Aktivität

4. Diskussion / Evaluation

Die vorliegende Arbeit ist in einer rund neunmonatigen intensiven Arbeitsphase zwischen der Besprechung der Disposition im September 2018 und dem Abgabetermin im Juni 2019 entstanden. In der Diskussion geht es nun darum, diesen langfristigen Prozess zu reflektieren. Hierbei werden das methodische Vorgehen und der Prozess evaluiert sowie die Fragestellungen beantwortet. Das Kapitel endet mit Schlussfolgerungen hinsichtlich der Verknüpfung von Theorie und Praxis.

4.1. Reflexion des methodischen Vorgehens

Bei der Erstellung dieser Masterarbeit kamen die Vorgehensweisen Literaturrecherche und analytische Lektüre zum Zug. Mittels der beiden einander bedingenden Arbeitsweisen wurden vertiefte Erkenntnisse über den wissenschaftlichen Entwicklungsstand in den Bereichen Lernen, Exekutive Funktionen und Bewegung in Erfahrung gebracht.

Am Anfang dieser Masterarbeit stand die Hypothesenbildung, die auf einem positiven Zusammenhang von Bewegung und Kognition gründet. Darauf basierend ging es als Erstes darum, Themenschwerpunkte festzusetzen und einen Überblick über vorhandene Literatur zu erhalten. In der nachfolgenden Arbeitsphase wurde versucht, jene Publikationen herauszufiltern, die die drei Themenschwerpunkte: Lernen / exekutive Funktionen / Bewegung zentral behandelten. Dies stellte sich als umfangreiche Aufgabe heraus, da alle drei Themen einen beträchtlichen Fundus an Literatur vorweisen. Beim Treffen einer Auswahl war vor allem die Aktualität der Bücher und Forschungen dienlich. Sämtliche Bücher bzw. Artikel, die für diese Forschungsarbeit als bedeutsam erschienen, wurden in Bezug auf die weitere Bearbeitung ausgeliehen, kopiert oder auch erstanden. In einer zweiten Phase ging es darum, die drei grundlegenden Themen nacheinander hinsichtlich inhaltlicher Schwerpunkte und wissenschaftlichen Sichtweisen einzugrenzen. Anhand der Fragestellungen bzw. deren Unterfragen setzte ich spezifische Inhalte (vgl. Inhaltsverzeichnis) fest, die ich untersuchen und erforschen wollte. Bei einer ersten Bearbeitung der thematischen Schwerpunkte bzw. bei den theoretischen Auseinandersetzungen spielten Arbeitsschritte wie Durchforschen, Erheben, Aufbereiten und Auswerten eine wegweisende Rolle. Bereits im Verlauf einer ersten Recherche kam neues Wissen dazu, wodurch sich die beiden ersten Fragestellungen konkretisierten. Zusätzlich entstand eine dritte Frage, die die beiden ersten Fragestellungen vereinen und sich noch deutlicher auf den Arbeitstitel beziehen sollte. Entlang dieser Fragestellungen bzw. den meinen Prozess leitenden Teilfragen und inhaltlichen Schwerpunkten wurde der umfangreiche Literaturbestand gezielt erforscht. So wurden Begriffe geklärt, Definitionen nachgegangen, wesentliche Zusammenhänge zusammengetragen, neues thematisches Wissen analysiert und teilweise Praxisbezug hergestellt. Diese theoretischen Auseinandersetzungen wurden nach und nach verschriftlicht, wobei auf das Zitieren und Paraphrasieren geachtet wurde. Im Entwicklungsprozess wurde mir bewusst, dass es von Vorteil ist, wenn ich am Schluss jeder thematischen Bearbeitung die wichtigsten Erkenntnisse zusammentragen bzw. Schlüsse für das weitere Vorgehen ziehe. Diese wurde bei einem letzten Fazit (vgl. 3.) einbezogen und resultierten sozusagen als Produkt in Form einer Ergebnisdarstellung unter Einbezug praxisrelevanter Erkenntnisse.

4.2. Einschätzung des Entwicklungsprozesses

In diesem Abschnitt soll die Arbeit kritisch bewertet bzw. Einschränkungen und Stärken während des Entwicklungsprozesses dargelegt werden. Die Arbeit verfolgte das Ziel, mittels einer umfangreichen Literaturrecherche wissenschaftliche Sichtweisen in Bezug auf das Lernen zu untersuchen. Meine Nachforschungen in Bezug auf den Lernbegriff gestaltete sich dabei als aufwändig und waren vorerst unkoordiniert. Bei einem ersten Literaturstudium hinsichtlich des Lernbegriffs bin ich auf etliche wissenschaftliche Sichtweisen gestoßen. Eine Abgrenzung, welche für die Beantwortung der Fragestellung zielführend sein sollte, schien unumgänglich. Schließlich gelang es mir, eine theoretische Einordnung vorzunehmen bzw. den Fokus auf die Lernpsychologie und insbesondere auf den neurowissenschaftlichen Ansatz zu richten. Jene erste Auseinandersetzung war für mich sehr lehrreich, wobei der Erwerb von neuen Erkenntnissen zentral war. Das gesamte Kapitel beinhaltet viele neurowissenschaftliche Grundlagen, die nicht einfach zu lesen sind. Trotzdem war es mir wichtig, umfassend darauf einzugehen, da die Aufarbeitung für mich und somit auch für das Verfassen dieser Arbeit hilfreich und schlüssig war. Die Auseinandersetzung mit dem Lernbegriff war insofern zielführend, da es mir einerseits gelang, mich hinsichtlich des Lernbegriffs zu positionieren bzw. ich über meine eigene Haltung und Ansichten klarer wurde. Andererseits wurde in der Auseinandersetzung immer konkreter, dass die anfänglichen Hypothese stimmig war bzw. dass Bewegung und Kognition auch wissenschaftlich miteinander in Verbindung gesetzt werden können. Mit zunehmender Auseinandersetzung und dem Erwerb von wissenschaftlichen Erkenntnissen wurde je länger je mehr bestätigt, dass die beiden Faktoren `Exekutive Funktionen` und `Bewegung` einen Einfluss auf das schulische Lernen nehmen. Zugleich kam verunsichernd dazu, dass es auch kritische Stimmen vor allem hinsichtlich des neurowissenschaftlichen Ansatzes gibt. Gerade die Lehr-Lern-Forschung zeigte sich diesbezüglich wenig zimperlich, zumal sie andere Erklärungsansätze aufzeigt. Die Lehr-Lern-Forschung schlussfolgert, dass die Erkenntnisse aus der Hirnforschung zwar interessant, aber für Gestaltung von optimalen Lerngelegenheiten nicht erforderlich sind (vgl. Schumacher & Stern, 2016). Diese kritische Sicht begleitete den weiteren Prozess insofern, dass in den folgenden theoretischen Auseinandersetzungen in Bezug auf die exekutiven Funktionen sowie die Bewegung nach grundlegenden Erklärungsansätzen gesucht wurde, die diese kritische Ansicht widerlegen. Dies gelang nur ansatzweise, da die Wirkungsfaktoren beim Zusammenspiel von Bewegung und kognitiver Fähigkeiten noch nicht vollständig wissenschaftlich geklärt sind. So ist beispielweise noch nicht abschließend erwiesen, welche Ursachen für eine verbesserte Hirnleistungsfähigkeit sorgen bzw. inwiefern die Bewegung darauf Einfluss nimmt. Das Forschungswissen ist noch gering bzw. muss stets erneut belegt werden. Dies bedeutet, dass deren Einfluss in der Pädagogik noch am Anfang steht.

In Bezug auf den Entwicklungserfolg möchte ich abschließend festhalten, dass vor allem der aufbauende, zirkuläre Prozess der theoretischen Auseinandersetzungen hilfreich war. Jeder dieser zu bearbeitende thematische Schwerpunkt, welche für die Beantwortung der Fragestellungen nötig waren, baute auf dem vorherigen Teilbereich auf. Letztendlich war klar, dass zuerst der Lernbegriff gezielt erfasst werden musste, um danach den Teilbereich der exekutive Funktionen bearbeiten zu können, um diese Erkenntnisse dann schlussendlich mit dem Förderzugang Bewegung in Verbindung bringen zu können. Ich schätze den Entwicklungserfolg insofern positiv ein, dass die Hypothese, die dieser Arbeit zugrunde liegt, teilweise bestätigt werden kann. Aus meinen Zusammenfassungen und insbesondere

aus dem Fazit wird klar, dass ein positiver Zusammenhang zwischen Bewegung und Kognition besteht, obschon dieser noch nicht vollständig wissenschaftlich erforscht wurde. Während meiner Auseinandersetzung mit dem Praxisbezug traf ich auf diverse Projekte und Konzepte, die bereits mit einem bewegungszentrierten Ansatz im Schulalltag arbeiten. Der nachfolgende Abschnitt legt mittels der Beantwortung der Fragestellungen dar, dass sowohl die exekutiven Funktionen wie auch der Förderzugang Bewegung Einflüsse auf das Lernen ausüben.

4.3. Beantwortung der Fragestellungen

In den nun folgenden Ausführungen sollen die Fragestellungen unter Einbezug der gewonnenen Erkenntnisse pointiert beantwortet werden. Dafür werden einige der Unterfragen, welche dieser Arbeit als roter Faden dienlich waren, aufgegriffen.

1. Welche Einflüsse haben exekutive Funktionen auf das Lernen?

Diese Fragestellung impliziert, dass exekutive Funktionen mit Lernen in Verbindung gebracht werden können. Um diese Verbindung darzulegen, ist es notwendig, den Lernvorgang aus Sicht des Gehirns bzw. aus neurowissenschaftlicher Sichtweise zu betrachten. Dies da es sich bei exekutiven Funktionen um kognitive Fähigkeiten mit Sitz im präfrontalen Cortex handelt.

Was geschieht, wenn das Gehirn lernt? Das Gehirn lernt in Form einer Informationsverarbeitung. Unser menschliches Gehirn besteht aus zahlreichen Arealen, die in ihren Funktionsbereichen diverse Aufgaben innehaben. Der Mensch lernt dadurch, dass die, durch Sinneswahrnehmungen erhaltenen Informationen gewisse Neuronen aktivieren. Diese verbinden sich funktional und es kommt in diesem Areal zur Synapsenbildung. Die Synapsen geben, vereinfacht gesagt, die erhaltenen Informationen als Signale weiter. Je öfter dies geschieht, desto ausgeprägter gestaltet sich die entstandene Lernspur (vgl. Spitzer, 2002).

Welche Faktoren haben einen Einfluss auf das Lernen? Das Lernen setzt voraus, dass der Organismus über eine gute, unterstützende Konstitutionen in Bezug auf die Gedächtnis- und Wahrnehmungsleistungen und auf Aspekte wie Aufmerksamkeit sowie Motivation verfügt. Der Organismus ist beim Lernen abhängig von Umweltvariablen wie z. Bsp. Stimulation und bindungsförderliche Bedingungen (vgl. Bodenmann et al., 2016, S. 25). Insbesondere die Aufmerksamkeitsleistung bestimmt, inwiefern neue Lernspuren angelegt werden bzw. wie schnell etwas gelernt oder verstärkt wird. Der Prozess der Aufmerksamkeitsleistung beschreibt das Fokussieren von Informationen sowie das Filtern der Informationsmenge in Wesentliches oder Unwesentliches. Dabei spielt der dorsale Thalamus eine zentrale Rolle. Die Motivation wird oft als Triebkraft mit dem Lernen in Verbindung gebracht. Diese kann intrinsisch orientiert sein, z. Bsp. durch kognitive Neugierde, emotionale Anreize oder durch Erfolgserlebnisse. Lernen kann aber auch extrinsisch motiviert sein, z. Bsp. durch positive Verstärkung in Form einer Belohnung, aber auch durch negative Verstärkung (z. Bsp. durch Zwang oder Bestrafung). (vgl. Petermann & Petermann, 2018).

Es ist neurowissenschaftlich erwiesen, dass Emotionen einen Einfluss auf das Lernen haben. Je nach dem können sie förderlich oder hinderlich am Lernprozess teilhaben. Wenn Lerninhalte mit positiven Emotionen verknüpft sind, können sie besser und schneller abgespeichert und memoriert werden bzw. resultieren in Erfolgserlebnissen. Demgegenüber wirken negative Emotionen wie Stress, Angst oder

Wut lernhemmend und verhindern gar den Einsatz exekutiver Funktionen. Die Freude am Tun sollte für die Kinder daher immer im Vordergrund stehen. Nur dann erleben sie sich selbstwirksam, lernen effizient und werden in ihrem Können bestärkt. Des Weiteren stehen gut ausgeprägte exekutive Funktionen mit ihren drei Kernkomponenten Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität in engen Zusammenhang mit Erfolg im Alltag und Schule. Lernunterstützende Kompetenzen wie z. Bsp. die Impulskontrolle, die Emotionsregulation, das planvolle Handeln, das logische Denken, die Aufmerksamkeitslenkung sowie das flexible, adaptive Verhalten bauen auf gut entwickelte exekutive Funktionen auf (vgl. Walk & Evers, 2013).

Der Schulalltag besteht aus etlichen Situationen, in denen die exekutiven Funktionen gefordert sind. Für die Förderung zentral ist die Erkenntnis, dass exekutive Funktionen nichts mit dem Hirnvolumen und dem IQ zu tun haben bzw. gelernt bzw. gefördert werden können (vgl. Wingeier, 2018).

Was wirkt sich fördernd auf die exekutiven Funktionen aus?

In der Kindheit entwickeln sich die exekutiven Funktionen am deutlichsten, denn dann ist das kindliche Gehirn besonders plastisch bzw. formbar (vgl. Walk & Evers, 2013). Vor allem in dieser Zeit können diese demnach optimal gefördert werden. Für eine optimale Förderung soll darauf geachtet werden, dass viele Gelegenheiten für das Üben geschaffen werden. Zudem sind Lerngegenstände, die positive Emotionen wecken, nützlich. Auch ein unmittelbarer Alltagsbezug kann förderlich sein, da dieser für die Kinder Bedeutsamkeit darstellen und sie dadurch aktiver und effektiver lernen. Damit sich die exekutiven Funktionen fortwährend verbessern, sind die alltägliche Vertiefung und stetige Wiederholung wirksame Faktoren.

Welche Fördermöglichkeiten gibt es? Beim Durchforschen der Literatur konnte ich viele Förder- bzw. Trainingsprogramme ausfindig machen. Zumal erkannte ich, dass exekutive Funktionen von Trainingsmaßnahmen profitieren und durch diverse Interventionsmöglichkeiten gefördert werden können (vgl. Anhang B und D). Bei vielen pädagogischen Fördermaßnahmen geht es darum, im vorschulischen und schulischen Alltag exekutive Funktionen spielerisch aufzurufen und in den Alltag zu integrieren. Sei dies, durch eine gezielte kognitive Förderung in Form von visuellen Hilfsmitteln (z. Bsp. Symbolkarten oder erkennbarer Arbeitsschritte) oder mittels gemeinsamen Gesellschafts-Spielen, bei denen das exekutive System explizit angewendet werden muss (Bsp. Regeln anwenden, Warten können, etc.). Aber auch körperliche Aktivität bzw. regelmäßige Bewegung wirken unterstützend und üben einen positiven Einfluss auf die Entwicklung des exekutiven Systems aus.

Zusammenfassend kann gesagt werden: Exekutive Funktionen haben bei normalbegabten Kindern mit sehr großer Wahrscheinlichkeit eine gute Vorhersagekraft in Bezug auf eine erfolgreiche Einschulung und für einen nachhaltigen Lern- bzw. Schulerfolg (vgl. Wingeier, 2018). Denn exekutive Funktionen haben ihren Sitz in jenem Bereich des präfrontalen Cortex, der sich mit geistigen, selbstregulatorischen Prozessen und logischem Denken befasst (vgl. Diamond, 2016). Exekutive Funktionen sind also von der Funktionstüchtigkeit des Frontallappens abhängig (vgl. Spitzer, 2002, und Walk & Evers, 2013). Gut ausgebildete exekutive Funktionen beeinflussen das Lernen bzw. die Lernprozesse insofern, da es sich bei ihnen um kognitive Kontrollfunktionen handelt. Die Arbeitsgedächtniskapazität beispielsweise hat einen entscheidenden Einfluss auf den Erwerb schulischer Fertigkeiten (vgl. Walk & Evers, 2013). Die Inhibition, die einer kontrollierten Verhaltenshemmung und Aufmerksamkeitslenkung gleich kommt, ist

für das Lernen insofern wichtig, da man mit ihr fähig ist, bewusst und überlegt zu agieren. Die Inhibition ist gut trainierbar. Dabei wird das Ziel angestrebt, unangemessene Impulse zu unterdrücken (vgl. Walk & Evers, 2013). Die kognitive Flexibilität ist als innerer Weichensteller bekannt, der beim Lernen unterschiedliche Aufgaben hat. Er ermöglicht beispielsweise, Probleme aus diversen Perspektiven zu betrachten, sich auf eine neue Situation einzustellen oder aus Fehlern zu lernen. Eine gut ausgebildete kognitive Flexibilität zeigt sich auch im sozialen und empathischen Verhalten als bedeutsam.

Exekutive Funktionen werden für das schulische Lernen also immer bedeutsamer, zumal sie als Grundlage für gelingendes, eigenaktives und selbstwirksames und erfolgreiches Lernen und Arbeiten angesehen werden. Für erfolgreiches Lernen ist es wichtig, unterschiedliche Anforderungen meistern zu können, bei welchen gut ausgebildete exekutive Funktionen unterstützend wirken.

Abschließend ist nochmalig festzuhalten, dass der Entwicklungsprozess der exekutiven Funktionen durch Übung und förderlicher Umgebung positiv beeinflusst werden kann. Gemachte Fortschritte bzw. gut ausgebildete exekutive Funktionen treten beim Lernen in Erscheinung.

2. Welchen Einfluss hat die körperliche Aktivität in Bezug auf die Förderung kognitiver Fähigkeiten?

Seit einigen Jahren wird Bewegung bzw. körperliche Aktivität als ein weiteres wichtiges Feld in Bezug auf die Förderung exekutiver Funktionen beschrieben.

Gibt es einen Zusammenhang zwischen körperlicher Aktivität und Gehirnleistung? Aus der neurowissenschaftlichen Forschung ist bekannt, dass es durch körperliche Aktivität zu einem Anstieg der regionalen Gehirndurchblutung kommt und dadurch eine bessere Sauerstoffversorgung stattfindet. Zudem ist erwiesen, dass regelmäßige körperliche Aktivität für eine gleichbleibende Konzentration der Neurotransmitter sorgen. (vgl. Walk & Evers, 2013, Kubesch, 2016a).

Welche Effekte hat die körperliche Aktivität auf die exekutive Funktionen? Körperliche Aktivität wirkt sich positiv auf die Entwicklung des exekutiven Systems aus. Neurowissenschaftliche Studien zeigen auf, dass die Gehirnleistung von körperlich fitteren Menschen im Vergleich mit Menschen mit weniger Bewegungsausübung effizienter ist (vgl. Kubesch, 2016a, znl-ulm.de). In Bezug auf die exekutiven Funktionen zeichnen sich diese durch eine bessere Aufmerksamkeits- bzw. Arbeitsgedächtnissteuerung und in einer erfolgreicherer Impulssteuerung aus. Bewegung entlastet das Arbeitsgedächtnis und wirkt sich positiv auf die kognitive Flexibilität aus (vgl. Walk, 2011).

Weshalb eignet sich eine Förderung der exekutiven Funktionen mittels Bewegung? Die Basis jeglicher Lernprozesse gründet auf einem gut funktionierenden Wahrnehmungssystem. In diesem Zusammenhang ist Bewegung oder körperliche Aktivität insofern bedeutsam, da dadurch mehrere Sinne angesprochen werden. Es steht fest: Je mehr Sinne für die Wahrnehmung genutzt werden können, desto besser kann Gelerntes gespeichert werden. Bewegung bzw. körperliche Aktivität eignet sich also als Förderzugang, weil sie sich als unterstützender Einflussfaktor in Bezug auf die motorische, kognitive, soziale und emotionale Entwicklung herausstellen und sich positiv auf das Selbstkonzept auswirken (vgl. Zimmer, 2004).

Zusammenfassend kann gesagt werden: Durch die verbesserten bildgebenden Verfahren kann heute aufgezeigt werden, dass Bewegung bzw. körperliche Aktivität Spuren im Gehirn hinterlassen (vgl. Walk,

2011, Spitzer, 2001). Diese zeigen sich hinsichtlich einer verbesserten Gehirnversorgung durch erhöhte Durchblutung, einer Strukturveränderung des Gehirns durch Neurogenese, einer Steigerung des Nervenwachstumsfaktors BDNF durch eine Neurotransmittererhöhung und einer Steigerung des Stoffwechsels (vgl. Jansen & Richter, 2018). Studien weisen darauf hin, dass Kinder mit einer motorischen Störung oft auch Defizite im kognitiven Bereich aufweisen, oder umgekehrt. (vgl. Diamond, 2016). Untersuchungen zeigen zudem, dass dem Kind beim Lernen zusätzliche Informationen zur Verfügung stehen, sofern im Lernprozess auch der Bewegungssinn angesprochen wird. Bewegung und Kognition stehen also in engem Zusammenhang und weisen eine Wechselbeziehung auf. Gestützt auf diverse Studienergebnissen wird klar, dass körperliche Aktivität die Leistungskapazität kognitiver Fähigkeiten erhöht. Bedeutsame Lernfaktoren wie z. Bsp. Verarbeitung, Speicherung und Erinnerung können mittels körperlicher Aktivität nachhaltig verbessert werden. Und auch wenn dies bis heute noch nicht ausreichend auf die Wirksamkeit erforscht wurde, wird davon ausgegangen, dass die exekutiven Funktionen sich in, mit oder durch Bewegung bzw. körperlicher Aktivität fördern lassen (vgl. Jansen & Richter, 2018).

3. Wie könnte eine wirksame Förderung exekutiver Funktionen unter Einbezug körperlicher Aktivität aussehen?

In der Literatur finden sich diverse geeignete Fördermöglichkeiten, die die Entwicklung der exekutiven Funktionen unter Einbezug von körperlicher Aktivität unterstützen. Zentral und wichtig ist, dass eine sportliche bzw. bewegungszentrierte Förderung entwicklungsbezogen früh beginnt und wiederholend stattfindet.

Welche Fördermöglichkeiten gibt es? Beschrieben werden diverse sportliche Aktivitäten (z. Bsp. Karate, Teamsportarten, Sportunterricht...), Achtsamkeitstrainings (wie z. Bsp. Yoga oder BrainGym), koordinative Bewegungsspiele, etc., welche sich unterstützend und stärkend auf die zu erbringende, kognitive Leistungen auswirken.

Welche Konzepte bzw. Projekte existieren bereits? Bei meiner Recherche wurde ich auf diverse bereits bestehende Projekte bzw. Konzepte aufmerksam. Beim Konzept „Bewegungsfreundliche Schule“ (vgl. www.bfschule.ch) handelt es sich um ein Projekt, welches unter dem Motto „Schule als Bewegungsraum - bewegte Schule“ geführt wird. Dabei wird der Fokus auf die alltägliche Bewegungswelt der Kinder in Bezug auf die drei Verantwortungsbereiche Schule, Eltern und Politik gelegt. Ein bewegter Unterricht und ein bewegungsfreundlicher Schulhausplatz (Pausenplatzgestaltung) mit diversen Angeboten sind dabei zentral (vgl. Anhang D). Das Projekt „Jedem Schulkind seine tägliche Sportstunde“ (vgl. www.taeglichesportstunde.ch) wurde als ein Projekt für die Zukunft gehandelt, welches sich zum Ziel setzte, durch vermehrte Bewegungszeit das Bewegungsrepertoire der SuS zu vergrößern bzw. motorische Defizite zu beheben. Dieses Projekt wurde leider sistiert. Weitere Projekte existieren unter dem Begriff „Gesunde Schulen“ (vgl. www.radix.ch). Sie werden als „Schule in Bewegung“ auf der Unterstufe und als „Projekt Purzelbaum“ im Kindergarten geführt und beschäftigen sich mit Bewegung unter dem Aspekt der Gesundheitsförderung. „Lernen in Bewegung“ (www.lerneninbewegung.ch) ist ein Projekt von Eduard Buser-Batzli, der eine Lernform konzipierte, bei dem Balance und Jonglage sowie weitere spielerische Übungsformen das kognitive Lernen unterstützen. Zudem liegen zwei Projekte hinsichtlich der Förderung der exekutiven Funktionen vor. Das Projekt „EMIL“ befasst sich thematisch mit der

Selbstregulation. Das Projekt „Fex“ (vgl. znl-ulm.de) beinhaltet Spiel- und Lernmaterialien zur Förderung exekutiver Funktionen.

Wie kann bewegtes Lernen im alltäglichen Unterricht eingesetzt werden? Jene neusten schulische Projekte bzw. Konzepte (vgl. obenstehende Frage) verfolgen das Ziel einer „Bewegten Schule“, bei welcher Bewegung als Unterrichtsprinzip verstanden wird. Es bestehen diverse Förder- und Unterrichtsmöglichkeiten für den alltäglichen Unterricht, in denen es entweder darum geht Bewegung oder körperliche Aktivität mit kognitiven Lerninhalten zu verknüpfen (durch bewegtes Üben wie zum Beispiel der Jonglage) oder eine bewegte Pause zwischen neuen Lerninhalten einzulegen (z. Bsp. durch eine Bewegungspause). Neben dem Effekt der körperlicher bzw. gesundheitlichen Förderung werden dabei meist auch die exekutiven Funktionen trainiert.

Welche körperlichen Aktivitäten bzw. Bewegungsspiele wirken sich fördernd auf die exekutiven Funktionen aus? Für eine gezielte Förderung zentral ist, dass Lerngefäße und Lerngelegenheiten geschaffen werden. Bereits kurze Rituale bzw. Bewegungspausen in Form von Balance- bzw. Gleichgewichtsübungen, Klatschspiele oder kurzen Massage können die Teilkomponenten der exekutiven Funktionen unterstützend fördern.

Zudem ist es für eine gezielte Förderungen sinnvoll, viele, ständig wiederkehrende kontralaterale Bewegungsübungen zu initiieren. In der Praxis als wirkungsvoll erwies sich das bewegte Üben, bei dem Lerninhalte mit Bewegung verknüpft werden (z. Bsp. jonglierend Wörter lernen oder hüpfend zählen, etc.). Zumal scheint es förderlich, im Unterricht Bewegungsspielen (drinnen oder draußen) und Bewegungsmaterial (z. Bsp. Balanciermaterial) einzusetzen, um so das Lernen und den Unterrichtsalltag zu bereichern. Auch eine bewegungsfreundliche Gestaltung des Unterrichtsraumes sowie des Pausenplatzes haben Einfluss auf Gesundheit und Lernen.

Zusammenfassend kann gesagt werden: Es gibt viele diverse Interventionsmöglichkeiten, Projekte und Konzepte, die eine Förderung der exekutiven Funktionen unter Einbezug körperlicher Aktivität anstreben. Jedoch steht noch nicht abschließend fest, wie wirksam diese auf den Lernprozess sind. Bezogen auf die neurowissenschaftliche Sicht wird aber klar, dass eine Kombination von körperlicher und kognitiver Aktion (=kombiniert körperlich-kognitiven Training) immer am zielführendsten ist und sich am positivsten auf die exekutiven Funktionen auswirkt (Kubesch, 2016a).

4.4. Schlussfolgerungen

Insgesamt betrachtet wird in der theoretischen Auseinandersetzung klar, dass Bewegung als Unterrichtsprinzip in allen Fächern integriert werden kann (vgl. Högger, 2013). Eine Förderung unter Einbezug von körperlicher Aktivität kann inhalts- und themenunabhängig geschehen (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 30), was für einen gezielte Einsatz im Unterricht spricht.

Aus der Auseinandersetzung mit dem Praxisbezug beziehend auf das Zusammenwirken von körperlicher Aktivität und exekutive Funktionen kann schlussfolgert werden, dass in der Praxis bereits diverse schulische Gestaltungsmöglichkeiten bzw. Projekte oder Konzepte bestehen. Aufgrund der fehlenden wissenschaftlichen Begründungen kann aber angenommen werden, dass derzeit noch wenige

dieser Methoden des neurowissenschaftlichen Ansatzes wirklich häufig bzw. bewusst in den Schulzimmern angetroffen werden. Jedoch gibt es vereinzelt Schulhäuser, in denen Projekte und Konzepte wie zum Beispiel „Die tägliche Sport- und Bewegungsstunde“ oder „Schule in Bewegung“ bzw. „Projekt Purzelbaum“ oder „Lernen in Bewegung“ fuß fassen. Dort scheint diese Philosophie von bewegtem Lernen bereits verankert, indem dafür gesorgt wird, dass Kinder sich aktiv und körperlich mit einem vorgegebenen Thema beschäftigen. Zudem werden im Unterricht gezielt Lerngelegenheiten angeboten, damit bewegtes Lernen stattfinden kann.

5. Ausblick

Dieses letzte Kapitel setzt sich mit der Praxisrelevanz sowie mit der Zukunftsperspektive auseinander. Dahingehend soll die Masterthese der vorliegende Literaturarbeit nochmal abschließend reflektiert werden. Das Kapitel schließt mit einem persönlichen Schlusswort in Bezug auf dies Arbeit.

5.1. Relevanz für die Berufspraxis

Die vorliegende Masterarbeit hat aufgezeigt, dass bezüglich der Zusammenhänge von Bewegung und Kognition nach wie vor eine intensive Diskussion in Theorie und Praxis stattfindet. Diese Debatte hat sich jedoch in den letzten Jahren entscheidend vorangebracht. Die Umsetzung der neurowissenschaftlichen Erkenntnissen in die Praxis repräsentieren sich dahin gehend als fortschrittlich, indem beispielsweise die exekutiven Funktionen als zentralen Bereich der kognitiven Entwicklung anerkannt werden. Aus der heilpädagogischen Perspektive gehören sie in den Bereich: Förderbedarf Lernen. Die Relevanz bezüglich der Förderung der exekutiven Funktionen scheint in der Gegenwart sowie auch in der Zukunft hoch. Die Förderung ist in der Praxis zwingend bzw. sinnvoll umsetzbar, und ist meist in Form von Gesellschaftsspielen üblich (vgl. Anhang D). Die vorliegende Arbeit legt dar, dass noch weitere Möglichkeiten der Praxisverknüpfung anwendbar wären. Kinder haben einen natürlichen Bewegungsdrang und insbesondere Kindergartenkinder begreifen und erfahren die Welt handelnd - sie lernen mit allen Sinnen (vgl. Ayers, 2016). Als Basis für dieses handelnde, begreifende Lernen gilt vor allem körperliche Aktivität (vgl. Zimmer, 2014, Ayers, 2016). Im schulischen Alltag kann dies den Kindern jedoch zum Verhängnis werden, sofern wenig Verständnis oder fehlendes Wissen hinsichtlich Fördermöglichkeiten seitens der Lehrpersonen vorhanden ist. Bedeutend ist, welcher Stellenwert der Bewegung bzw. der körperlichen Aktivität im schulischen Alltag gegeben wird; denn dieser scheint sich auf die Unterrichtsmethoden im schulischen Setting auszuwirken. Dass ein positiver Zusammenhang von körperlicher Aktivität und den exekutive Funktionen besteht, ist unbestritten. Schließlich lassen sich positive Effekte auf schulische Leistungen feststellen (vgl. Walk & Evers, 2013). Die vorliegende Arbeit zeigt jedoch auch auf, dass das Ursache-Wirkung-Faktoren hinsichtlich der Zusammenhänge von Bewegung und Kognition noch nicht klar erforscht ist (vgl. Jansen & Richter, 2018). Es wird klar, dass dieser Zusammenhang unbedingt hinsichtlich derer Wirksamkeit belegt werden muss, damit der Förderzugang Bewegung nachhaltig in der Schulpraxis integriert werden kann.

5.2. Zukunftsperspektive

Exekutive Funktionen können also mittels Bewegungsaktivitäten gefördert werden (vgl. Jansen & Richter, 2018). Auch wenn Studien positive Effekte in Bezug auf das Zusammenwirken von Bewegung und Kognition liefern, besteht aber immer noch Forschungsbedarf hinsichtlich derer Wirksamkeit. Denn das Treffen einer allgemein gültigen Aussage gestaltet sich nach wie vor als schwierig, da die Zusammenhänge noch nicht endgültig geklärt sind. In den kommenden Jahren gilt es für die Forschung nun, jene zu klären bzw. eventuell auch neue zu erschließen. Diese weitere Entwicklung der neurowissenschaftlichen Theorie scheint in enger Zusammenarbeit mit der Praxis möglich. Wie die gegenwärtige Praxis-handhabung zeigt, ist es zurzeit üblich, bewegungsbezogene Unterrichtsfächer wie z. Bsp. Sportunterricht oder sogar bewegungszentrierte Projekte zu reduzieren bzw. aus dem Stundepan zu streichen (aktuelles Beispiel: Projekt „Die tägliche Sport- und Bewegungsstunde“ läuft im Juli 2019 aus.). Dies geschieht oft aufgrund politischer Entscheide oder fehlender bzw. anders eingesetzter finanzieller Mittel. Hinsichtlich Zukunftsperspektive scheint es daher erforderlich, dass weiter geforscht wird. Denn es ist nachvollziehbar, dass im politischen Kampf um die benötigten Ressourcen stichhaltigen Argumente notwendig sind.

In Bezug auf meine zukünftige praktische Tätigkeit als Heilpädagogin werde ich die Thematik in jedem Fall weiterverfolgen. Sei es in Form eines weiteren Literaturstudiums (z. Bsp. dem Lesen des kürzlich erschienenen Buch von Spitzer & Herschkowitz) oder durch eine weiterführende Weiterbildung im Bereich der exekutiven Funktionen (z. Bsp. bei Kevin Wingeier, Lernpraxis Zürich). Zudem würde ich gerne weitere Schulen besuchen, die Bewegung als Unterrichtsgestaltung anwenden (z. Bsp. bei Eduard Buser Batzli). Es wäre sicherlich interessant, diverse Erkenntnisse der praktischen Umsetzung zu erheben bzw. die bereits bestehenden Projekte zu vergleichen. Zudem wäre es spannend und für den eigenen Unterricht erstrebenswert, kombinierte körperlich-kognitive Trainingseinheiten für die eigene Kindergartenklasse im Sinne eines Projekts zu initiieren bzw. zu entwickeln. Diese Projektentwicklung mit praktischer Durchführung wäre in Form eines Entwicklungsprojekts als weiterführende Arbeit denkbar.

5.3. Persönliches Schlusswort

Mit diesem diese Arbeit abschließenden Schlusswort lege ich nochmalig meine persönliche Haltung und Ansicht in Bezug auf die Themenwahl und den Arbeitsprozess dar. Meiner Meinung nach ist es von großer Wichtigkeit, Zeit in die Förderung der exekutiven Funktionen mittels Bewegung zu investieren. Gerade für junge, und auch für ältere Kinder scheint dieser Förderzugang, wie in der Theorie und Praxis erkennbar ist, bedeutsam und gewinnbringend. Die meisten Kinder bewegen sich gerne, und diese Chance sollte doch auch für schulische Lernprozesse genutzt werden. Wie ich bei meinem Besuch in der Schule Moosmatt in Luzern anlässlich eines HfH Wahlmoduls gesehen haben, erfordert eine bewegungsfreundliche Schule wenig Aufwand und Veränderung im schulischen Unterricht. Bereits kleine gestalterische Veränderungen auf dem Pausenplatz (Pingpong-Tische, Klettertürme, Bäume, die beklettert werden dürfen, Bodenbemalungsspiele etc.) bzw. ein Materialraum, bei dem bewegungsinitiierendes Spielmaterial (z. Bsp. diverse Bälle, Pingpongschläger, Seile, grosse Kabelrollen, auf denen balanciert werden kann, Gummitwist und noch vieles mehr) geliehen werden darf, sowie gezielte, in den Unterricht eingebaute Bewegungseinheiten wie z. Bsp. Jonglage, Überkreuz-Klatschspiele mit dem

Partner, Gummitwist-Übungen, mit denen beispielsweise Lieder, Gedichte, Satzbausteine im DaZ oder Vokabular memoriert werden kann, sind dafür möglich und lohnend. Wichtig dabei ist, dass die Schule sich mit Bewegung als Lern- und Förderzugang auseinandersetzt bzw. die Kinder und Eltern mit der Bedeutsamkeit konfrontiert werden (z. Bsp. mittels einen thematischen Elternabends, durch Einführung aller Spielmöglichkeiten und Spielmaterialien in Bezug auf die Pausenplatzgestaltung, etc.). Grundsätzlich bin ich der Ansicht, dass körperliche Betätigung gezielter im Schulalltag eingesetzt werden soll, auch wenn das noch fehlende wissenschaftliche Ursache-Wirkungsgefüge eine Tatsache ist.

Bezogen auf den Arbeitsprozess hat mir diese Literaturarbeit gezeigt, wie schwierig und aufwändig es ist, relevante, aussagekräftige sowie wissenschaftlich belegte Informationen zu gewinnen. Meine Achtung vor diesem wissenschaftlichen Arbeitsfeld ist gestiegen. Zudem wurde mir bewusst, dass meine Themenwahl zwar stimmig war und ich mich auch gerne vertieft damit auseinandersetzte, mir aber das Zeitmanagement oft Sorgen bereitete. Die Umsetzung der vorliegenden Arbeit erforderte enorm viel Zeit, Energie und Eigenmotivation und brachte mich ehrlich gesagt oft an meine Grenzen. Es war eine intensive Zeit, in der es herausfordernd war, neben dem Verfassen dieser Arbeit auch in meinen weiteren Tätigkeits- und Wirkungsfelder (d.h. in Familie, im Studium, in der Arbeit als Heilpädagogin in einem integrativen Kindergarten) gleichwertig bestehen zu können.

Die vertiefte Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen erweiterte jedoch mein persönliches, fachspezifisches Wissen, welches für und in meinem Praxisalltag nützlich und anwendbar ist. Dank aussprechen möchte ich all jenen, die mich auf meinem Weg zur Masterarbeit mit Tipps, Ermutigungen und Lektorieren unterstützt haben. Insbesondere meiner Familie gebührt großen Dank, da sie in stressigen Zeiten auf die gemeinsame Familienzeit verzichten mussten. Dies geschah öfters als mir lieb war. Es erfüllt mich mit Dankbarkeit und Stolz, dass ich diese Literaturarbeit zu Ende bringen konnte. Jedoch bin ich mir bewusst, dass die vorliegende Arbeit nur einen Bruchteil darstellt bzw. die Thematik mich (sowie auch die Forschung) noch weiterhin in Theorie und Praxis beschäftigen wird.

6. Verzeichnisse

6.1. Abbildungsverzeichnis

- Abbildung 1: Der hermeneutische Zirkel (vgl. Mayring, 2016, S. 30)
- Abbildung 2: Drei Zugänge zum Lernen (Gasser, S.19).
- Abbildung 3: Drei-Speicher-Modell (Petermann & Petermann, S.33)
- Abbildung 4: Einteilung der Großhirnrinde (Petermann & Petermann, S. 43).
- Abbildung 5: Fünf neuronale Bereiche (konzipiert nach Roth, 2009)
- Abbildung 6: Aufbau einer Nervenzelle (vgl. Petermann & Petermann, 2018, S. 37)
- Abbildung 7: Synaptischer Spalt (vgl. Petermann & Petermann, 2018, S. 38)
- Abbildung 8: Motivationssystem nach Edelman & Wittmann (2012)

- Abbildung 9: Voraussetzungen für das Lernen (Bodenmann et al., 2016, S. 25)
- Abbildung 10: Exekutive Funktionen und Selbstregulation als Grundlage für eigenverantwortliches und selbstgesteuertes Lernen und Arbeiten und als Basis für die Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen (Evers, 2014, Folie 4; vgl. www.fit-lernen-leben.ssids.de)
- Abbildung 11: Das exekutive System: die unabhängigen aber zusammenhängenden Funktionen (Walk & Evers, 2013, S. 17)
- Abbildung 12: Steuerzentrale mit Sitz des exekutiven Systems im Frontalhirn (Walk & Evers, 2013, S. 9)
- Abbildung 13: Entwicklungs- und Reifungsphasen des exekutiven Systems (Walk & Evers, 2013, S. 20)
- Abbildung 14: Kompetenzen, die als Voraussetzung für erfolgreiches Lernen angesehen werden (Walk & Evers, 2013, S. 30)
- Abbildung 15: Bedeutung der exekutiven Funktionen für erfolgreiches Spielen (Walk & Evers, 2013, S. 44)
- Abbildung 16: Bewegungssteuerung (Jansen & Richter, 2018, S. 50).
- Abbildung 17: Bewegungsregelung (Jansen & Richter, 2018, S. 51).
- Abbildung 18: Kombiniert körperlich-kognitives Training exekutiver Funktionen (Kubesch & Walk, 2009, S. 314)

6.2. Tabellenverzeichnis

- Tabelle 1: Standardsituationen des Kindergartenalltags / Förderung der exekutiven Funktionen unter Einbezug von körperlicher Aktivität

6.3. Literatur- / Medienverzeichnis

verwendete Literatur:

- Ayers A. J. (2016) *Bausteine der kindlichen Entwicklung; sensorische Integration verstehen und anwenden - Das Original in moderner Neuauflage* (6., korrigierte Neuauflage). Springer-Verlag Berlin Heidelberg
- Bannenberg, Th. (2016). Yoga. Eine Bewegungspause. In Kubesch, S. (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Auflage, S. 387-392). Bern: Hogrefe
- Bauer, D. & Evers, W. & Otto, M. & Walk, L. (2016). *FEX - Förderung exekutiver Funktionen durch Raumgestaltung*. Wehrfritz GmbH
- Bodenmann, G., Perrez, M. & Schär, M. (2016). *Klassische Lerntheorien. Grundlagen und Anwendungen in Erziehung und Psychotherapie*. (3., unveränderte Auflage). Bern: Hogrefe

Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten - wie exekutive Funktionen helfen können*. Bern: Haupt.

Brunsting, M. (2016). Exekutive Funktionen und Lernschwierigkeiten oder: Wo ist denn hier der Regisseur? In Kubesch, S. (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis (2., aktualisierte und erweiterte Auflage, S. 337-356)*. Bern: Hogrefe

Clancy, M. E. (2008). *Besser lernen durch Bewegung - Spiele und Übungen fürs Gehirntaining*. Verlag an der Ruhr

Dawson, P. & Guare, R. (2012). *Schlau, aber...Kinder helfen ihre Fähigkeiten zu entwickeln durch Stärkung der Exekutivfunktionen*. Bern: Hans Huber, Hogrefe AG

Diamond, A. (2016). Biologische und soziale Einflüsse auf kognitive Kontrollprozesse, die vom präfrontalen Kortex abhängen. In Kubesch, S. (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis (2., aktualisierte und erweiterte Auflage, S. 27-55)*. Bern: Hogrefe

Diamond, A. & Lee, K. (2016). Interventionen, die sich bei der Entwicklung exekutiver Funktionen bei 4- bis 12-jährigen Kindern als hilfreich erwiesen haben. In Kubesch, S. (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis (2., aktualisierte und erweiterte Auflage, S. 161-178)*. Bern: Hogrefe.

Eberhart, J. (2016). Pädagogische Konzepte zur Förderung der exekutiven Funktionen und der Selbstregulation von Kindern und Jugendlichen. In Kubesch, S. (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis (2., aktualisierte und erweiterte Auflage, S. 217-230)*. Bern: Hogrefe

Edelmann, W. (2010). Lernen. In S. Jordan & M. Schlüter (Hrsg.), *Lexikon Pädagogik (S. 451 - 455)*. Stuttgart: Reclam

Edelmann, W. & Wittmann, S. (2012). *Lernpsychologie*. (7., vollständig überarbeitete Auflage). Beltz Verlag, Weinheim

Fischer, E. (2003). *Wahrnehmungsförderung - Handeln und sinnliche Erkenntnis bei Kindern und Jugendlichen*. (3. Auflage). Dortmund: Verlag Modernes Lernen Borgmann

Frenkel, M.O. (2016). Achtsamkeitstraining in der Schule. In Kubesch, S. (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis (2., aktualisierte und erweiterte Auflage, S. 231-246)*. Bern: Hogrefe

Furger, R. & Graber, M. (2019). *Schule als Bewegungsraum*. Skript Wahlmodul W248. Zürich: HfH

Gasse, M. & Dobbelsstein, P. (2008). *Lernen in Bewegung bringen (IQES online)*. Aus: Brägger, G., Israel, G. & Posse, N. (Red.): Bildung und Gesundheit. Argumente für gute und gesunde Schulen. Mit Beiträgen von H.-G. Rolf.; B. Sieland; K. Hurrelmann; B. Badura, G. Brägger, B. Bucher, N. Posse u.a. Bern: hep

Gasser, P. (2008). *Neuropsychologische Grundlagen des Lehrens und Lernens*. Bern: hep

Gasser, P. (2010). *Gehirngerecht lernen*. Bern: hep

Gyseler, D. (2006). *Problemfall Neuropädagogik*. Aus: *Zeitschrift für Pädagogik, Jahrgang 52 (Heft 4, S. 555 - 569)*. pedocs, Frankfurt a. M.

Gyseler, D. (2015). *Neuropädagogik - eine neue Heilpädagogik?* Aus: *Mitteilungsblatt KSH - Konferenz der schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen SG/AI, (Nr. 34, S. 9 - 11)*

Hannaford, C. (2008). *Bewegung - das Tor zum Lernen*. (7., aktualisierte und stark erweiterte Auflage). Kirchzarten: VAK Verlag GmbH

Havard University (2016). *Exekutive Funktionsfähigkeiten üben und verbessern - von der frühen Kindheit bis ins Jugendalter*. In Kubesch, S. (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis (2., aktualisierte und erweiterte Auflage, S. 259 -321)*. Bern: Hogrefe

Heimlich, U. (2015). *Einführung in die Spielpädagogik (3., aktualisierte und erweiterte Auflage)*. Verlag Julius Klinkhardt

Hille, K. (2016). *Exekutive Funktionen - Häufig gestellt Fragen von Lehrkräften*. In Kubesch, S. (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis (2., aktualisierte und erweiterte Auflage, S. 181-188)*. Bern: Hogrefe

Högger, D. (2013). *Körper und Lernen - Mit Bewegung, Körperwahrnehmung und Raumorientierung das Lernen unterstützen*. (1. Auflage). Schulverlag plus AG.

Hofmann, E. & Löhle, M. (2004). *Erfolgreich Lernen. Effiziente Lern- und Arbeitsstrategien für Schule, Studium, Beruf*. Hogrefe-Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen, Bern, Toronto, Seattle

Jansen, P. & Richter, S. (2016). *Macht Bewegung wirklich schlau? Zum Verhältnis von Bewegung und Kognition*. Bern: Hogrefe

Kubesch, S. (2002). *Sportunterricht: Training für Körper und Geist*. Ulm: Schattauer

Kubesch, S. (2016a). *Der Sport machts!* In Kubesch, S. (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis (2., aktualisierte und erweiterte Auflage, S. 137-160)*. Bern: Hogrefe

Kubesch, S. (2016b). *Vorwort*. In Kubesch, S. (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis (2., aktualisierte und erweiterte Auflage, S. 9-17)*. Bern: Hogrefe

Kubesch, S. & Walk, L. (2009). *Körperliches und kognitives Training exekutiver Funktionen in Kindergarten und Schule*. In *Sportwissenschaft, Heft 4, S. 309 -317*

Kuhlenkamp, St. (2017). *Lehrbuch Psychomotorik*. München: Ernst Reinhardt Verlag

Mayring, Ph. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Grundlagen und Techniken (6., überarbeitete Auflage)*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag

Michel, M. & Wingeier, K. (2018). Neuropsychologischer Hintergrund und bisherige Evidenz. In: *Exekutive Funktionen. Wissenschaftlicher Artikel zum Fortbildungsreferat*. Q-Tag Schulkreis Glatttal, Zürich

Petermann, F. & Petermann, U. (2018). *Lernen. Grundlagen und Anwendungen*. (2., überarbeitete Auflage). Bern: Hogrefe

Ratey, J. & Hagermann, E. (2013). *Superfaktor Bewegung. Das Beste für Ihr Gehirn!* (2. Auflage). VAK

Roebers, C., Röthlisberger, M., Neuenschwander, R. & Cimeli, P. (2014). *Nele und Noa im Regenwald. Berner Material zur Förderung exekutiver Funktionen – Manual und Spielbox*. München: Ernst Reinhardt GmbH & Co. KG

Roth, G. (2009). *Aus Sicht des Gehirns*. (4. Auflage). Frankfurt am Main: Suhrkamp

Roth, G. (2011). *Bildung braucht Persönlichkeit: Wie Lernen gelingt*. (4. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta

Roth, G. (2012). Möglichkeiten und Grenzen von Wissensvermittlung und Wissenserwerb - Erklärungsansätze aus Lernpsychologie und Hirnforschung. In Caspary, R. (Hrsg.), *Lernen und Gehirn*. Hamburg: Nikol

Sarimski, K. (2009). *Frühförderung behinderter Kleinkinder: Grundlagen, Diagnostik und Intervention*. Göttingen: Hogrefe

Sarimski, K. (2017). *Handbuch interdisziplinärer Frühförderung*. München: Ernst Reinhardt

Schönrade, S. & Pütz, G. (2017). *Die Abenteuer der kleinen Hexe. Bewegung und Wahrnehmung* (7., völlig überarbeitete Auflage). Dortmund: Verlag modernes lernen Borgmann GmbH & Co. KG

Schott, N. & Munzert, J. (2010). *Motorische Entwicklung*. Hogrefe

Schumacher, R. & Stern, E. (2016). Neurowissenschaften und Lehr-Lern-Forschung: Welches Wissen trägt zu lernwirksamen Unterricht bei? In Fickermann, D. & Fuchs, H-W. (Hrsg.), *Bildungsforschung - disziplinäre Zugänge* (S. 55 - 68). Herausgegeben von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Waxmann Verlag GmbH

Spitzer, M. (2002). *Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.

Spitzer, M. (2006a). *Lernen - Die Entdeckung des Selbstverständlichen*. Eine Film-Dokumentation von Reinhard Kahl. Hamburg: Archiv der Zukunft.

Spitzer, M. (2006b). Lernen - Medizin für die Schule. Ein Extrakt (Beilage-Buch zur DVD). In *Lernen – Die Entdeckung des Selbstverständlichen*. Eine Film-Dokumentation von Reinhard Kahl. Hamburg: Archiv der Zukunft.

Spitzer, M. (2009). *Schule und was sie heute leisten sollte*. Galila Hörbücher.

Spitzer, M. & Herschkowitz, N. (2009b). *Warum Lernen Spaß macht - Hirnforschung und Schule*. Galila Hörbücher

Stuber-Bartmann, S. (2017). *Besser lernen - Ein Praxisbuch zur Förderung von Selbstregulation und exekutiven Funktionen in der Grundschule*. München: Ernst Reinhardt.

Walk, L. (2011). Bewegung formt das Hirn: lernrelevante Erkenntnisse der Gehirnforschung. In: *Die Zeitschrift für Erwachsenenbildung* (Nr. 1, S. 27 -29). Verlag Bertelsmann

Walk, L. & Evers, W. (2013). *FEX - Förderung exekutiver Funktionen*. Wehrfritz GmbH

Wingeier, K. (2018). *Exekutive Funktionen und deren Relevanz für den (Schul-)Alltag - Eine Einführung in das spannende Gebiet der kognitiven Neurowissenschaften*. Fortbildungsreferat: Q-Tag Schulkreis Glattal, Zürich

Zimmer, R. (2014). *Handbuch der Bewegungserziehung. Grundlagen für Ausbildung und pädagogische Praxis*. Freiburg/Basel/Wien: Herder

besuchte Internetadressen:

www.bewegungslandschaft.ch letztmalig besucht am: 09.05.2019

<https://fit-lernen-leben.ssids.de> letztmalig besucht am: 25.03.2019

www.gehirnlernen.de letztmalig besucht am: 04.02.2019

www.lerneninbewegung.ch letztmalig besucht am: 09.05.2019

www.lernpraxis.ch letztmalig besucht am: 18.03.2019

www.neuropaedagogik.de letztmalig besucht am: 18.02.2019

www.radix.ch letztmalig besucht am: 09.05.2019

www.taeglichesportstunde.ch letztmalig besucht am: 09.05.2019

www.znl-fex.de letztmalig besucht am: 09.05.2019

verwendete DVDs:

Spitzer, M. (2005). „*Erfolgreich lernen in Kindergarten und Schule*“ - Original-Aufzeichnung seines Vortrages vom 13.06.2005 in Tuttlingen. Auditorium Netzwerk, Jokers Edition

Zahner, L., Furger, R., Graber, M., Keller, A. (2012). *Bewegungsfreundliche Schule*. ISSW Universität Basel Battanta-media, Nidau

Zimmer, R. (2011). *Mit allen Sinnen lernen - Wahrnehmungsförderung durch Bewegung*. Verlag Herder GmbH, Reiburg in Breisgau

Anhang

Bewegung und Kognition

Die bedeutsame Förderung
exekutiver Funktionen
mittels körperlicher Aktivität.

7. Anhang

Inhaltsangaben:

- A) 20 Anregungen für gehirngerechtes Lernen (Lerntipps) S. 89
- B) Übersicht Förder- und Interventionsmöglichkeiten S. 90
- C) Bewegungsgrundbedürfnis S. 92
- D) Praxismaterial / Lehrmittel S. 93
 - Spielliste zur Förderung kognitiver Funktionen
 - Gummitwist-Spiele
 - Hüpfspiele mit Bodenbemalung auf dem Pausenplatz
 - Jonglierheft
 - Lehrmittel Bewegungshaus
 - Lehrmittel Mut tut gut!
- E) weiterführende Literatur S. 98
 - Büchlein mit neuropsychologische begründeten Körperübungen:
 - Testverfahren zur Beurteilung exekutiver Funktionen:
 - neu erschienenes Buch in Bezug auf die kognitive Entwicklung
 - weitere nützliche Internetadressen

A) 20 Anregungen für gehirngerechtes Lernen (Lerntipps) / vgl. Gasser, 2010, S. 58 – 88

- Aktiviere das Vorwissen!	- Lerne mit Abrufreizen!	- Verlasse dich nicht auf Multitasking - lerne fokussiert!
- Lerne an Aufgaben und mit Musterbeispielen!	- Trainiere Exekutivfunktionen!	- Lerne mit Modellen!
- Lerne neugierig!	- Lerne mit Musik! Oder noch besser: Musiziere!	- Lerne mit Fallbeispielen!
- Lerne vernetzt!	- Lerne im Schlaf - aber auch in Bewegung!	- Lerne Fachbegriffe!
- Bearbeite Texte variabel!	- Kultiviere verschiedene Denkformel	- Routinen, Rituale und Regeln erleichtern das Lernen!
- Orientiere dich an guten Vorbildern!	- Lerne intuitiv und rational entscheidend!	- Üben, üben, üben - macht das Sinn?
- Lerne selbstgesteuert!	- Und wenn es nicht geht?	

B) Übersicht Förder- und Interventionsmöglichkeiten bezüglich Exekutiver Funktionen (in Anlehnung an eine existierende Tabelle von Michel & Wingeier, 2018):

NAME	BESCHREIBUNG	EINSATZBEREICH	FÖRDERUNG VON
Tools of the Mind Bodrova & Leong (2007)	Schulisches Curriculum basierend auf theoretischen Überlegungen von Wygotskis Förderprogramm mit Einbettung in den Unterrichtsalltag Einübung der EF mittels diversen Aktivitäten (z. Bsp. Rollenspielen)	Vorschule, Kindergarten	Inhibition Arbeitsgedächtnis Selbstregulation Sprachenwicklung
EMIL (Emotionen regulieren lernen) ZNL & Baden-Württemberg Stiftung / vgl. Eberhart, 2016, S. 224	Schulisches Curriculum, deutsches Pendant zu Tools of the Mind Einbettung in den Unterrichtsalltag Einübung der EF mittels diversen Aktivitäten	Kindergarten	Inhibition Arbeitsgedächtnis kognitive Flexibilität Selbstregulation Perspektivenübernahme
PATHS (Promoting Alternative Thinking Strategies) Kusché (2000) www.pathstraining.com	Curriculare Ergänzung Lehrplanergänzung in Form von eines Selbstkontroll- und Problemlösungsstrategien-Trainings	Kindergarten Unterstufe	Emotionaler Entwicklung Selbstregulation Problemlösungsfähigkeit
MindUP Hawn Foundation (2011)	Curriculare Ergänzung Lehrplanergänzung mit 15 Lerneinheiten pro Schuljahr Das Programm zielt darauf soziales und emotionales Bewusstsein zu fördern, psychologisches Wohlbefinden zu erhöhen und akademischen Erfolg zu steigern (The MindUP Curriculum, 2011). Wesentliche Kennzeichen liegen darin, den SuS neurobiologische Grundlagen zu den exekutiven Funktionen zu vermitteln und Achtsamkeitsübungen in den Schulalltag zu integrieren.	Kindergarten bis 8. Klasse	Inhibition kognitive Flexibilität Arbeitsgedächtnis
Denk-Wege (früher PFADE) Pädagogisches Institut, Universität Zürich, 2018 www.gewaltpraevention-an-schulen.ch	Curriculare Ergänzung, deutsches Pendant zu PATHS	Kindergarten Unter- und Mittelstufe	kognitive Flexibilität Aufbau von Strategien

<p>CogMed (Klingberg et al., 2005)</p>	<p>CogMed ist ein computerbasiertes, kognitives Trainingsprogramm zur Förderung des Arbeitsgedächtnisses Es handelt sich um ein individuelles Training, bei dem der Schwierigkeitsgrad automatisch steigert oder sinkt, je nach dem bestimmte Anforderung erfüllt bzw. nicht erfüllt wurden.</p>	<p>Schulkinder, Jugendliche</p>	<p>Arbeitsgedächtnis</p>
<p>FEX (Förderung Exekutiver Funktionen) ZNL & Baden-Württemberg Stiftung Walk & Evers (2013) www.wehfriz.com</p>	<p>Bücher und Spielmaterialien, mit neurowissenschaftlichem Hintergrund mit guter, theoretischer Einführung viele Beispiele für den Schulalltag</p>	<p>Kindergarten Unterstufe auch geeignet für Kleingruppen und therapeutische Settings</p>	<p>Arbeitsgedächtnis Inhibition kognitive Flexibilität Selbstregulation emotionale Kontrolle</p>
<p>Nele und Noa im Regenwald Roebbers et al. (2014)</p>	<p>Berner Material zur Förderung exekutiver Funktionen - Manual und Spielebox</p>	<p>Kindergarten</p>	<p>Emotionsregulierung</p>
<p>Die drei aus Hirnschmalz Liebers et al. (2013/2014)</p>	<p>Bücherreihe mit 4 Büchern den Kindern wird durch kleine Alltags- und Schulgeschichten nahegebracht, wie wichtig die exekutiven Funktionen sind und dass man die Selbstregulation üben und auf diese Weise verbessern kann. Training mit Hirnschmalz-App möglich</p>	<p>Unterstufe Mittelstufe</p>	<p>Inhibition Emotionsregulierung Kognitive Flexibilität Arbeitsgedächtnis (auf App: 123 zurück) Aufmerksamkeits- und Konzentrationsleistung (auf App: Schau dich schlau)</p>
<p>PFIFF - im Sport für das Leben lernen Kubesch (2013)</p>	<p>Schulung für Pädagogen / Lehrplenergänzung Kennenlernen von wissenschaftlichen Erkenntnissen Umsetzung dieser in Bewegung, Spiel und Sport</p>	<p>Kindergarten Unterstufe</p>	<p>Selbstregulation</p>
<p>FILU-F (Feinfühlig Interaktionsgestaltung und Gestaltung der Lernumgebung im Elternhaus- Frühgeborenenmodul) Kooperationsprojekt des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin und des Instituts für Bildungswissenschaft, Universität Heidelberg (2015)</p>	<p>Elternkurse Vermittlung von konkreten Strategien zur Unterstützung der Selbstregulation ihrer Kinder das Projekt FILU-F umfasst drei Trainings (je vier Sitzungen à drei Stunden) mit unterschiedlichen Schwerpunkten.</p>	<p>Kleinkinder bis drei Jahre</p>	<p>Förderung der Entwicklung der kindlichen Selbstregulation sowohl im kognitiven als auch im emotionalen Bereich Stressreduktion für die Eltern</p>

C) Bewegungsgrundbedürfnis (Nickel)

Die Primärbedürfnisse als Grundlage des Bewegungsunterrichtes mit Kindern nach Prof. Dr. U.Nickel*
/ modifiziert und erweitert von H.R.Baumann:

- Spielerisch laufen, davon laufen und schnell laufen
- Hoch, weit und hochweit springen
- Von oben hinab springen
- Schaukeln und weit durch den Raum schwingen
- Höhe erklettern und Ausschau halten
- Den Taumel des Rollens und Drehens erleben
- Konzentriert und erfolgreich im Gleichgewicht bleiben
- Riskante Situationen suchen und sie mit Herzklopfen meistern
- Bewegungskunststücke lernen und vorführen
- Gleiten und rutschen
- Sich auf Rollen oder Rädern fortbewegen
- Sich von rollenden und fliegenden Bällen (Gegenständen) faszinieren lassen
- Sich im Rhythmus bewegen
- An und mit Sportgeräten intensiv spielen
- Vergleichen, sich messen
- Rollen spielen
- Sich verstecken
- Bis zur wohltuenden Erschöpfung anstrengen
- Am, im und mit Wasser spielen

vgl. Nickel, U. (1999). *Kinder brauchen ihren Sport*. Pohl-Verlag Celle / ISBN 3-7911-0184-6

D) Praxismaterial / Lehrmittel

Spielliste zur Förderung kognitiver Funktionen:

Hierbei handelt es sich um einen Auszug der Spielliste, auf die ich anlässlich einer schulischen Weiterbildung aufmerksam gemacht wurde. Diese steht zum Download auf www.lernpraxis.ch zur Verfügung.

Lernpraxis Zürich	spielend fördern	Schulstress Mönchaltorf
<h1>Spielliste</h1> <p>Kognitive Funktionen spielend fördern</p>		
<p>Version 1.3 / Letzte Aktualisierung: Januar 2019</p>		
<p>Geeignet für:</p> <ul style="list-style-type: none">• Lehrpersonen für den Einsatz im Schulalltag• Pädagogisch-therapeutisch tätige Fachpersonen in Förder- und/oder Therapiestunden• Eltern für das gemeinschaftliche Spielen mit der ganzen Familie oder mit Freunden zu Hause und unterwegs		
Lernpraxis Zürich	spielend fördern	Schulstress Mönchaltorf
<h2>Impressum</h2>		
<p>Dr. phil. Kevin Wingeier Pädiatrische Neuropsychologie</p> <p>Lernpraxis am Klus Park AG Jupiterstrasse 35 8032 Zürich</p> <p>Tel +41 44 213 10 13 Fax +41 44 213 10 19 E-Mail kevin.wingeier@lernpraxis.ch Internet www.lernpraxis.ch</p>		<p>Cornelia Bolt Dipl. Sonderpädagogin / Spielpädagogin</p> <p>schulstress.ch / spielend fördern Lindhofstrasse 7 8617 Mönchaltorf</p> <p>Tel +41 79 171 41 42</p> <p>E-Mail cornelia.bolt@schulstress.ch Internet www.schulstress.ch</p>

Hinweise für den Gebrauch und das Lesen der Spielliste

Zusammenstellung / Auswahl der Spiele für die Liste

Alle Spiele, die auf der Liste erfasst sind, haben eine mehrstufige Prüfung durchlaufen, dahingehend, ob sie für die Förderung von kognitiven Funktionen bei Kindern und Jugendlichen im Schulalltag, in Therapiestunden oder Zuhause sinnvoll eingesetzt werden können.

Aktualisierung der Liste

Die Liste wird in regelmässigen Abständen aktualisiert. Das Datum der letzte Aktualisierung und die aktuelle Version der Liste sind auf der Titelseite vermerkt.

Einfachheit

Es wird darauf geachtet, dass Spiele, die einfach zu verstehen sind und somit ohne grossen Erklärungsaufwand oder erweiterte Strukturierungshilfen seitens Erwachsener gespielt werden können, die Liste prägen.

Spieldauer

Zudem werden nur Spiele auf die Liste aufgenommen, deren Spieldauer max. 30min ist und deren Vorbereitungsaufwand bis zum Spielstart minimal ist.

Glück / Zufall

Spiele, die grösstenteils auf Glück oder Zufall beruhen, sind in der Aufstellung bewusst nicht berücksichtigt worden, da der Hauptfokus dieser Spiele nicht auf der Förderung von kognitiven Funktionen liegt.

Aufmerksamkeit

Ohne Aufmerksamkeit ist spielen gar nicht möglich. Aufmerksamkeit ist eine Grundvoraussetzung für das Spielen. Aus diesem Grund wurde in der vorliegenden Spielliste auch darauf verzichtet, unter der Rubrik „Kognitive Funktionen“ die Subkategorie „Aufmerksamkeit“ aufzuführen.

Markierungen

Neuheit

Es wird insbesondere darauf geachtet, dass vor allem Neuheiten, die kürzlich an den internationalen Spielmesen vorgestellt wurden, sofort auf die Liste aufgenommen werden. Spiele, die erst kürzlich auf den Markt gekommen sind oder die Spiele, die neu überarbeitet wurden, sind auf der Spielliste mit der Markierung „Neu“ versehen. Sie können also mit grosser Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die Spiele für die Kinder und Jugendlichen noch unbekannt sind.

Evergreen

Bei den Spielen, die mit der Markierung „Evergreen“ versehen sind, handelt es sich um Spiele, die schon seit längerem auf dem Markt sind, vielen Kindern und Jugendlichen daher bekannt sind und um Spiele, die einerseits allen Spielenden viel Spass bereiten andererseits aber auch gut im Schulalltag, in Fördersequenzen oder im therapeutischen Setting eingesetzt werden können.

Love it

Die mit einem Herz versehenen Spiele sind unsere Favoriten für die kommenden Monate. Es sind Spiele, die eher neu sind, gleichzeitig aber aus neurowissenschaftlicher Sicht einen grossen Mehrwert bieten.

Gummitwist-Spiele / Broschüre der Cleven-Stiftung (Projekt fit-4-future):

vgl. Institut für Sport und Sportwissenschaften der Universität Basel

„Der Gummitwist ist ein äusserst günstiges Spielgerät und gleichzeitig pädagogisch und sportlich sehr wertvoll. Leider ist er vielerorts in Vergessenheit geraten. Gummitwist ist wie andere Hüpfspiele ein spassbetontes Gruppenspiel, das die Kinder auch zum unermüdllichen üben und ausprobieren motivieren kann.“ (vgl. Broschüre, S.2)

Hüpfspiele mit Bodenbemalung auf dem Pausenplatz / Broschüre der Cleven-Stiftung (Projekt fit-4-future):

vgl. Institut für Sport und Sportwissenschaften der Universität Basel

„Hüpfspiele mit Bodenbemalungen sind in der Regel Gruppenspiele und haben oft einen Wettkampfcharakter. Die diversen Spielfelder setzen sich aus unterschiedlich angeordneten Kästchen zusammen, die jeweils auf eine bestimmte Art durchhüpft werden. Dabei ist auch immer Platz für eigene Ideen. Bei manchen Hüpfspielen muss man nicht nur hüpfen, sondern auch mit kleinen Steinen Ziele treffen, gleichzeitig zählen oder sogar rechnen oder auch Wörter bilden. Die Hüpfmuster können mit Strassenkreide auf den Boden gezeichnet werden. Für Pausenplätze ist es attraktiv, wenn einige Muster fix aufgemalt sind. Das bringt Farbe und Abwechslung auf die oft grauen Asphaltplätze.“ (vgl. Broschüre, S. 2)

Jonglierheft (konzipiert von Martin Graber, 2014, Ingold Verlag):

„Als Projekt für ein Quartal oder länger eignet sich Jonglieren bestens. Bewegungspausen, Bewegungshausaufgabe, Lernen in Bewegung fördern die Konzentrationsfähigkeit. Der Motivstempel mit einem lustigen Jongliermännchen eignet sich bestens als Motivationshilfe.“ (vgl. www.ingoldverlag.ch)

Lehrmittel Bewegungshaus (neu erschienen im März 2019, im Schubi-Verlag):

Beispielseiten/Andere Ansichten:

„Bewegungsangebote für 4 bis 8-Jährige Den Kindergarten- und Schulalltag durch Bewegungspausen und -rituale zu unterbrechen, ist aus vielen bekannten Gründen unerlässlich. Bewegte Lernpausen stärken nicht zuletzt die Konzentrationsfähigkeit und die körperliche sowie seelische Ausgeglichenheit. Den Kindern hierbei ein offenes Bewegungsangebot zu eröffnen, ist wünschenswert. Die Bewegungskarten des Bewegungshauses ermöglichen einen flexiblen Einsatz in unterschiedlichen Lernszenarien und sind für die Hand der Kinder bestimmt. Die Kinder, die noch nicht lesen können, bekommen eine kleine Einführung und orientieren sich an den Bildern. Anhand dieses Angebots bekommen die Kinder die Möglichkeit, die Pausen aktiv mitzugestalten.“ (vgl. www.schubi.com)

Lehrmittel: Mut tut gut! Stationskarten für den Turnunterricht (Bewegungslandschaften)

Baumann, H. (2012). *Mut tut gut! - bewegen, riskieren, erleben auf der Basisstufe*. 7. Auflage mit zusätzlichen Stationskarten. Ingold Verlag

E) weiterführende Literatur:

Heimberg, D. (2013). *Wenn Bewegung Wissen schafft - Handlungsplanung im Unterricht unterstützen. (inkl. Downloadmaterial für Elternabende)*. Verlag LCH

Büchlein mit neuropsychologische begründeten Körperübungen:

Cross-Müller, C. (2007). *Alles Gut. Das kleine Überlebensbuch - Soforthilfe bei Belastung, Trauma & Co.* 2. Auflage. München: Kösel

Cross-Müller, C. (2011). *Kopf hoch. Das kleine Überlebensbuch - Soforthilfe bei Stress, Ärger und anderen Durchhängern*. 12. Auflage. München: Kösel

Cross-Müller, C. (2012). *Nur Mut! Das kleine Überlebensbuch - Soforthilfe bei Herzklopfen, Angst, Panik & Co.* 10. Auflage. München: Kösel

Testverfahren zur Beurteilung exekutiver Funktionen:

Daseking, M. & Petermann, F. (2013). *Verhaltensinventar zur Beurteilung exekutiver Funktionen für das Kindergartenalter (BRIEF-P). Deutschsprachige Adaption des Behavior Rating Inventory of Executive Funktion- Preschool Version (BRIEF-P) von Gerard A. Gioia, Kimberly Andrews Espy und Peter K. Isquith*. Bern: Verlag Hans Huber.

neu erschienenes Buch in Bezug auf die kognitive Entwicklung:

Spitzer, M. & Herschkowitz, N (2019). *Wie Kinder denken lernen - Die kognitive Entwicklung vom 1. bis zum 12. Lebensjahr*. MVG

weitere nützliche Internetadressen:

www.iqesonline.net

Diese Website beinhaltet Nützliches für den Unterricht (letztmalig besucht am: 06.06.2019).

Unterricht und Lernen

Sie engagieren sich für einen Unterricht, der auf die Förderung von Kompetenzen ausgerichtet ist und individuelle Lernwege ermöglicht? Hier finden Sie Methodenkoffer, Unterrichtsreihen und weitere Lernmaterialien

- ▶ Kompetenzorientierte Leistungsbeurteilung
- ▶ Lerncoaching und Pädagogische Gesprächsführung
- ▶ Aufgabenkultur
- ▶ Kooperatives Lernen
- ▶ Lernen lernen
- ▶ Lesekompetenz
- ▶ Schreibkompetenz
- ▶ Sozialkompetenz
- ▶ Lernvideos im Unterricht
- ▶ ICT-Kompetenz